

Früherkennung von selektivem Mutismus

„SchweigeKompass“ – Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Fachpersonen zur Früherkennung von selektiv mutistischen Kindern im Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren und Hinweise zur weiteren Beratung oder Abklärung

Eingereicht von:

Hunziker Fabienne

Iten Isabella

Begleitung: Wolfgang G. Braun

Zürich, den 17. Februar 2014

Hiermit bestätigen wir, die Bachelorarbeit gemeinsam und zu gleichen Teilen verfasst zu haben.

Abstract

Diese Bachelorarbeit beschreibt die Entstehung und Entwicklung des ‚SchweigeKompasses‘, der eine Entscheidungshilfe für Fachpersonen zur Früherkennung von selektiv mutistischen Kindern im Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren darstellt. Es liegt ein Beobachtungsbogen mit 14 Items vor, die eine Abklärung oder Beratung bekräftigen. Aus der Literatur und fünf Experteninterviews werden Beobachtungskriterien erhoben und ausgewertet. Der ‚SchweigeKompass‘ gibt Auskunft darüber, ob das Schweigen eines Kindes weiterer Abklärung oder Beratung bedarf. Die Anwendung des ‚SchweigeKompasses‘ richtet sich an die folgenden Fachpersonen: Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen der 1. Klasse sowie Logopädinnen. Im ‚SchweigeKompass‘ sowie in der vorliegenden Bachelorarbeit soll das Erscheinungsbild Mutismus ausserdem genau definiert werden. Der ‚SchweigeKompass‘ ist ICF – orientiert

Inhaltsverzeichnis

Dank.....	1
Vorbemerkungen	2
1 Einleitung.....	3
1.1 Themenwahl und Vorverständnis	3
1.2 Forschungsfragen	4
1.3 Forschungshypothesen	4
1.4 Einordnung des Forschungsdesigns.....	5
1.5 Methodische Entscheide	5
1.6 Rahmenbedingungen	6
2 Theoretische Grundlagen	7
2.1 Definitionen.....	7
2.1.1 Mutismus	7
2.1.2 Schüchternheit	10
2.1.3 Sprechangst	11
2.1.4 Autismus – Spektrum – Störung.....	11
2.1.5 Soziale Phobie.....	12
2.1.6 Trennungsangst.....	12
2.1.7 Gegenüberstellung der Begriffsbestimmungen	13
2.2 Normaler Spracherwerb	14
2.3 Abweichungen bei selektivem Mutismus.....	15
2.4 Kriterien und Anzeichen für Mutismus	18
2.5 Erfassung.....	20
2.5.1 Definition Früherkennung	20
2.5.2 Definition Prävention	20
2.5.3 Diagnostische Methoden.....	21
2.5.4 Einordnung der Entscheidungshilfe in bestehende Methoden.....	23
2.5.5 Chancen und Grenzen einer Früherkennung und Prävention	23
3 Forschungsdesign und Methodik.....	24
3.1 Forschungsdesign und Forschungsverfahren im Überblick	24
3.2 Qualitative Forschung in Bezug auf die Forschungsfragen	25
3.3 Einordnung der Forschungsarbeit	25
3.4 Methodik.....	26
3.4.1 Erhebungsverfahren.....	26
3.4.2 Interviewpartnerinnen.....	27
3.4.3 Aufarbeitungsverfahren.....	28
3.4.4 Auswertungsverfahren.....	28

4	Auswertung	30
4.1	Kategorisierung	30
4.1.1	Deduktive Kategorienbildung.....	30
4.1.2	Induktive Kategorienbildung.....	33
4.2	Vergleich	35
4.3	Quantitative Auswertung	37
4.4	Vernachlässigte Interviewfragen	38
5	Erarbeitung der Entscheidungshilfe.....	39
5.1	Das Tool: die Entscheidungshilfe	39
5.2	Zielgruppe	40
5.3	Erarbeitung der Entscheidungshilfe.....	41
5.3.1	Formulierung erster potenzieller Items	41
5.3.2	Überprüfung der Items	41
5.3.3	Positive und negative Formulierungen der potenziellen Items	42
5.3.4	Gestaltung der Items in der Entscheidungshilfe	43
5.3.5	Wichtige Aspekte bei der Auswahl und Formulierung der Items...44	
5.4	Begründung der Items	45
5.4.1	Markante Items	45
5.4.2	Beobachtungsitens.....	48
5.4.3	Bestärkende Hinweise	51
5.4.4	Fazit.....	53
5.5	Auswertung der Entscheidungshilfe und weiteres Vorgehen.....	53
5.6	Vorlage für die definitive Entscheidungshilfe	55
6	Schluss	61
6.1	Forschungsstand und Ausblick.....	61
6.2	Beantwortung der Forschungsfragen	61
6.3	Überprüfung der Forschungshypothesen	62
6.4	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis.....	64
6.5	Reflexion des Arbeitsprozesses	64
7	Tabellenverzeichnis	66
8	Abbildungsverzeichnis	67
9	Literaturverzeichnis	68
10	Anhang.....	72

Dank

Wir möchten uns bei Wolfgang G. Braun für die Betreuung und Unterstützung bei der Bachelorarbeit bedanken. Gleichermassen geht unser Dank an alle Interviewpartnerinnen, die uns durch ihre hohe Fachkompetenz unterstützt haben. Danken möchten wir auch allen Beteiligten für das Lektorat und die Formatierung.

Vorbemerkungen

Zur Verständlichkeit der Bachelorarbeit werden an dieser Stelle einige Vorbemerkungen zu den Schreibweisen und Termini aufgeführt:

- In der Arbeit werden ‚Bachelorarbeit‘ und ‚Bachelorthese‘ synonym verwendet.
- Die Begriffe ‚SchweigeKompass‘, Entscheidungshilfe und Screening werden synonym verwendet.
- Wird in der Bachelorarbeit von ‚Mutismus‘ gesprochen, so ist der ‚selektive Mutismus‘ gemeint. Die Wörter ‚selektiv‘ und ‚elektiv‘ werden gleichgesetzt.
- Im Rahmen der Erstellung der Entscheidungshilfe wird in der Regel der Begriff ‚Schweigen‘ für ‚Mutismus‘ verwendet. ‚Mutismus‘ stellt eine diagnostizierte Störung dar, ‚Schweigen‘ ein Symptom.
- Zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit davon abgesehen, die männliche Geschlechtsform zu nennen. Es wird jeweils die weibliche Geschlechtsform verwendet, wobei die männliche stets eingeschlossen ist.
- Bis und einschliesslich der Zahl zwölf werden die Zahlen ausgeschrieben. Einfachheitshalber werden danach die arabischen Ziffern verwendet. Dies gilt ebenfalls für Aufzählungen, Kapitelangaben im Text, Abbildungs-, Tabellen- und Anhangsverweise.
- Altersangaben werden wie folgt geschrieben: 3;2 Jahre, das heisst das Kind ist drei Jahre und zwei Monate alt.
- Unter Beobachtungskriterien werden alle Kriterien verstanden, die laut der Literatur und den Aussagen der Interviewpartnerinnen auf ein Schweigen hindeuten.
- Items sind positiv formulierte Aussagesätze, die aus den Beobachtungskriterien formuliert werden.
- In der Forschungsfrage wird der Begriff ‚Fachliteratur‘ verwendet. Im Rest der Arbeit wird dafür synonym der Begriff ‚Literatur‘ verwendet.
- Die Begriffe ‚Expertin‘, ‚Interviewpartnerin‘ und ‚IP‘ werden synonym verwendet.
- Der Begriff Fachperson meint die Anwenderinnen des ‚SchweigeKompasses‘, das heisst Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen der 1. Klasse und Logopädinnen.

1 Einleitung

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen und Forschungshypothesen vorgestellt und erläutert sowie die Einordnung des Forschungsdesigns, methodische Entscheidungen und Rahmenbedingungen erklärt.

Die vorliegende Bachelorarbeit widmet sich der Entwicklung eines ‚SchweigeKompasses‘. Dieser soll eine Entscheidungshilfe für Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen der 1. Klasse und Logopädinnen sein und Auskunft darüber geben, ob ein Kind selektiv mutistische Züge aufweist. Da der selektive Mutismus meist bei der ersten regelmässigen Loslösung vom Elternhaus und der Mutter auftritt (vgl. Hartmann & Lange, 2005), stehen Kinder im Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren im Fokus. Das Alter 3;0 steht für den Eintritt in den Kindergarten, das Alter 7;6 für den Eintritt und das erste halbe Jahr in der ersten Klasse. Im ‚SchweigeKompass‘ wird zusätzlich das Erscheinungsbild des selektiven Mutismus definiert. Die Auswertung des ‚SchweigeKompasses‘ soll bei der Entscheidung helfen, ob das Kind eine weitere Abklärung oder Beratung benötigt.

1.1 Themenwahl und Vorverständnis

Bei der Suche nach einem Thema für die Bachelorthese sind die Autorinnen in der Bibliothek auf die Bachelorarbeit ‚Erwachsene mit Mutismus kommen zu Wort‘ (Baur & Schächli, 2012) aufmerksam geworden. Beim Durchlesen ist aufgefallen, dass viele Mutisten falsch oder gar nicht diagnostiziert werden. Wie Schmeck (2008) bestätigt: „Die Störung wird oft nicht richtig oder erst spät diagnostiziert“ (S. 44). Für die Betroffenen und deren Angehörige bedeutet dies eine jahrelange Suche nach einer zutreffenden Diagnose. Oft werden Betroffene beim ersten Arztbesuch in eine psychiatrische Klinik überwiesen (vgl. Hartmann & Lange, 2005).

Daraus ist das Interesse am Bereich der Diagnostik entstanden. Mit der Unterstützung von Betreuer Wolfgang G. Braun sind die Autorinnen auf die Idee eines ‚SchweigeKompasses‘ gekommen. Zurzeit bestehen bereits fünf verschiedene Kompassse, die auf www.logopaedieundpraevention-hfh.ch zu finden sind.

1.2 Forschungsfragen

Für diese Bachelorarbeit werden zwei Forschungsfragen formuliert, die sich aufeinander beziehen. Die Fragen befassen sich sowohl mit dem Sammeln von fachlicher Information, als auch mit dem möglichen Herstellen der Entscheidungshilfe.

Die erste Forschungsfrage lautet:

Welche mit der Fachliteratur übereinstimmenden und / oder prägnanten Beobachtungskriterien betreffend Schweigen werden von Expertinnen¹ in den Interviews genannt, die bei Kindern im Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren für eine Beratung oder Abklärung sprechen?

Die zweite Forschungsfrage lautet:

Lässt sich aus den genannten Beobachtungskriterien sowie auf Grund von bestehender Fachliteratur gesammelter Kriterien eine Entscheidungshilfe für Fachpersonen generieren, die im Sinne von Früherkennung eine Beratung oder Abklärung indiziert?

Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt im Kapitel 6.2.

1.3 Forschungshypothesen

Zur ersten Fragestellung wird die folgende Hypothese formuliert:

Die Interviewpartnerinnen nennen Beobachtungskriterien bezüglich psycho - sozialen Auffälligkeiten (Angst, sozialer Rückzug), ausgewählten Kommunikationspartnern, Einschränkungen der verbalen und nonverbalen Kommunikation, verzögerter Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit sowie Reaktionen des Kindes auf Veränderungen im Umfeld.

Folgende Hypothese wird für die zweite Fragestellung formuliert:

Aus den genannten Beobachtungskriterien und der bestehenden Fachliteratur lässt sich eine Entscheidungshilfe für Fachpersonen generieren.

¹ Zwei Logopädinnen, zwei Psychotherapeutinnen und ein Kinderarzt

1.4 Einordnung des Forschungsdesigns

Das Erarbeiten der Entscheidungshilfe anhand von Fachliteratur, welche mit Interviews abgestützt und gesichert wird, ist das Hauptziel dieser Arbeit. Aus diesem Grund zählt sie zu den Entwicklungsarbeiten.

Die Entscheidungshilfe ist für Fachpersonen konzipiert, um bei der Entscheidung, ob ein Kind eine weiterführende Abklärung oder Beratung benötigt, zu helfen. Sie kommt demzufolge vor der eigentlichen Therapie zum Einsatz und wird zur sekundären Prävention gezählt (siehe Kapitel 2.5.2).

1.5 Methodische Entscheide

Die Bachelorthese lässt sich der qualitativen Sozialforschung zuordnen. Zur Erarbeitung der Items wird zuerst Fachliteratur konsultiert. Das erarbeitete Wissen wird durch halbstrukturierte, offene Interviews ergänzt. Dafür werden sowohl aus der Literatur, als auch aus den Interviewantworten deduktive und induktive Kategorien gebildet, welche dann miteinander verglichen werden. Aus diesem Vergleich entstehen schliesslich die Items. Dieses Vorgehen lässt sich dem Forschungsdesign der Handlungsforschung (vgl. Mayring, 2002) zuordnen.

1.6 Rahmenbedingungen

Der Startpunkt der Arbeit markiert die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen. Dies hat die Zeit von Mitte Mai bis Anfang September in Anspruch genommen. Anschliessend sind die aus der Literatur gewonnenen Beobachtungskriterien für die Entscheidungshilfe generiert worden, welche später mit den Beobachtungskriterien aus den Befragungen ergänzt worden sind.

Mit der Kontaktierung der Interviewpartnerinnen ist Mitte August 2013 begonnen worden. Ziel war es, dass die Interviews bis Ende Oktober desselben Jahres in transkribierter Form zur Datenverarbeitung vorliegen würden.

Die Interviewtermine sind im August telefonisch oder via E-Mail festgelegt worden. Der Zeitraum von Oktober bis Mitte Dezember blieb der Datenverarbeitung vorbehalten. Von Mitte Dezember bis Ende Januar 2013 haben die Ergebnisse der Datenerhebung in die Entwicklung der Entscheidungshilfe Eingang gefunden. Die erste Vorlage der Entscheidungshilfe liegt bis Anfang Februar 2014 vor.

In Zusammenarbeit mit Betreuer Wolfgang G. Braun entsteht anschliessend die definitive Entscheidungshilfe. Ziel ist es, diese bis zum Präsentationstermin der Forschungsarbeit im April 2014 in gedruckter Form vorliegen zu haben.

2 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden Störungsbilder mit der Symptomatik Schweigen genauer erläutert und verglichen. Des Weiteren wird der normale Spracherwerb, sowie die Abweichungen bei selektivem Mutismus beschrieben. Die Kriterien und Anzeichen für Mutismus werden aufgelistet. Für das Screening werden die Begriffe ‚Früherkennung‘ und ‚Prävention‘ definiert und die in der Literatur existierenden diagnostischen Methoden zum selektiven Mutismus vorgestellt und abgegrenzt.

2.1 Definitionen

In den folgenden Unterkapiteln findet sich eine Begriffserläuterung des Störungsbildes Mutismus. Zusätzlich werden weitere Störungsbilder mit dem Merkmal Schweigen vorgestellt, die sich vom Mutismus abgrenzen.

2.1.1 Mutismus

Das Wort Mutismus stammt vom lateinischen Wort ‚mutus‘ ab und bedeutet „stumm, sprachlos, schweigend“ (PONS, 2013).

Definitionen von Mutismus

Lebrun bezeichnet den selektiven Mutismus als funktionellen oder psychogenen Mutismus: „The diagnostic label ‚functional (or psychogenic) mutism‘ is used when the individual gives evidence that he can speak but keeps silent under certain circumstances or in the presence of certain people.“ (Bahr; zitiert nach Lebrun, 1990, S. 12).

Hartmann definiert Mutismus wie folgt:

Mutistische Kinder besitzen meist die Fähigkeit zu sprechen. Sie setzen diese jedoch in für sie fremden Situationen, an bestimmten Orten und / oder gegenüber einem bestimmten Personenkreis nicht ein. Sie verstummen, erstarren oder verständigen sich ausschliesslich und konsequent mittels Gesten, Mimik oder schriftlichen Mitteilungen. (Katz – Bernstein; zitiert nach Hartmann, 1992, S. 491 - 507)

Dabei entscheidet nicht der Betroffene darüber, in welcher Situation er redet, sondern die Situation selbst diktiert es (vgl. Hartmann & Lange, 2005). Das Verstummen der mutistischen Kinder ist nicht auf Sympathie bzw. Apathie zurückzuführen (vgl. Schmeck, 2008). „Hinter der scheuen Fassade der mutistischen Kindern kann ein temperamentvolles oder oppositionelles Verhalten stecken“ (ebd., S. 44).

Als Grunddefinition wird in dieser Bachelorarbeit die in ICD – 10 aufgeführte Definition des selektiven Mutismus verwendet. In der ICD – 10 – Klassifizierung wird das Störungsbild unter Verhaltens - und emotionalen Störungen eingeordnet.

Gewählte Definition

Die Definition zum (s-)elektiven Mutismus lautet:

Dieser ist durch eine deutliche, emotional bedingte Selektivität des Sprechens charakterisiert, so dass das Kind in einigen Situationen spricht, in anderen definierbaren Situationen jedoch nicht. Diese Störung ist üblicherweise mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen wie Sozialangst, Rückzug, Empfindsamkeit oder Widerstand verbunden.

Exkl.:

- Passagerer Mutismus als Teil einer Störung mit Trennungsangst bei jungen Kindern (F93.0)
- Schizophrenie (F20.-)
- Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84.-)
- Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80.-).

(ICF, 2013, F94.0)

In der ICD – 10 – Definition gelten ‚umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache‘ als Ausschlusskriterium für Mutismus (siehe Kapitel 2.3). Hartmann und Lange (2005) gehen noch einen Schritt weiter und meinen dazu: „Als Mutismus ... wird die Sprechhemmung oder das Schweigen nach vollzogener Sprachentwicklung bei vorliegender Sprach – und Sprechfähigkeit bezeichnet ...“ (S. 13). Diese Aussage ist kritisch anzusehen, denn es wird nicht ausgeführt, in welchem Alter die Sprachentwicklung als vollzogen gilt. Zur abgeschlossenen Sprachentwicklung meinen Schrey – Dern und Stiller (2006):

**Abgeschlossene
Sprachentwicklung**

Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist der Erwerb des Phoneminventars, der phonologischen und morphosyntaktischen Regeln der Muttersprache im Prinzip abgeschlossen, während der Wortschatz quantitativ je nach Lern – und Arbeitsanforderungen des Einzelnen im Laufe des Lebens immer weiter zunimmt und sich qualitativ verändert. (S. 12)

Es gibt verschiedene Arten des Mutismus. In der Literatur wird zwischen einem elektiven / selektiven und einem totalen Mutismus unterschieden. „Der Begriff elektiv suggeriert eine Freiheit der Wahl, mit welchen Personen, in welchen Situationen und an welchen Orten geschwiegen bzw. gesprochen wird. Beim selektiven Mutismus ist, subjektiv gesehen, eine solche Entscheidungsfreiheit nicht gegeben“ (Katz – Bernstein, 2007, S. 21). Laut Hartmann ist sich die Literatur heute einig darüber, dass es sich beim Mutismus nicht um ein freiwilliges Schweigen oder um eine Trotzreaktion des Kindes handelt. Der Ausdruck freiwilliges Schweigen soll vermieden werden (vgl. Hartmann, 2007). Folglich wird der elektive Mutismus als Synonym für den selektiven Mutismus verwendet.

Arten des Mutismus

Der totale Mutismus wird dadurch definiert, dass die Lautsprache völlig verweigert wird. Jegliche phonische Äußerungen wie Geräusche, Husten, Räuspern, Niesen,

Atemgeräusche, Weinen oder Lachen werden gegenüber allen Personen vermieden. Das Kind spricht weder in der Familie noch ausserhalb (vgl. Katz – Bernstein, 2007).

In dieser Bachelorarbeit wird der Fokus auf den selektiven Mutismus gelegt. Der totale Mutismus wird dabei vernachlässigt.

Das Erscheinungsbild Mutismus tritt selten auf: „In der Literatur schwanken epidemiologische Angaben zwischen weniger als 0.1% und 0.7% der klinisch erfassten Kinder mit Mutismus“ (Katz – Bernstein; zitiert nach Hartmann, 1997, S. 46). „In der Schweiz ist schätzungsweise eines von 1000 Kindern von Mutismus betroffen“ (Schmeck, 2008, S. 44). Häufig zeigen sich erste Anzeichen von Mutismus dann, wenn die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule kommen bzw. wenn sie das erste Mal das ‚Nest‘ verlassen (ebd.). Katz – Bernstein (2007) unterscheidet zwischen dem Frühmutismus (ab 3;4 – 4;1 Jahre) und dem Spät –/ Schulmutismus (ab 5;5 Jahre). Selektiver Mutismus kann auch erst in der Pubertät oder im Erwachsenenalter auftreten (vgl. Hartmann & Lange, 2005), was den Anwendungsbereich unserer Entscheidungshilfe jedoch überschreitet.

Prävalenz

2.1.2 Schüchternheit

Die Schüchternheit wird in der Literatur als auffälliges, charakteristisches Merkmal des Mutismus, sogar als elementares Definitionsmerkmal beschrieben (vgl. Bahr, 2002) „In der Literatur wird der Mutismus weiter bezeichnet als pathologisch gesteigerte Schüchternheit“ (Hartmann, 2007, S. 27). Bahr bemerkt weiter: „Obwohl es ‚offensichtlich ein allgemeines Funktionsprinzip der Schüchternheit ist, nicht aufzufallen‘, wird das mutistische Kind paradoxerweise gerade dadurch auffällig, dass es schüchtern ist“ (2002, S. 139) und weiter: „Die Schüchternheit ist ein weit verbreitetes Phänomen, das keinesfalls die Ausmasse einer pathologischen Normabweichung haben muss“ (Bahr, 2002, S. 138). Schüchterne ziehen das Alleinsein vor. Sie fürchten die Zurückweisung anderer Menschen, insbesondere Autoritätspersonen und unbekannter Personen, die Neues und Ungewisses verkörpern. Schüchternheit beeinträchtigt die Möglichkeiten, kommunikativ bzw. interpersonal erfolgreich zu sein. In extremen Fällen äussert sich dies in Schweigsamkeit und sozialem Rückzug. In Symptomen also, die auch für selektiv mutistische Kinder charakteristisch sind.

2.1.3 Sprechangst

„Sprechangst – Mutismus ist durch die Angst, die eigene Stimme zu hören, charakterisiert und wird von Zwangsgedanken und / oder – handlungen begleitet“ (Katz – Bernstein; zitiert nach Hayden 1980, S. 118-133).

Im Unterschied zum Mutismus hat der Betroffene bei der Sprechangst Mühe damit, vor Menschen zu sprechen (vgl. Bahr, 2002). Situationen mit grossem Publikum oder vielen Zuhörern machen Angst und werden in der Regel vermieden.

Im Gegensatz zu Mutisten sind Personen mit Sprechangst aber in der Lage, ihre Ängste, bezüglich dem Sprechen vor anderen Personen, zu verbalisieren. Es stellt einen eher reflektierten Akt dar (vgl. Katz – Bernstein; zitiert nach Schoor, 2002, S. 21).

2.1.4 Autismus – Spektrum – Störung

„Autismus ist eine vielfältige und komplexe Entwicklungsstörung, die von Eltern und auch von Fachleuten oft nicht erkannt wird“ (Aarons & Gittens, 2007, S. 7). Oft wird das Störungsbild des Autismus mit dem des Mutismus verwechselt.

Der Begriff Autismus wird mittlerweile vom Wort Autismus – Spektrum – Störung abgelöst, um die Vielfältigkeit dieser Erkrankung darzustellen. Die Merkmale von Kindern mit frühkindlichem Autismus sind einerseits übertragbar auf andere Spektren des Autismus, aber dann auch doch wieder höchst spezifisch, das heisst auf einen Teil des autistischen Spektrums zutreffend (vgl. Steinhausen, 2004).

Folgende Merkmale sind überdurchschnittlich häufig zu beobachten:

- Mangel an sozialem Austausch, d.h. die Betroffenen haben Mühe, Signale ihrer Mitmenschen richtig zu deuten
- Beeinträchtigung der Verständigung im Sinne einer Abweichung der Entwicklung, oft ebenfalls auf die soziale Ebene bezogen
- Stereotype Verhaltensmuster und Aktivitäten

(ebd.).

Personen, welche von einer Autismus – Spektrum – Störung betroffen sind, zeigen genauso wie Mutismusbetroffene Auffälligkeiten im sozialen Verhalten. Die Gründe dafür sind jedoch unterschiedlich. Den Unterschied zwischen zwischen Mutismus und Autismus – Spektrum – Störung zu erkennen ist demzufolge für Fachleute von grosser Wichtigkeit.

2.1.5 Soziale Phobie

Die soziale Phobie ist eine Angststörung, die im Bereich der psychischen Störungen einzuordnen ist (vgl. Berryman et al., 2008). Sie äussert sich durch „starke andauernde Angst vor sozialen, beruflichen oder sonstigen Leistungsanforderungen in Gegenwart anderer Menschen, die eine kritische Bewertung vornehmen könnten (Bewertungsangst)“ (Böker, 2007, S. 70).

2.1.6 Trennungsangst

Die Trennungsangst wird in ICD – 10 unter ‚emotionale Störungen des Kindesalters‘ eingeordnet und wird entsprechend definiert:

Eine Störung mit Trennungsangst soll nur dann diagnostiziert werden, wenn die Furcht vor Trennung den Kern der Angst darstellt und wenn eine solche Angst erstmals während der frühen Kindheit auftrat. Sie unterscheidet sich von normaler Trennungsangst durch eine unübliche Ausprägung, eine abnorme Dauer über die typische Altersstufe hinaus und durch deutliche Probleme in sozialen Funktionen. (ICD – 10, 2013, F.93.0)

2.1.7 Gegenüberstellung der Begriffsbestimmungen

In der untenstehenden Tabelle werden alle für das Störungsbild Mutismus relevanten Begriffsunterscheidungen aufgelistet.

Tabelle 1: Zusammenfassende Gegenüberstellung der Begriffe (Hunziker & Iten, 2013; angelehnt an Bahr, 2002, Böker, 2007, Grohnfeldt, 2007, Hartmann, 1997, ICD – 10, 2013, Katz – Bernstein, 2010 & Suchodoletz, 2007)

Begriff	Beschreibung	Störungsbeginn	Einordnung
Selektiver Mutismus	Kommunikationsstörung	In der Entwicklungszeit: Zwischen 4 – 6 Jahren oder 6 – 8 Jahren	Verhaltens- und emotionale Störungen (F94.0)
Schüchternheit	Merkmal	Im Kindesalter	Keine ICD – 10-Klassifizierung
Sprechangst	Kommunikationsangst	50% im Kindesalter	Keine ICD – 10-Klassifizierung
Autismus – Spektrum - Störung	Entwicklungsstörung	Vor dem 3. Lebensjahr manifestiert (ICD – 10)	Entwicklungsstörungen (F84.0)
Soziale Phobie	Angststörung	Oft im Jugendalter (ICD – 10)	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40.1)
Trennungsangst	Angststörung	Vor dem 6. Lebensjahr	Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F93.0)

Es gilt zu beachten, dass bei den Begriffen Schüchternheit und Sprechangst keine ICD – 10 – Klassifizierung vorhanden ist, weil es Symptome, aber keine Diagnosen sind. Der Begriff Sprechangst wird als klinisch relevante Störung den Sozialphobien zugeordnet (vgl. Grohnfeldt, 2007). Bezogen auf die Schüchternheit kann folgendes Zitat aus der Literatur herangezogen werden: „Bei ‚Sozialer Unsicherheit‘ handelt es sich um ein subklinisches Phänomen“ (Ahrens – Eipper et al., 2010, S. 14). Petermann und Petermann äussern sich dazu wie folgt: „Kinder mit Angststörungen zeigen in unterschiedlicher Weise sozial unsicheres Verhalten ...“ (2010, S. 8). Der Begriff Schüchternheit kann demnach den Angststörungen untergeordnet werden. Dennoch werden die beiden Begriffe Schüchternheit und Sprechangst in diesem Kapitel aufgeführt, weil sie für die Begriffsunterscheidung wichtig sind.

2.2 Normaler Spracherwerb

Da es sich um eine logopädische Arbeit handelt, wird der Schwerpunkt auf die Linguistik gelegt. In der folgenden Tabelle wird der normale Spracherwerb aufgezeigt. Der Fokus wird auf den Erwerb pragmatisch - kommunikativer Kompetenzen gelegt. Dieses Unterkapitel dient als Grundlage für Kapitel 2.3 ‚Abweichungen bei Mutismus‘.

Der selektive Mutismus kann aus linguistischer sowie aus entwicklungspsychologischer Sicht betrachtet werden, wie Grimm beschreibt:

Die Entwicklung der Sprache verläuft als nicht getrennt von der Entwicklung anderer Fähigkeits- und Leistungsbereiche. Die Sprachentwicklung ist von Anfang an mehr als der Erwerb linguistischer Kenntnisse. Das sprachliche Wissen steht immer in enger Beziehung zu kognitiven und sozialen Fähigkeiten sowie zur Verhaltensregulation. Störungen der sprachlichen Kompetenzen verweisen entsprechend immer auch auf Störungen in diesen nicht sprachlichen Bereichen. (Grimm, 2010, S. 15)

Tabelle 2: Spracherwerb und Erwerb pragmatisch- kommunikativer Kompetenzen (Hunziker & Iten, 2013; angelehnt an Grimm, 2003, Kany & Schöler, 2007, Kottmann & Wendlandt, 2000, Solbach & Stephan, 2013 & Zollinger, 2007)

Alter	Expressiver und rezeptiver Spracherwerb	Erwerb pragmatisch – kommunikativer Kompetenzen
0 – 12 Mte	<ul style="list-style-type: none"> • Gurren, Lallen • Erste Wörter • Erstes Wortverständnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Lächeln als soziale Reaktion • Zeigegesten • Sprecherwechsel (Turn – Taking) • Gemeinsame Aufmerksamkeit • Triangulärer Blickkontakt
13 – 24 Mte	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion von mind. 50 Wörtern • Zweiwortäußerungen • Fragen mithilfe der Satzmelodie • Verstehen von ca. 200 Wörtern • Wörter sind eng an Situationen gebunden • Verstehen von Wortkategorien 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüßen / Verabschieden • Vorstellungen aufbauen • „Fremdeln“ / Mutter – Kind – Beziehung • „Trotzphase“
25 – 36 Mte	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzspurt • Mehrwortäußerungen • Einfache Sätze • Entwicklung der Grammatik • Wo-, Was-, Wer-Fragen (produktiv & rezeptiv) • Verstehen von nichtsituativen Aufforderungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Reaktion auf kontextgebundene Fragen • Reaktion vom Gegenüber einfordern • Kommunikative Mittel d. Empfänger anpassen
37 – 48 Mte	<ul style="list-style-type: none"> • Stetige Zunahme des Wortschatzes • Haupt- und Nebensätze • Äußerungen über Vergangenes und Zukünftiges • Warum-, Wann-Fragen • Verstehen von Warum- Fragen • Verstehen absurder Aufforderungen • Verstehen kurzer Geschichten 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplexere Sprechakte • Einbezug abwesender Objekte etc. • Interaktionen mit Gleichaltrigen gestalten

Der normale Spracherwerb teilt sich in den Erwerb von nonverbalen und verbalen Kompetenzen auf. Zu den verbalen Kompetenzen zählt die phonetisch – phonologische, lexikalische sowie die morphologisch – syntaktische Entwicklung und zwar rezeptiv sowie expressiv. „Die nonverbale Entwicklung bezieht sich sowohl auf die Entwicklung pragmatischen Fähigkeiten als auch des Spiel – und Sozialverhaltens“ (Schrey – Dern, 2006, S. 10). Dabei bildet der Erwerb der nonverbalen Kompetenzen die Grundlage für den Erwerb der verbalen Kompetenzen.

Entsprechend der Tabelle kann ein dreijähriges Kind (siehe Kapitel 5.2) bereits Haupt – und Nebensätze bilden, dabei Vergangenes und Zukünftiges unterscheiden, W – Fragen verstehen und formulieren sowie kurze Geschichten und absurde Aufforderungen verstehen. Nonverbal kann ein dreijähriges Kind komplexere Sprechakte führen und dabei abwesende Objekte einbeziehen und Interaktionen mit Gleichaltrigen gestalten. Diese Kontakte mit anderen Kindern stehen im Mittelpunkt, wobei zusammen Gruppenspiele gespielt werden, sich Fantasiewelten eröffnen und sich Kreativität entwickelt (vgl. Willikonsky, 2009). Ab dem vierten Lebensjahr wendet das Kind vermehrt nonverbale Kompetenzen, wie Gesten, Turn – Taking und den triangulären Blickkontakt an.

2.3 Abweichungen bei selektivem Mutismus

Es gilt festzustellen, ob der selektive Mutismus auf Grund mangelnder verbalen oder nonverbalen Fähigkeiten besteht:

Es ist entscheidend hier zu differenzieren, ob die Sprachlosigkeit, die oft bei komplexeren, selbstständigen sprachlichen Aufgaben auftritt, aus einem Mangel an kommunikativer Performanz herrührt oder aber auf primäre linguistische Defizite und Verzögerungen hinweist. Um einem Gesprächspartner über Sachverhalte berichten zu können, bedarf es linguistischer Fähigkeiten, nämlich lexikalische (Wortschatz), semantische (Wortbedeutung) und grammatikalischer Kompetenzen. (Katz – Bernstein, 2007, S. 43)

Im folgenden Abschnitt wird das erstgenannte Kriterium genauer erläutert.

Pragmatik

Selektiver Mutismus hängt stark mit der Ebene der Pragmatik, der Kommunikation sowie der sozialen Interaktion zusammen. „Da Mutismus eine besondere Art einer Sprach –, Verhaltens – und Sozialisationsstörung ist, die mit dem Erwerb der Kompetenz des eigenständigen Gebrauchs von Sprache zusammenhängt, ist es wichtig, die dazu notwendigen Entwicklungsschritte zu kennen“ (Katz – Bernstein, 2007, S. 37). In dieser Aussage wird ein Verweis auf die Pragmatik gemacht, auf welche nun genauer eingegangen wird. „Die Pragmatik befasst sich also mit dem Sprachgebrauch, d.h.

welche sprachlichen Äusserungen in den verschiedenen Situationen vorkommen und wie sie zu bestimmten Zwecken in der täglichen Kommunikation eingesetzt werden ...“ (Gadler, 2006, S. 202). Die pragmatisch – kommunikativen Fähigkeiten sind bei selektiv mutistischen Kindern auffällig, da sie gar nicht erst vorhanden sind. So zeigen sie zum Beispiel keinen Blickkontakt und grüssen nicht.

Immer wieder liegt der Grund für das Verstummen in einer Überforderungssituation bei linguistisch anspruchsvolleren Anforderungen, in Übergangssituationen zu fremden Kontexten, wie Kindergarten, Schule, Arztbesuch, überall dort also wo erwartet wird, dass das Kind, meistens getrennt von seinen Bezugspersonen, selbständig oder gar von sich aus über Sachverhalte berichtet. (Katz – Bernstein, 2007, S. 45)

In der folgenden Abbildung werden weitere Auffälligkeiten auf der Ebene der Pragmatik bei selektiv mutistischen Kindern aufgezeigt.

Abbildung 1: Pragmatik (Hunziker & Iten, 2013; angelehnt an Katz – Bernstein, 2010)

Wird die Abbildung 1 mit Tabelle 2 (siehe Kapitel 2.2) verglichen, liegt ein selektiv mutistisches Kind in der nonverbalen Entwicklung weit zurück. Die aufgelisteten Kompetenzen werden normalerweise vor dem vierten Lebensjahr erlangt. Es gelingt selektiv mutistischen Kindern nur teilweise Interaktionen zu Gleichaltrigen zu gestalten, in Gruppenspielen mitzumachen oder zu erzählen.

Die Repräsentation von Dialogregeln als verinnerlichtes Wissen, wie man mit kommunikativen Situationen umgeht, ist wichtig, um die Fremdheit eines Gegenübers zu überwinden, um die Spannung einer Begegnung zu bewältigen, um Kontakt herzustellen und zu definieren, um Kontinuität einer Beziehung zum Ausdruck zu bringen und um den Grad an Bekanntheit, Nähe und Distanz weiterhin zu regulieren. (Katz – Bernstein, 2007, S. 39)

In der Literatur wird diskutiert, ob eine Sprachentwicklungsstörung ein Risikofaktor für einen selektiven Mutismus ist. In der ICD – 10 – Klassifikation gilt die Sprachentwicklungsstörung als Ausschlusskriterium (siehe Kapitel 2.1.1).

**Mutismus und
SES**

Rösler (1981) hat eine Untersuchung bei 32 selektiv mutistischen Kindern gemacht, wobei sich bei 65.6 % eine Sprachentwicklungsverzögerung und bei 46.6 % eine Sprachstörung zeigt (vgl. Katz – Bernstein, 2010). „Diese Aufzählung zeigt, dass sprachliche Störungen und Defizite als primärer Grund – oder zumindest als Risikofaktor – für den selektiven Mutismus angesehen werden können“ (Katz – Bernstein, 2007, S. 30).

Gleichermassen wird in der Literatur diskutiert, ob eine Mehrsprachigkeit ein Risikofaktor für einen selektiven Mutismus ist.

**Mutismus und
Mehrsprachigkeit**

Migration und die Anforderung verschiedene Sprachen zu lernen, können in linguistischer und in kultureller Hinsicht Risikofaktoren für einen Mutismus darstellen (vgl. Katz – Bernstein, 2010).

Anders als die weit reichende Literatur im angloamerikanischen und deutschsprachigen Raum sehen Kracht und Schumann (1994) den selektiven Mutismus, der in der Zweitsprache erscheint, als einen Sonderfall, der das ‚Etikett‘ Mutismus nicht verdient, da dadurch die Gefahr der Minderbewertung der Kompetenzen der ersten Sprache besteht, die pathologisierend für ein eher kulturelles Phänomen sein können. (Katz – Bernstein, 2007, S. 47)

Auch der kulturelle Faktor muss angeschaut werden: „Sehr oft ... bewältigen mutistische Kinder den Zweitspracherwerb angeblich mühelos. Sie merken jedoch die Kulturdiskrepanz: Das Selbstverständnis der einen Kultur wird als ein ganzer,

gesamter Kontext mit seinen besonderen Wertmassstäben, Bräuchen und Umgangsritualen erlebt und innerlich repräsentiert“ (Katz – Bernstein, 2007, S. 48).

„Je grösser die vom Kind erlebte Diskrepanz zwischen den Kulturen und je wertender die Erfahrungen des Kindes bezüglich des Umgangs der einen Kultur mit der anderen ist, umso schwerer ist der zu bewältigende Überstieg vom einen Kulturkontext zum anderen“ (ebd.). „Selektiver Mutismus ist danach also eine subjektiv durchaus sinnvolle Bewältigungsstrategie, der jedoch angesichts ihrer sozialen Nicht – Akzeptiertheit und Unangemessenheit im Hinblick auf zukünftige (Lebens –) Anforderungen Alternativen entgegenzusetzen sind“ (Bahr, 2002, S. 154).

Wie in der ersten Forschungshypothese (siehe Kapitel 1.3) erwähnt, wird erwartet, dass sowohl eine Sprachentwicklungsstörung als auch eine Mehrsprachigkeit Risikofaktoren für Mutismus sein können.

2.4 Kriterien und Anzeichen für Mutismus

Die aus der Literatur gewonnenen Kriterien und Anzeichen für Mutismus sind auf der Folgeseite zu Gunsten der Übersichtlichkeit tabellarisch dargestellt.

Tabelle 3: Kriterien und Anzeichen für Mutismus, mit Beschreibung (Hunziker & Iten, 2013, angelehnt an Hartmann & Lange, 2005, Katz – Bernstein, 2011, Katz – Bernstein, Meili, Wyler, 2012)

Anzeichen	Kriterium	Beschreibung
Altersentsprechende Sprachentwicklung	Diagnostisches Kriterium	Laut dem ICD – 10 ist eine Sprachentwicklungsstörung ein Ausschlusskriterium für Mutismus (WHO, 2010). Demzufolge würde dies bezogen auf das Kriterium die artikulatorischen, expressiven und rezeptiven Sprachfähigkeiten des Kindes im Normbereich oder allenfalls leicht darunter ansiedeln (vgl. Katz – Bernstein, 2011).
Dauer	Diagnostisches Kriterium	Die Dauer des Schweigens beträgt mindestens einen Monat. Dabei ist die Dauer nicht auf den Monat nach Beginn eines Eintritts bzw. Wechsels in den Kindergarten oder die Schule beschränkt (vgl. Katz – Bernstein, 2011).
Schweigen	Diagnostisches Kriterium	Das betroffene Kind zeigt eine „andauernde Unfähigkeit, in bestimmten Situationen zu sprechen“ (Katz – Bernstein, 2011, S. 27). Das Schweigen ist häufig in ausserfamiliären Situationen wie zum Beispiel dem Kinderhort, dem Kindergarten oder der Schule zu beobachten. Die Kinder sprechen in bestimmten Situationen nicht, „wobei in anderen Situationen normale Sprechfähigkeit besteht“ (Katz – Bernstein, 2011, S. 27).
Blickkontakt	Beobachtbares Kriterium	Selektiv mutistische Kinder bekunden Mühe mit dem erstellen und aufrechterhalten des Blickkontaktes. Dieser wird entweder vermieden oder aber geht leer durch den Kommunikationspartner hindurch (Hartman & Lange, 2005).
Körperhaltung / Motorik	Beobachtbares Kriterium	Es ist zu beobachten, dass selektiv mutistische Kinder bezüglich ihrer eigenen Körperlichkeit häufig eine gewisse Vorsichtigkeit zeigen. Die Bewegungen der Kinder „erinnern oft an die spannungsintensiven Muster der Zerebralparese“ (Hartmann & Lange, 2005, S. 22). Neben der Gestik sind auch in der Mimik Veränderungen zu beobachten. Hartmann und Lange erwähnen, dass „die Mimik der Betroffenen ... maskenhaft, hölzern, monoton, ernst oder gleichgültig“ ist (ebd.).
Soziale Vorsichtigkeit / Ängstlichkeit	Beobachtbares Kriterium	Im Umgang mit anderen sind viele selektiv mutistische Kinder unsicher und ängstlich. Sie fürchten sich vor den Reaktionen anderer (vgl. Katz – Bernstein, Meili, Wyler, 2012). Oft ist zu beobachten, dass auch ein oder beide Elternteile in der Kindheit oder Jugendzeit selber ähnliche Verhaltensweisen gezeigt haben (vgl. Katz – Bernstein et al.; zitiert nach Meyer, 1999).

2.5 Erfassung

2.5.1 Definition Früherkennung

Der ‚SchweigeKompass‘ dient der Früherkennung von Mutismus. Deshalb wird der Begriff Früherkennung an dieser Stelle definiert:

Bei den Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten steht das rechtzeitige Erkennen einer Erkrankung, einer Störung bzw. Fehlbildung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens im Vordergrund. Diese Massnahmen werden in der Literatur auch als ‚sekundäre Prävention‘ bezeichnet. Vor allem die von gesetzlichen und privaten Krankenkassen angebotenen Vorsorgeuntersuchungen bei Säuglingen und Kleinkindern, die Schwangeren – und Krebsvorsorge sowie die Früherkennungsuntersuchungen bei Herz – / Kreislaufkrankungen werden hier erfasst. (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2013)

2.5.2 Definition Prävention

„Prävention bedeutet Vorbeugung oder Verhütung (lat. prä – venire = zuvorkommen)“ (Suchodoletz, 2007, S. 1). Im Kontext von Gesundheit und Krankheit wird Prävention folgendermassen definiert: „Prävention versucht, durch gezielte Interventionsmassnahmen das Auftreten von Krankheiten oder unerwünschten physischen oder psychischen Zuständen weniger wahrscheinlich zu machen bzw. zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Prävention zielt auf die Beeinflussung von Bedingungs – oder Risikofaktoren ab“ (Hurrlemann et al., 2007, S. 31).

Weiter meint Hurrlemann: „Der ideale Zeitpunkt für die präventive Intervention orientiert sich an dem Grad der Entfaltung und Wirkung von ‚Risikofaktoren‘, die als Ursache für die sich anbahnende weitere Entwicklung des Krankheitsverlaufes angenommen werden“ (2007, S. 12).

Der ‚SchweigeKompass‘ wird der Sekundärprävention zugeteilt. Sekundärprävention lässt sich folgendermassen definieren: „Eine sekundäre Prävention beinhaltet eine Frühbehandlung von Erkrankungen. Sie setzt ein, wenn erste Vorboten einer Erkrankung beobachtet werden und hat zum Ziel, die Manifestation ausgeprägter Symptome zu verhindern“ (Suchodoletz, 2007, S. 3).

**Definition
Sekundärprävention**

Im Fachgebiet der Logopädie ist diese Art von Prävention bereits bekannt: „Bisherige vereinzelte Präventionskonzepte zielen weitgehend auf Früherkennung im Sinne einer sekundären Prävention“ (Braun, 2007, S. 113).

2.5.3 Diagnostische Methoden

Zum aktuellen Zeitpunkt findet sich weder im deutsch – noch im englischsprachigen Raum eine normierte Testbatterie um selektiven Mutismus abzuklären.

Viele Diagnosestellungen begründen auf Beobachungskriterien, welche von der Fachperson genau beobachtet und entsprechend eingeschätzt werden.

Hartmann und Lange haben 2006 einen Evaluationsbogen für das sozialinteraktive Kommunikationsverhalten bei Mutismus (siehe Anhang Kapitel 10.6) erstellt. Der Fokus wird hierbei auf den kommunikativen Belastungsgrad in der sozialinteraktiven Situation gelegt. Dabei wird auf einer Skala von 0 bis 2 die entsprechende Belastung angekreuzt.

Die Skala wird folgendermassen beurteilt:

0	nicht belastend, d.h. ungehemmte Kommunikation
1	mässig belastend, d.h. Kommunikation auf Aufforderung
2	stark belastend, d.h. selektives oder totales Schweigen

Abbildung 2: Skala Evaluationsbogen für das sozialinteraktive Kommunikationsverhalten bei Mutismus (Hunziker & Iten, 2013; angelehnt an Hartmann & Lange, 2006)

Der Fragebogen eignet sich auch zur Verlaufsdagnostik. Es besteht die Möglichkeit, sowohl den Rohwert der Erstevaluation, als auch den Rohwert der Folgeevaluation auf dem Frageblatt einzutragen.

Zudem hat Hartmann (2009) ein Mutismus Soziogramm entwickelt (siehe Anhang Kapitel 10.6). Mittels dieses Soziogramms lässt sich eine grobe Übersicht über das Kommunikationsverhalten des selektiv mutistischen Kindes gewinnen. Im Soziogramm wird jeweils die Zahl 0 für Schweigen beim Ansprechen eingetragen, die Zahl 1 wird eingetragen, wenn das Kind auf Ansprache eine kurze Antwort gibt. Ausserdem wird notiert, mit welchen Personen das Kind spricht.

Katz – Bernstein (2011) präsentiert ihrerseits eine „Beobachtungs – Checkliste zur ersten Fragestellung eines selektiven Mutismus“ (S. 66). Diese eignet sich vorwiegend für Kinder im Kindergarten- und Schulalter.

Die zu beantwortenden Fragen beziehen sich auf:

- das Verhalten des Kindes
- die Anteilnahme des Kindes am Geschehen
- die Kommunikation des Kindes
- den vom Schweigen betroffenen Situationen
- den Verlauf des Schweigens seit dem Erstkontakt mit dem Kind

Werden drei der gestellten Fragen mit einem ‚Nein‘ beantwortet, ist eine fachliche Diagnostik indiziert (vgl. Katz – Bernstein, 2011). In einer weiteren Auflistung nennt Katz – Bernstein typische Verhaltensweisen, welche auf einen selektiven Mutismus hindeuten (ebd.). Werden mehrere dieser Anzeichen bejaht, ist ebenfalls eine fachliche Diagnostik vorzunehmen (ebd.).

Zur Erhebung therapierrelevanter Daten werden die drei Ebenen Symptomdiagnostik, Strukturdiagnostik und Systemdiagnostik mit einbezogen. „Die Therapeutin kann zwischen diesen drei diagnostischen Perspektiven je nach Bedarf hin – und herwechseln“ (Katz – Bernstein, 2011, S. 73). Die drei Ebenen sind hier in Tabellenform dargestellt:

Tabelle 4: Symptomdiagnostik, Strukturdiagnostik und Systemdiagnostik im Überblick (Hunziker & Iten, 2013; angelehnt an Katz - Bernstein, 2011)

Symptomdiagnostik	<ul style="list-style-type: none">• Wie ist das Symptom?• „Topographie des Sprechens und des Schweigens“ wird erstellt und ausgewertet• Sprech – und Schweigegrenzen des Kindes werden erfasst
Strukturdiagnostik	<ul style="list-style-type: none">• Welchen Lebenssinn hat das Schweigen?• Innerseelische Prozesse und ihre Wechselwirkung mit externen Auslösern, welche das Schweigen steuern, werden untersucht
Systemdiagnostik	<ul style="list-style-type: none">• Welchen familiären Sinn hat bzw. organisiert das Schweigen?• Einblick in die Lebenswelt des Kindes gewinnen• Interaktionsmuster des Familienkontextes und der Kultur werden beobachtet

Anhand der Verknüpfung der gewonnenen Informationen kann eine patientenspezifische Therapieplanung erstellt und durchgeführt werden. Es hilft ausserdem, den selektiven Mutismus für alle Beteiligten besser mitteilbar zu machen (vgl. Katz – Bernstein, 2011).

Im englischsprachigen Raum bietet die American Speech – Language – Hearing Association (ASHA) eine Informationsliste für Eltern an (siehe Anhang Kapitel 10.6). In

dieser Auflistung werden zuerst die Zuständigkeiten des Fachpersonals geklärt. Anschliessend wird auf die verschiedenen Teilbereiche der Abklärung verwiesen. Die Logopädin klärt hierbei die Bereiche Anamnese, Gehör, Mundmotorik und Sprache ab. Zusätzlich findet ein Gespräch mit den Bezugspersonen statt (vgl. ASHA, 2013).

Es wird festgestellt, dass im deutschsprachigen Raum aktuell keine standardisierte Testbatterie zum selektiven Mutismus existiert. Zum Einsatz kommen daher die oben genannten Check – Listen und Fragebogen.

2.5.4 Einordnung der Entscheidungshilfe in bestehende Methoden

Die Entscheidungshilfe soll Aspekte eines Screenings enthalten. So soll sie mit wenig Zeitaufwand durchführbar sein und einen groben Überblick über das Schweigeverhalten des betroffenen Kindes vermitteln. Im Anschluss soll ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen genannt werden.

Die Bedingung der Standardisierung, wie sie bei einem Screening der Fall ist, kann die Entscheidungshilfe jedoch nicht erfüllen. Der Name Entscheidungshilfe soll verdeutlichen, dass der ‚SchweigeKompass‘ lediglich eine Hilfe und Unterstützung hinsichtlich einer logopädischen Abklärung und Beratung bei Verdacht auf Mutismus sein soll. Der ‚SchweigeKompass‘ ist somit kein Diagnostikinstrument (siehe Kapitel 5.1).

2.5.5 Chancen und Grenzen einer Früherkennung und Prävention

Diagnostische und ätiologische Feststellungen sind dann förderlich, wenn sie als Unterstützung zur Bewältigung von Belastungsfaktoren für Eltern, Bezugspersonen sowie Erziehungsbeauftragte des Kindes relevant sind (vgl. Katz – Bernstein, 2010).

Katz – Bernstein (2010) warnt jedoch vor einer allzu schnellen Stigmatisierung der Kinder durch eine monokausale Diagnostik im frühen Kindesalter. Mögliche negative Folgen, wenn bei einem Kind Verdacht auf eine Entwicklungsstörung besteht, sind emotionale Verunsicherung der Eltern, Stigmatisierung durch das Umfeld und ungünstige Auswirkungen auf die familiäre Interaktion (vgl. Suchodoletz, 2005).

3 Forschungsdesign und Methodik

Im folgenden Kapitel wird die Einordnung der Bachelorthese in das qualitative Forschungsdesign und die Handlungsforschung erläutert.

3.1 Forschungsdesign und Forschungsverfahren im Überblick

In der folgenden Grafik wird der Aufbau des Entwicklungsprojekts ersichtlich. Sie bildet das Forschungsdesign und die Methodik ab, nach der vorgegangen wird.

Die obere Reihe der Grafik stellt die ersten drei Schritte im Aufbau des Entwicklungsprozesses dar. Darauf folgen in der unteren Reihe der Grafik die drei anschließenden Schritte bis zum Abschluss des Entwicklungsprojekts.

Abbildung 3: Darstellung des Aufbaus der Forschungsarbeit mit Forschungsdesign und Methoden (Hunziker & Iten, 2013; angelehnt an Mayring, 2002)

Eingegliedert wird die Bachelorthese in die qualitative Forschung und in das Forschungsdesign der Handlungsforschung. Neben der Literaturrecherche wird das problemzentrierte, halbstrukturierte Interview als Erhebungsverfahren gewählt. Die anschließende Anfertigung der Transkriptionen dient als Aufarbeitungsverfahren. Mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse wird eine deduktive und induktive Kategorienbildung vorgenommen. Aus den Kategorien werden die Items formuliert.

Die Entscheidungshilfe wird durch das Zusammenfassen und Strukturieren der, durch Fachliteratur und Experteninterviews gewonnenen Informationen, verallgemeinert. Anschliessend wird der Beobachtungsbogen erstellt.

3.2 Qualitative Forschung in Bezug auf die Forschungsfragen

Zur Beantwortung unserer Forschungsfragen wird das Forschungsdesign der Handlungsforschung ausgewählt. Die Forschungsfragen werden in Kapitel 1.2 erläutert und lauten folgendermassen:

Welche mit der Fachliteratur übereinstimmenden und / oder prägnanten Beobachtungskriterien betreffend Schweigen werden von Expertinnen in den Interviews genannt, die bei Kindern im Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren für eine Beratung oder Abklärung sprechen?

Lässt sich aus den genannten Beobachtungskriterien sowie auf Grund von bestehender Fachliteratur gesammelter Kriterien eine Entscheidungshilfe für Fachpersonen generieren, die im Sinne von Früherkennung eine Beratung oder Abklärung indiziert?

Laut Mayring (2002) zeichnet sich das qualitative Forschungsdesign dadurch aus, dass „die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen“ sind (S. 20). In den Forschungsfragen sind die betroffenen Subjekte die Logopädinnen. Sie sind gleichzeitig Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung, das heisst sie sind Expertinnen im Interview und Anwenderinnen der Entscheidungshilfe.

Durch die Entwicklung des ‚SchweigeKompasses‘ wird eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse angestrebt. Diese entsteht durch das Vergleichen und Abstützen der gewonnenen Information aus den Experteninterviews mit der Fachliteratur (vgl. Mayring, 2002).

3.3 Einordnung der Forschungsarbeit

Die Forschungsarbeit ist dem Forschungsdesign der Handlungsforschung zuzuordnen. Mayring (2002) erwähnt, dass „die von der Forschung Betroffenen sind innerhalb von Handlungsforschung nicht Versuchspersonen, Objekte, sondern Partner, Subjekte“ (S. 50).

Die Handlungsforschung hat drei Ziele: direktes Ansetzen an soziale Probleme, praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse und den gleichberechtigten Diskurs zwischen Forscher und Betroffenen (vgl. Mayring, 2002).

Mit der Themenwahl und den daraus resultierenden Forschungsfragen wird das Problem direkt angegangen. Neben der Fachliteratur steht der Diskurs mit den

Interviewpartnerinnen im Zentrum (vgl. Mayring, 2002). Dies zeigt sich in der vorliegenden Bachelorthese durch die Form des problemzentrierten, halbstrukturierten Interviews.

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, mit der Entscheidungshilfe Unterstützung bei der Antwort auf die Frage ‚Logopädische Abklärung oder Beratung – ja oder nein?‘ geben zu können.

3.4 Methodik

Dieses Kapitel soll die Verfahrensweise der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung erläutern. Es werden die Erhebungs -, Aufarbeitungs - und Auswertungsverfahren, sowie die Wahl der Interviewpartnerinnen, beschrieben und begründet.

3.4.1 Erhebungsverfahren

Die Daten werden anhand eines problemzentrierten, offenen, halbstrukturierten Interviews erhoben. Die Interviewpartnerinnen sollen im Interview „möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenem Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurück kommt“ (Mayring, 2002, S. 67).

„Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden“ (Mayring, 2002, S. 67).

Der erste Interviewleitfaden wird als Probeinterview mit IP1 durchgeführt und gilt als ‚0 - Runde‘ (siehe Anhang Kapitel 10.1.1). Dies hat nach Mayring folgenden Vorteil: „Zum einen wird hier der Leitfaden getestet und gegebenenfalls modifiziert; zum anderen dient die Pilotphase der Interviewschulung“ (2002, S. 69). Danach beginnt die eigentliche Interviewphase mit dem verbesserten, ausgebauten Leitfaden ‚Version 1‘ (siehe Anhang Kapitel 10.1.2), wobei hauptsächlich Leitfadenfragen verwendet werden, die durch Ad - hoc - Fragen spontan ergänzt werden können (vgl. Mayring, 2002). Sondierungsfragen werden vernachlässigt, da davon ausgegangen wird, dass das Thema für alle Expertinnen eine wichtige Bedeutung hat. Alle Interviews werden in Form von Audioaufnahmen aufgezeichnet.

Abbildung 4: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Hunziker & Iten, 2013; angelehnt an Mayring, 2002)

3.4.2 Interviewpartnerinnen

Insgesamt werden fünf Interviews durchgeführt. Alle Interviewpartnerinnen sind Expertinnen auf dem Gebiet Mutismus, das heisst sie haben Praxiserfahrung und Weiterbildungen auf dem Gebiet absolviert. Zu den Expertinnen gehören zwei Logopädinnen, zwei Psychotherapeutinnen sowie ein Kinderarzt. Die Gewichtung wird gewählt, weil selektiv mutistische Kinder laut Literatur meist von einer Logopädin oder einer Psychotherapeutin therapiert werden. Die Logopädinnen zählen sowohl zu den Expertinnen als auch zu der Anwendergruppe der Entscheidungshilfe. Die Interviewpartnerinnen werden im Vorfeld darum gebeten für Audioaufnahmen ihr Einverständnis zu geben. Auch erklären sie sich bereit, namentlich in der vorliegenden Arbeit genannt zu werden. Die Einverständniserklärungen sind im Anhang unter Kapitel 10.1.3 vorzufinden.

Die Interviewpartnerinnen sind:

- IP1, Logopädin, Praxis
- IP2, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Spital
- IP3, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, Praxis
- IP4, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, Praxis
- IP5, Logopädin und Psychotherapeutin, pensioniert

3.4.3 Aufbereitungsverfahren

Bevor die Interviews ausgewertet werden können, muss das Datenmaterial aufgearbeitet werden. Die Aufarbeitung des Materials erfolgt durch Teiltranskriptionen der Interviews, welche im Anhang unter Kapitel 10.2 zu finden sind. Die Interviews werden auf Grund der Natürlichkeit in Dialekt durchgeführt.

Um mehr Lesbarkeit zu erreichen, muss man sich jedoch stärker vom gesprochen Wort weg entfernen. Die Übertragung in normales Schriftdeutsch ist dabei die weitestgehende Protokolltechnik. Der Dialekt wird bereinigt, Satzaufbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet. Dies kommt dann in Frage, wenn die inhaltlich – thematische Ebene im Vordergrund steht, wenn der Befragte beispielsweise als Zeuge, als Experte, als Informant auftreten soll. (Mayring, 2002, S. 91)

Lachen, Pausenfüller sowie Ausführungen der Interviewerinnen werden vernachlässigt, da diese für die Datenauswertung nicht relevant sind. Zur besseren Orientierung werden innerhalb der Transkriptionen die Zeilen durchnummeriert. Nebst den Transkriptionen liegt der Arbeit eine CD bei, die alle Interviews in Form von Audioaufnahmen festhält.

3.4.4 Auswertungsverfahren

Ausgewertet wird das Datenmaterial anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. „Eine qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). Die qualitative Inhaltsanalyse gehört zu den kategorienbasierten Analysen, welche wiederum den qualitativen Analysemethoden untergeordnet werden.

Die folgende Grafik zeigt das Vorgehen des Auswertungsverfahrens des ‚SchweigeKompasses‘ schrittweise auf und orientiert sich an den drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (vgl. Mayring, 2002).

Abbildung 5: Drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse (Hunziker & Iten, 2013; angelehnt an Mayring, 2002)

In Kapitel 4 wird das Vorgehen, welches diese Tabelle aufzeigt, zusätzlich in Worten erläutert.

4 Auswertung

Im folgenden Kapitel wird die Auswertung der Ergebnisse veranschaulicht und verglichen. Das beschriebene Vorgehen wird in der Abbildung 5 in Kapitel 3 zur Verdeutlichung visualisiert.

4.1 Kategorisierung

Die Auswertung des Datenmaterials erfolgt durch eine deduktive Kategorienbildung (siehe Kapitel 4.1.1) und eine induktive Kategorienbildung (siehe Kapitel 4.1.2).

4.1.1 Deduktive Kategorienbildung

In der Literatur werden Grundaussagen gesucht, die für die Beobachtungs- und Differenzierungskriterien bei schweigenden Kindern relevant sind. Aus jeder Grundaussage entsteht eine Leitfrage für das Interview (inkl. der Essenzfrage) sowie die sechs Überkategorien ‚Definition / Differenzierung‘, ‚Beobachtbare Kriterien‘, ‚Nonverbale Kommunikation‘, ‚Familie‘, ‚SES‘ (Sprachentwicklungsstörung) und ‚Mehrsprachigkeit‘.

Den Überkategorien ‚Definition / Differenzierung‘, ‚Beobachtbare Kriterien‘, ‚Nonverbale Kommunikation‘ und ‚SES‘ wird je eine Kategorie untergeordnet.

Den Überkategorien ‚Familie‘ und ‚Mehrsprachigkeit‘ werden je zwei Kategorien untergeordnet, wobei die jeweils erste Kategorie eine Entscheidungsfrage beinhaltet und die jeweils zweite Kategorie die Begründung der Entscheidungsfrage aufzeigt. Insgesamt entstehen so neun Kategorien.

Diesen neun Kategorien werden 30 Unterkategorien untergeordnet. Die Unterkategorien werden aus den Grundaussagen herausgefiltert und stichwortartig benannt.

Die folgende Tabelle 5 zeigt alle deduktiven Kategorien auf. Die dunkelblauen Felder stellen die Überkategorien, die hellblauen Felder die Kategorien und die grauen Felder die Unterkategorien dar.

Tabelle 5: Übersicht aller deduktiven Kategorien (Hunziker & Iten, 2013)

Definition / Differenzierung	Beobachtbare Kriterien	Nonverbale Kommunikation	Familie	SES	Mehrsprachigkeit
Signifikante Zeichen pro Abklärung	Auffälligkeiten im Bereich Verhalten / Pragmatik	Arten der nonverbalen Kommunikation	Disposition	Einfluss	Gefährdung
Altersentsprechende Sprachentwicklung	Mangelhafte Sozialkompetenzen	Blickkontakt	Einfluss auf das Schweigen des Kindes	Pro Risikofaktor	Risikofaktoren
Dauer	Soziale Vorsichtigkeit / Ängstlichkeit	Kopf abwenden (als Verneinung)			Pro Risikofaktor
Schweigen	Blickkontakt	Nicken / Kopfschütteln			Kein Risikofaktor
Schüchternheit	Körperhaltung / Motorik	Lächeln			Kulturdiskrepanz
Sprechangst	Fehlende trianguläre Prozesse	Abgewandt / Zugewandt			Bewältigungsstrategie
Soziale Phobie / Psychische Störung	Keine Begrüssungs- und Abschiedsrituale	Zeigen			
		Nicht anwenden von Turn - Taking Regeln	Hinführen		
		Körpergeräusche			
		Husten			
		Schnäuzen			
		Räuspern			
		Lachen			
		Pfeifen			

Jede dieser 30 Unterkategorien begründet sich auf mindestens einer Grundaussage aus der Literatur. Daraus ergibt sich eine Tabelle. Die folgende Abbildung 6 zeigt einen Auszug aus der Tabelle der deduktiven Kategorienbildung.

Überkategorien	Kategorien	Unterkategorie	Grundaussagen mit Quellenangabe
Beobachtbare Kriterien	Auffälligkeiten im Verhalten / Pragmatik	Soziale Vorsichtigkeit / Ängstlichkeit	Im Umgang mit anderen sind viele selektiv mutistische Kinder unsicher und ängstlich. Sie fürchten sich vor den Reaktionen anderer (vgl. Katz - Bernstein, Meili, Wyler, 2012). Oft ist zu beobachten, dass auch ein oder beide Elternteile in der Kindheit oder Jugendzeit selber ähnliche Verhaltensweisen gezeigt haben (vgl. Katz - Bernstein; zitiert nach Meyer 1999).
		Blickkontakt	Selektiv mutistische Kinder bekunden Mühe mit dem erstellen und aufrechterhalten des Blickkontaktes. Dieser wird entweder vermieden oder aber geht leer durch den Kommunikationspartner hindurch (vgl. Hartman & Lange, 2005).
		Körperhaltung / Motorik	„Die Bewegungen mutistischer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener erinnern in Gegenwart von Fremden - also anfänglich auch Therapeuten, Ärzten, Pädagogen - oft an die spannungintensiven Motorikmuster der Zerebralparese ...“ (Hartmann und Lange, 2005, S. 22). „... neben der häufig zu beobachtenden rigiden Körperhaltung - die Extremitäten werden an den Körper gepresst, der Habitus eines Introvertierten - vor allem der geschlossene Mund und die zu einem Strich zusammengelegten Lippen“ (Hartman & Lange, 2005, S. 57).
		Fehlende trianguläre Prozesse	Eine der ersten kommunikativen Gesten, die im therapeutischen Kontext mit Kindern meistens gelingt, ist das Triangulieren. Das heisst, die Verbindung zwischen ‚Ich - Du - Sache‘ herzustellen (vgl. Katz - Bernstein, 2011).
		Keine Begrüssungs- und Abschiedsrituale	„Viele dieser Kinder sind unsicher und ängstlich im Umgang mit anderen und fürchten sich vor deren Reaktionen. Sie haben oft Mühe, mit der wechselnden Dosierung und Regulierung von Vertrautheit und Fremdheit in wechselnden Kontexten umzugehen ...“ (Katz - Bernstein, Meili, Wyler, 2012, S. 25).
		Nicht anwenden von Turn - Taking Regeln	„Ein jegliches Sprechen beginnt mit einer Registrierung und Anerkennung des Kommunikationspartners als solchem, mit einem Blickdialog und einer aufmerksamkeitssuchenden Geste. Diese Geste wird durch den Zuhörer registriert und mit einer - wenn auch minimalen - Geste, einer Bereitschaft zum Zuhören, beantwortet ... Diese ‚Regulatoren‘ (Krause, 1988) fehlen bei manchen mutistischen Kindern völlig“ (Katz - Bernstein, 2011, S. 120).

Abbildung 6: Auszug aus der deduktiven Kategorienbildung (Hunziker & Iten, 2013)

Die vollständige Tabelle der deduktiven Kategorienbildung kann im Anhang unter Kapitel 10.4.1 eingesehen werden.

4.1.2 Induktive Kategorienbildung

In einem nächsten Schritt werden Aussagen aus den Interviewtranskriptionen herausgesucht, welche für die Beantwortung der Fragestellung und für die Beobachtungs- und Differenzierungskriterien bei schweigenden Kindern relevant sind.

Zur besseren Orientierung wird zuerst ein Interviewvergleich gemacht, der alle Antworten der Interviewpartnerinnen zu den jeweiligen Leitfragen aufzeigt. Die Antworten werden wörtlich zitiert oder zusammengefasst. Dadurch kristallisieren sich die wichtigsten Grundaussagen aus den Interviews heraus und die induktive Kategorienbildung kann angegangen werden.

Für die Auswertung werden alle Aussagen der Interviewpartnerinnen berücksichtigt. So kann es zu ähnlichen Aussagen oder gar Wiederholungen innerhalb der Unterkategorien kommen.

Die folgende Abbildung 7 zeigt einen Auszug aus der induktiven Kategorienbildung.

Überkategorien	Kategorien	Unterkategorie	Grundaussagen
Beobachtbare Kriterien	Auffälligkeiten im Verhalten / Pragmatik	Soziale Vorsichtigkeit / Ängstlichkeit	IP1: Zurückgezogen in der Gruppe (138); Bitte / Danke (140); Nicht Sprechen mit verschied. Personen (143-144); Zurückhaltend im Spiel (144) IP2: Soziale Vorsichtigkeit bis Ängstlichkeit (133-134); nicht sehr offen für nonverbalen Kontakt (135 - 136) IP3: Keine Initiative zeigen / 'frozing' (154), ausweichend vermeiden (161) IP4: Spricht nur mit vereinzelt (ausgewählten) Personen (184 - 185), nimmt nonverbal kaum Kontakt auf (187 - 188); kann non - verbalen Kontakt nicht erwidern (189) IP 5: Extrem vorsichtig, nicht ausprobierfreudig, abwartend (111-112), nicht mitspielen, nicht mitmachen (113), Spiele nicht verstehen (116), nicht mitkommen (114), nicht singen (v.a. im Kreis) (117-118), weil es einfach alles anders macht als die anderen (117)
		Blickkontakt	IP1: Blickkontakt (140) v.a. in der Gruppe fehlt er (142) IP3: Blick vermeiden (151)
		Körperhaltung/ Motorik	IP2: Bezüglich ihrer eigenen Körperlichkeit häufig vorsichtig (140 - 141); Körperhaltung (145); weniger motorisch exponiertes Verhalten (179 - 181) IP3: Körperkontakt vermeiden (151) IP4: Zeigt viele körperliche Blockaden (189 - 190) IP5: Mimik, nicht zeigen (113), starr in der Bewegung / bewegungsbehindert (115)
		Fehlende trianguläre Prozesse	-
		Keine Begrüssungs- und Abschiedsrituale	IP1: Begrüssungsrituale (139)
		Nicht anwenden von Turn - Taking Regeln	-
		Spielverhalten	IP1: Zurückhaltend im Spiel (144) IP2: Spielverhalten (40) IP5: Nicht mitspielen, nicht mitmachen (113), Spiele nicht verstehen (116)

Abbildung 7: Auszug aus der induktiven Kategorienbildung (Hunziker & Iten, 2013)

Die vollständige Tabelle der induktiven Kategorienbildung kann im Anhang Kapitel 10.4.2 eingesehen werden.

Um den Vergleich der deduktiven und induktiven Kategorien (siehe Kapitel 4.2) vollziehen zu können, werden bereits bei der induktiven Kategorienbildung erste Vorbereitungen angestellt. Das heisst, die deduktiven Kategorien werden anhand der Interviews überprüft. In den meisten Fällen stimmen die deduktiven und induktiven Unterkategorien überein. Die Interviewaussagen bestätigen also die Literaturaussagen. Somit braucht es keine neue Kategorienbildung, sondern die deduktiven Kategorien können durch die Interviewaussagen ergänzt werden (siehe Abbildung 7; Unterkategorien ‚Soziale Vorsichtigkeit‘, ‚Blickkontakt‘, ‚Körperhaltung / Motorik‘, ‚Keine Begrüssungs- und Abschiedsrituale‘).

In zwölf Fällen stimmen die deduktiven Unterkategorien nicht mit den induktiven Unterkategorien überein.

Insgesamt sechs induktive Kategorien weichen von den deduktiven Kategorien ab. Genauer betrifft es die Überkategorie ‚Essenzfrage‘, die Kategorie ‚Emotionales Erleben‘ und die Unterkategorien ‚Sorge der Bezugs- und Betreuungspersonen‘, ‚Spielverhalten‘, ‚Weitere Geräusche‘ und ‚Unterschied rezeptive / expressive SES‘. Diese sechs Kategorien, die von den deduktiven abweichen, sind in der induktiven Kategorienbildung fett markiert. In der induktiven Kategorienbildung (siehe Abbildung 7) kann als Beispiel die Unterkategorie ‚Spielverhalten‘ genauer betrachtet werden. Diese Unterkategorie existiert der deduktiven Kategorienbildung (siehe Abbildung 6) noch nicht. Deswegen ist sie fett markiert.

Insgesamt sechs deduktive Unterkategorien weichen von den induktiven Unterkategorien ab. Genauer betrifft es die Unterkategorien ‚Fehlende trianguläre Prozesse‘, ‚Nicht anwenden von Turn – Taking Regeln‘, ‚Kopf abwenden (als Verneinung)‘, ‚Schnäuzen‘, ‚Räuspern‘, und ‚Pfeifen‘. Diese sechs Unterkategorien, die von den induktiven Unterkategorien abweichen, sind unterstrichen und das Feld der Grundaussage bleibt leer. In der deduktiven Kategorienbildung (siehe Abbildung 6) bilden sich beispielsweise die Unterkategorien ‚Fehlende trianguläre Prozesse‘ und ‚Nicht anwenden von Turn – Taking Regeln‘. Diese beiden Unterkategorien bilden aber gleichzeitig keine induktiven Unterkategorien und sind deswegen unterstrichen.

4.2 Vergleich

Die deduktiven und induktiven Kategorien zusammen ergeben nun sieben Überkategorien. Die eine induktive Überkategorie ‚Essenzfrage‘ kommt zu den sechs deduktiven Überkategorien hinzu.

Die deduktiven und induktiven Kategorien zusammen ergeben nun zehn Kategorien. Die induktive Kategorie ‚Emotionales Erleben‘ kommt zu den neun deduktiven Kategorien hinzu.

Die deduktiven und induktiven Kategorien zusammen ergeben nun 34 Unterkategorien. 24 deduktive Unterkategorien werden durch die induktiven Unterkategorien bestätigt (siehe Kapitel 4.3), das heisst sechs deduktive Unterkategorien, nämlich die Unterkategorien ‚Fehlende trianguläre Prozesse‘, ‚Nicht anwenden von Turn – Taking Regeln‘, ‚Kopf abwenden (als Verneinung)‘, ‚Schnäuzen‘, ‚Räuspern‘, und ‚Pfeifen‘ werden induktiv nicht bestätigt und vier induktive Unterkategorien (‚Sorge der Bezug – und Betreuungspersonen‘, ‚Spielverhalten‘, ‚Weitere Geräusche‘ und ‚Unterschied rezeptive / expressive SES‘) werden deduktiv nicht bestätigt.

Die folgende Tabelle 6 zeigt alle deduktiven Kategorien sowie alle induktiven Kategorien im Überblick. Die deduktiven Kategorien behalten die gleichen Farben (siehe Tabelle 5) und die induktiven Kategorien sind türkis markiert.

Tabelle 6: Übersicht aller deduktiven und induktiven Kategorien (Hunziker & Iten, 2013)

Definition /Differenzierung	Beobachtbare Kriterien	Nonverbale Kommunikation	Familie	SES	Mehrsprachigkeit	Essenzfrage
Signifikante Zeichen pro Abklärung	Auffälligkeiten im Bereich Verhalten / Pragmatik	Arten der nonverbalen Kommunikation	Disposition	Einfluss	Gefährdung	Emotionales Erleben
Altersentsprechende Sprachentwicklung	Mangelhafte Sozialkompetenzen	Blickkontakt	Einfluss auf das Schweigen des Kindes	Pro Risikofaktor	Risikofaktoren	
Dauer	Soziale Vorsichtigkeit / Ängstlichkeit	Kopf abwenden (als Verneinung)		Unterschied rezeptive/ expressive SES	Pro Risikofaktor	
Schweigen	Blickkontakt	Nicken / Kopfschütteln			Kein Risikofaktor	
Schüchternheit	Körperhaltung / Motorik	Lächeln			Kulturdiskrepanz	
Sprechangst	Fehlende trianguläre Prozesse	Abgewandt / Zugewandt			Bewältigungsstrategie	
Soziale Phobie / Psychische Störung	Keine Begrüssungs- und Abschiedsrituale	Zeigen				
Sorge der Bezugs- und Betreuungspersonen	Nicht anwenden von Turn - Taking Regeln	Hinführen				
	Spielverhalten	Körpergeräusche				
		Husten				
		Schnäuzen				
		Räuspern				
		Lachen				
		Pfeifen				
		Weitere Geräusche				

4.3 Quantitative Auswertung

Insgesamt können 24 deduktive Kategorien durch die induktiven Kategorien bestätigt werden (siehe Kapitel 4.2). Im folgenden Säulendiagramm wird ersichtlich, wie häufig die deduktiven Kategorien von den Interviewexpertinnen genannt und somit bestätigt werden.

Abbildung 8: Häufigkeit der genannten deduktiven Kategorien bei den Interviews (Hunziker & Iten, 2013)

In der X- Achse steht ÜK für die Überkategorien, in der Y- Achse stehen die Zahlen für die Anzahl wie oft ein IP einer deduktiven Kategorie zugestimmt hat. Die Balken stehen für die Unterkategorien. Hundertprozentige Zustimmung haben die Kategorien ‚Schweigen‘, ‚Soziale Vorsichtigkeit‘, ‚Disposition‘, ‚Pro Risikofaktor SES‘ und ‚Gefährdung Mehrsprachigkeit‘ erhalten.

4.4 Vernachlässigte Interviewfragen

Aus den folgenden Interviewfragen ergeben sich keine Items:

- Frage 1. a) betreffend der Gewichtung: Welche von den von Ihnen genannten Kriterien gewichten Sie am stärksten?
- Frage 1. b) betreffend Schüchternheit: Die Unterschiede zwischen einem schüchternen und einem selektiv mutistischen Kind sind meist schwer zu erkennen, welche Merkmale ziehen Sie zu einer Unterscheidung herbei?
- Frage 1. c) betreffend Sprechangst: In der Literatur wird als Hauptunterscheidungsmerkmal von Sprechangst und Mutismus die Angst vor Personen zu sprechen gegenübergestellt. Stimmen Sie dem zu?
- Frage 1. d) betreffend Soziale Phobie / Psychische Störung: Inwiefern kann eine soziale Phobie / psychische Störung eine Ursache für Schweigen sein?
- Frage 1. e) betreffend der Zuweisung: Wenn ja, welcher Stelle wird das Kind zugewiesen?
- 3. a) betreffend Mühe mit körpereigenen Geräuschen: Laut der Literatur bekunden schweigende Kinder generelle Mühe mit körpereigenen Geräuschen und versuchen, diese zu vermeiden. Was meinen Sie zu dieser Aussage?
- 6. a) Was sind weitere Risikofaktoren?

Aus den Interviewfragen 1. a) – 1. e) werden Kategorien gebildet. Die Antworten auf die Interviewfragen 1. a) und 1. e) fließen in die Entscheidungshilfe unter den Punkt ‚Auswertung und weiteres Vorgehen‘ (siehe Kapitel 5.5) hinein. Die Antworten der Interviewfragen 1. b) – 1. d) werden für die Tabelle 7 (siehe Kapitel 5.6.1) verwertet. Die Antworten von den Interviewfragen 3. a) und 6. a) sind zu wenig aussagenkräftig und werden deswegen nicht weiter verwertet.

5 Erarbeitung der Entscheidungshilfe

In den folgenden Unterkapiteln wird Bezug zu den Zielen der Entscheidungshilfe sowie der Zielgruppe genommen. Die potenziellen Items werden positiv und negativ formuliert und eine mögliche Gestaltung wird vorgenommen. Wichtige Aspekte bei der Auswahl und Begründung der Items werden erläutert. Darauf folgt die Begründung der ausgewählten Items mit dem jeweils möglichen Aussagesatz sowie einem Erklärungsbeispiel. Zum Schluss wird die Auswertung und der Anwendungsbereich der Entscheidungshilfe erklärt.

5.1 Das Tool: die Entscheidungshilfe

Das grundlegende Ziel der Entscheidungshilfe ist die Beantwortung der Frage *„Logopädische Beratung oder Abklärung – ja oder nein?“*. Das Tool soll dazu dienen, Anzeichen auf einen möglichen Mutismus früh zu erkennen. Dafür muss die Entscheidungshilfe einige Gütekriterien erfüllen:

**Ziele der
Entscheidungshilfe**

- Einfach in der Anwendung
- Kurze Einarbeitungszeit in die Entscheidungshilfe
- Kurze Durchführungsdauer
- Klarer und strukturierter Aufbau

Um für die Fachpersonen als Entscheidungshilfe erkennbar zu sein, wird dies auf der Frontseite der Mappe entsprechend vermerkt. Ein möglicher Titel wäre *„SchweigeKompass: ICF – orientierte Entscheidungshilfe für Fachpersonen im Vorschul- und Schulbereich bezüglich Beratungs – und Abklärungsbedarf bei schweigenden Kindern im Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren“*. In Layout, Farbe und Design wird die Entscheidungshilfe an die bereits bestehenden Kompass anschliessen (vgl. Brand, Bründler & Englert, 2009; Fischer, Sennhauser & Studer, 2012).

Von einem Diagnostikinstrument ist die Entscheidungshilfe klar abzugrenzen. Bei einem Diagnostikinstrument werden in der Regel Gütekriterien eingehalten, was bei der Entscheidungshilfe nicht in diesem Ausmass der Fall ist. Die Gütekriterien sind Objektivität, Reliabilität und Validität.

**Unterschied
Entscheidungs-
hilfe /
Diagnostik-
instrument**

Die Objektivität ist beim *„SchweigeKompass“* nicht gegeben, da neben der Fachliteratur auch die Äusserungen der Interviewpartnerinnen in die Auswertung mit einbezogen werden.

Auch die Reliabilität ist hier nicht gegeben. Die Beurteilung der Daten wird durch die beiden Autorinnen vorgenommen. Wenn Reliabilität erreicht werden soll, muss die Beurteilung der Daten durch ein technisch verlässliches Instrument erfolgen (vgl. Rickheit et al., 2002).

Einzig der Validität, der Voraussetzung, dass die Items das abfragen, was auch wirklich gefragt werden will, kann durch eine möglichst prägnante Formulierung des Items nahe gekommen werden (vgl. Rickheit et al., 2002).

5.2 Zielgruppe

Die Anwendergruppe wird bereits im Kapitel 1 erwähnt. Diese Gruppe besteht aus Fachpersonen, die im Vorschul – und Schulbereich mit Kindern im Alter zwischen 3;0 und 7;6 arbeiten. Für die gewählte Altersspanne gibt es zwei Begründungen. Erstens umfasst sie zwei massgebliche Veränderungen im Leben des Kindes, nämlich den Übertritt in den Kindergarten und den Übertritt in die Schule. Wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt, wird hierbei auch die Aufteilung in ‚Frühmutismus‘ (ab 3;4 - 4;1 Jahre) und ‚Spät – oder Schulmutismus‘ (ab 5;5 Jahre) berücksichtigt. Der zweite Grund für die gewählte Altersspanne besteht im geografischen Verwendungsgebiet des ‚SchweigeKompasses‘. Dieser soll nicht nur in der Schweiz, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum Verwendung finden können. Da das Alter des Kindergarteneintritts in Deutschland gegenüber dem in der Schweiz variiert, wird als Untergrenze 3;0 Jahre festgelegt. Dies, um möglichst alle Kinder bei Kindergarteneintritt erfassen zu können. Die Obergrenze von 7;6 Jahren wird auf Grund des Übertritts in die Schule mit sechs bis sieben Jahren gewählt. Da jedoch viele Kinder ein wenig Eingewöhnungszeit in die neue Situation benötigen und ein Mutismus erst ab mindestens drei Monaten Schweigen festgestellt werden kann, wird hier ein zusätzliches halbes Jahr hinzugefügt.

Generell sollen die Fachpersonen zur Entscheidungshilfe greifen, wenn sich ein Kind auffällig wenig bzw. nur mit ausgewählten Personen oder gar nie spricht.

5.3 Erarbeitung der Entscheidungshilfe

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte, die zur Entstehung der potenziellen Items führen, erläutert. Insgesamt umfasst der Prozess vier Teilschritte.

5.3.1 Formulierung erster potenzieller Items

Aus den Unterkategorien und den Grundaussagen der Literatur – und Interviewkategorien werden die ersten potenziellen Items formuliert. Es entstehen sowohl positiv wie auch negativ formulierte Items. Die Items werden den entsprechenden Punkten ‚Anamnestische Angaben‘, ‚Beobachtbare Kriterien‘ oder ‚Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung bekräftigen‘ zugeordnet. Die aus Literatur und Interviews zusammengestellten Überkategorien dienen dabei als Hilfe. Ziel ist es, zu jeder Literatur – bzw. Interviewkategorie ein potenzielles Item zu formulieren.

Version 1

Die Version 1 umfasst am Ende 38 Items (siehe Anhang Kapitel 10.5.1).

5.3.2 Überprüfung der Items

Die Items der Version 1 werden in einem weiteren Schritt überprüft. Hierbei werden sie in die zwei Kategorien ‚übereinstimmend‘ und ‚prägnant‘ eingeteilt. Als mögliche Richtlinien für die Wahl eines Items in eine bestimmte Kategorie werden folgende Optionen in Betracht gezogen:

Version 2

- **Übereinstimmend:** Das Item ist übereinstimmend, wenn zwei der Interviewpartnerinnen zum jeweiligen Punkt eine Aussage machen die mit der Literatur übereinstimmt. Beim folgenden Beispiel haben zwei Interviewpartnerinnen eine mit der Literatur übereinstimmende Aussage gemacht: *Das Kind zeigt wenig Reaktion auf nonverbale Kontaktaufnahme und / oder nimmt auch selbst nonverbal wenig Kontakt auf* (siehe Anhang Kapitel 10.5.2).
- **Prägnant:** Das Item ist prägnant, wenn drei oder mehr Interviewpartnerinnen zum jeweiligen Punkt eine Aussage machen die mit der Literatur übereinstimmt. Das prägnante Item ist somit auch immer ein übereinstimmendes Item. Beim hier gezeigten Beispiel haben vier von fünf Interviewpartnerinnen eine Aussage aus der Literatur gestützt: *Mindestens ein Elternteil hat ein sehr ähnliches Verhalten als Kind gezeigt oder zeigt es heute noch, d.h. ein schüchterner, introvertierter, sozial zurückgezogener, sprachlich*

gehemmter, kommunikationsschüchterner Elternteil (siehe Anhang Kapitel 10.5.2).

- Ein Item ist ausserdem auch dann prägnant, wenn es in der Literatur stark vertreten wird oder von einer Interviewpartnerin mit grosser Erfahrung genannt wird. Es ist ausreichend, wenn das Item nur einmal genannt wird. Das potenzielle Item begründet sich hier auf die Einzelaussage einer Interviewpartnerin: *Die Bezugs – und / oder Betreuungsperson des Kindes macht sich Sorgen* (siehe Anhang Kapitel 10.5.2).

Durch die Überprüfung entsteht Version 2, welche auf insgesamt 20 potenzielle Items reduziert ist.

5.3.3 Positive und negative Formulierungen der potenziellen Items

Version 3

Die 20 potenziellen Items der Version 2 werden im nächsten Schritt nun je positiv und negativ formuliert. Dazu wird eine Tabelle erstellt, um den direkten Vergleich der Formulierungen zu visualisieren (siehe Anhang Kapitel 10.5.3). Ausserdem werden sie sprachlich umformuliert, um die Validität zu gewährleisten. Im Anschluss wird die Entscheidung für eine der beiden Formulierungen gefällt.

Die Formulierung der Items stellt einen wichtigen Punkt in der Erarbeitung der Entscheidungshilfe dar. Im folgenden Abschnitt werden nun die Überlegungen für oder gegen die jeweilige Formulierung der Items erklärt.

Die Aussagesätze werden aus der Sicht der Fachpersonen formuliert, welche die Items im Kompass beantworten werden. Wie schon in Kapitel 5.1 erwähnt, ist es das Ziel, die Items möglichst einfach und eindeutig zu formulieren. Da in der therapeutischen Ausbildung viel Wert auf eine ressourcenorientierte Haltung mit Fokus auf ICF gelegt wird, spricht dies für eine positive Formulierung der möglichen Items. Hierzu ein Beispiel aus der Überkategorie ‚Nonverbale Kommunikation‘: *Das Kind kann Blickkontakt herstellen und diesen Aufrecht erhalten.*

Die Fachperson wird so dazu angeregt zu überlegen, welche Fähigkeiten das Kind mitbringt und wo seine Stärken liegen. Es stellt sich dennoch heraus, dass sich die positive Formulierung bei einigen Items als anspruchsvoll darstellt.

Die zweite, nicht ICF gerechte Variante, ist die negative Formulierung der potenziellen Items. Hierbei wird der Fokus auf das Fehlende gelegt. Die Fachperson konzentriert sich bei einer negativen Formulierung also primär auf die Schwachstellen des Kindes.

Zur Illustration wird das oben genannte Beispiel hier als negativ formuliertes Item aufgeführt: *Das Kind hat Mühe, Blickkontakt herzustellen und diesen Aufrecht zu erhalten.*

Obwohl die negative Formulierung zuerst eindeutiger und einfacher einzuschätzen scheint, fällt der Entscheid zu Gunsten der positiven Formulierung aus. Dies vor allem aus dem Grund, weil die Entscheidungshilfe ICF – orientiert sein soll und der Auffassung der Autorinnen entspricht.

Die Version 3 besteht demzufolge aus 19 positiv und negativ formulierten Items, wobei das in Version 2 enthaltene Item: *Das Kind spricht mit der Kernfamilie* nicht in Version 3 übernommen wird.

Für die Version 4 werden nur die positiv formulierten Items weiterverwendet.

5.3.4 Gestaltung der Items in der Entscheidungshilfe

Version 4

Innerhalb der Version 4 wird eine Aufteilung in ‚Markante Items‘, ‚Beobachtbare Items‘ und ‚Bekräftigende Hinweise‘ angestrebt. Jedes Item wird einer der drei Kategorien zugeteilt. In der Kategorie ‚Markante Items‘ befinden sich vier positiv formulierte Aussagesätze. Die Kategorie ‚Beobachtbare Items‘ umfasst sieben und die Kategorie ‚Bekräftigende Hinweise‘ drei positiv formulierte Aussagesätze. Die Version 4 und somit auch die Endversion welche im ‚SchweigeKompass‘ Verwendung finden wird, umfasst nun noch 14 Items. Innerhalb der oben erwähnten drei Kategorien werden die Items thematisch geordnet. So werden zum Beispiel alle Items, die sich auf die nonverbale Kommunikation beziehen, nacheinander aufgeführt. Das Ziel ist eine Vereinfachung beim Ausfüllen des ‚SchweigeKompasses‘.

In diesem vierten Schritt wird speziell noch einmal auf eine klare und präzise Formulierung geachtet. Die Items werden erneut umformuliert, verdichtet und als weitere Hilfestellung mit Beispielen versehen. Diese Beispiele kommen ebenfalls in die Entscheidungshilfe und sollen den Fachpersonen bei allfälligen Unklarheiten behilflich sein. Dazu ein Auszug aus der Version 4: *Das Kind zeigt eine lockere Körperhaltung. (Erklärungsbeispiel: Das Kind ist in ständiger Bewegung, z.B. mit dem Fuss wackeln, die Beine schaukeln oder mit den Fingern spielen)* (siehe Anhang Kapitel 10.5.4).

In Kapitel 5.4 wird nochmals intensiver auf die Formulierung und Erläuterung der Items eingegangen.

5.3.5 Wichtige Aspekte bei der Auswahl und Formulierung der Items

Die Formulierung der potenziellen Items stellt sich als anspruchsvoll heraus. Damit sie als klar und eindeutig formuliert wahrgenommen werden kann, müssen gewisse Aspekte beachtet werden:

- **Präzise Formulierungen:** Die Formulierungen sollen eindeutig sein. Es ist wichtig, dass die Fachpersonen jeden Begriff exakt so verstehen, wie es von den Autorinnen vorgesehen ist. Begriffe wie ‚wenig‘, ‚selten‘ oder ‚manchmal‘ sind nicht eindeutig definiert, respektive werden von den Fachpersonen unterschiedlich gedeutet und sollen deshalb in den potenziellen Formulierungen der Items vermieden werden.
- **So kurz wie möglich, so lange wie nötig:** Sind die Items zu knapp formuliert, können sie zu wenig eindeutig sein. Sind die Items sprachlich zu sehr ausgeschmückt, lenkt dies vom Kern der Aussage ab. Bei allen potenziellen Formulierungen der Items sind Beispiele jedoch hilfreich.
- **Mit Beispielen unterstützen:** Für das bessere Verständnis werden alle Items mit Beispielen illustriert. Dadurch soll es möglich sein, auch die letzten Unklarheiten der Fachpersonen zu klären.
- **Nur eine Beobachtung pro Item:** Wird mehr als eine Beobachtungsaufgabe pro Item gegeben, sorgt das für Verwirrung bei den Fachpersonen und erschwert die Auswertung des betreffenden Items. Dies ist besonders dann der Fall, wenn nur ein Teil der erwähnten Beobachtungskriterien auf das Kind zutrifft.
- **Fachpersonengerecht formulieren:** Die Items sind für Fachpersonen, die ein Grundwissen bezüglich Sprachentwicklung und Sozialverhalten bei Kindern mitbringen. Für Personen ohne das entsprechende Grundwissen, können die Items zu wenig eindeutig sein.

5.4 Begründung der Items

Im folgenden Kapitel werden die 14 finalen Items erläutert und erklärt. Diese werden mit Beispielen aus der Literatur und den Interviews abgestützt und sind im Anhang unter Kapitel 10.5.4 zu finden. Die Aussagen der Interviewpartnerinnen werden mit IP1 – 5 angegeben.

5.4.1 Markante Items

Als markante Items werden jene Items eingestuft, die eine starke Indikation für einen selektiven Mutismus anzeigen. Dies ist der Grund, warum diese Items im Beobachtungsbogen zuerst aufgeführt sind.

Die Unterkategorie ‚Sorgen der Bezugs – und / oder Betreuungsperson‘ lässt sich in die Überkategorie ‚Definition / Differenzierung‘ einordnen. Sie entsteht durch die induktive Kategorienbildung und wird von IP5 (siehe Kapitel 10.2.5) genannt. Obwohl dieses Item nicht literaturgestützt ist, scheint es wichtig, dieses als markantes Item in die Entscheidungshilfe mit aufzunehmen. Bezugs – und / oder Betreuungspersonen des Kindes sind immer auch Fachpersonen für das Kind und haben somit ein umfangreiches Wissen. Kommt bei diesen Personen Sorge auf, ist diese ernst zu nehmen und die entsprechende Abklärung oder Beratung einzuleiten.

**Sorgen der Bezugs –
und/ oder
Betreuungsperson**

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Die Bezugs – und / oder Betreuungspersonen des Kindes sehen im Bezug auf das Kommunikationsverhalten des Kindes keine Auffälligkeiten.
 - Alle Bezugs – und / oder Betreuungspersonen erleben das Kind in seinem Kommunikationsverhalten konstant.

Die ‚Dauer‘ des Schweigens ist in der Überkategorie ‚Definition / Differenzierung‘ in der Kategorie ‚Signifikante Zeichen pro Abklärung‘ zu finden. Das Item der Dauer wird zweimal in der Literatur erwähnt, wie auch von zwei Interviewpartnerinnen genannt. IP1 meint dazu: „Das Schweigen sollte schon eine Zeit lang gehen, mindestens drei, eher sechs Monate“ (Z. 30 - 32). Katz - Bernstein (2011) formuliert die Frage nach der Dauer des Schweigens wie folgt: „Schweigt ein Kind über die Dauer von drei Monaten hinaus, so sollte es genauer beobachtet werden“ (S. 66).

Dauer

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Das Schweigen im Kontext Kindergarten / Schule dauert weniger als drei Monate an.
 - Das Kind spricht beim Übertritt in den Kindergarten / in die Schule wenig. Sobald sich das Kind im Kindergarten / in der Schule eingelebt hat und mit Ritualen vertraut ist, spricht es vermehrt.

Das Item erscheint sowohl in Bezug auf das Verhalten, wie auch auf die soziale Interaktion des Kindes mit anderen zentral. Wird dieses Item mit ‚Nein‘ gekennzeichnet, ist dies ein markanter Indikator für einen allfälligen selektiven Mutismus. In diesem Fall wird eine logopädische Abklärung oder Beratung empfohlen.

Das markanteste Merkmal eines selektiv mutistischen Kindes ist das ‚Schweigen‘. Es ist in der Überkategorie ‚Definition / Differenzierung‘ aufgeführt. Gekennzeichnet ist das selektiv mutistische Kind dadurch, dass es in vorhersagbaren Kontexten, Orten und mit bestimmten Personen nicht spricht (siehe Kapitel 10.4.2). Alle Interviewpartnerinnen haben entsprechende Aussagen zu diesen Umständen gemacht (siehe Kapitel 10.4.2). Auch in der Literatur wird dazu Stellung genommen. So sagt Hartmann (2007):

Schweigen

Bei einem elektiven Mutismus wird dagegen die verbale Kommunikation einem unbewusst ausgewählten Personenkreis gegenüber abgelehnt. Es kommt zu einem völligen, aber nur partiell auftretendem Schweigen. Dies zeigt sich hauptsächlich gegenüber Erwachsenen bzw. Fremden ... dass elektiv mutistische Kinder vor allem in der Schule hartnäckig an ihrer Symptomatik festhalten. (S. 40)

Auf Grund der Literatur und der breiten Abstützung durch die Interviewpartnerinnen wird dieses Item als markant gewertet. Wird dieses Item in der Entscheidungshilfe mit ‚Nein‘ gekennzeichnet, ist eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert.

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Das Kind spricht in allen ihm bekannten und vorhersehbaren Kontexten und mit allen daran beteiligten Personen.
 - Das Kind spricht sowohl im Kontext Kindergarten / Schule, als auch Zuhause und bei regelmässigen Freizeitaktivitäten wie z.B. dem Sportverein.

Laut IP4 sind Traumata praktisch immer Ursache eines selektiven Mutismus (siehe Kapitel 10.2.4). Jedoch werden kleine Traumata oft nicht als solche erkannt. Auch IP1, IP3 und IP5 sind sich einig darüber, dass traumatische Einzelerfahrungen häufig im Zusammenhang mit einem Mutismus stehen. In der Literatur beschreiben Hartmann und Lange die Thematik wie folgt:

... die sogenannten Problemlösungsmodelle wie z.B. der psychoanalytische Ansatz zu nennen: Das Schweigen wird als neurotische Bewältigungsstrategie eines vorliegenden seelischen Problems oder Konflikts verstanden. Als Beispiele kommen in Frage: ich - bedrohliche Mutter - Kind - Beziehungen, ödipale Konfliktmuster, hysterische oder narzisstische Persönlichkeitsstrukturen und traumatisierende Ereignisse. (2005, S. 26)

Auf Grund der häufigen Nennung durch die Interviewpartnerinnen sowie der literarischen Abstützung und dem Fakt, dass selektiv mutistische Kinder zusätzlich zur Logopädie oft auch noch Psychotherapie erhalten, macht dieses Item zu einem Item der markanten Kategorie.

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel für eine traumatische Einzelerfahrung lauten wie folgt:

- Das Kind erlebte keine traumatischen Einzelerfahrungen.
 - Das Kind kommt aus einer anderen Kultur und tritt in den lokalen Kindergarten / die lokale Schule ein. Dabei stellt es fest, dass es die lokale Sprache und Kultur nicht versteht und auch selber nicht verstanden wird. Das Kind erlebt einen Kulturschock.

Wird dieses Item, in Absprache mit den Betreuung – und / oder Bezugspersonen mit einem ‚Ja‘ gekennzeichnet, wird dies als markanten Hinweis auf einen selektiven Mutismus gewertet. Eine logopädische und psychotherapeutische Abklärung oder Beratung wird empfohlen.

5.4.2 Beobachtungssitems

Als Beobachtungssitems werden jene Items aufgeführt, welche die Fachperson direkt am Kind oder in seinem Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen beobachten kann. Hierzu braucht die Fachperson weder anamnestiche Angaben noch eine Absprache mit der Betreuungs – und / oder Bezugsperson. Die Beobachtungssitems werden auf Grund der professionellen Beobachtung der Fachperson mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ beantwortet.

Die Interviewpartnerinnen sowie die Literatur sind sich darin einig, dass selektiv mutistische Kinder ein auffälliges bzw. mangelhaftes Sozialverhalten aufweisen. Katz - Bernstein (2011) meint dazu:

Zunächst können die mangelhaft erworbenen und wenig automatisierten, alltäglichen sozialen Kompetenzen (das Grüßen, Verabschieden, Anbandeln, Small Talk usw.), in dieser Entwicklungsphase verheerende Auswirkungen haben. Die Sicherheit, die Hürden einer sozialen Begegnung ‚irgendwie‘ durch Rituale und verbale Floskeln zu meistern, um darüber hinaus eine Annäherung oder eine Freundschaft zu entwickeln, ist für ein mutistisches Kind meistens nur begrenzt gegeben. (S. 60)

Durch ihre fehlende verbale Kommunikation, ist die Interaktion mit anderen Kindern nur eingeschränkt möglich. Das selektiv mutistische Kind spricht nur mit „vereinzelten (ausgewählten) Personen“ (IP4, Z. 184 - 185), zeigt sich in der Gruppe zurückgezogen (vgl. IP1, Kapitel 10.2.1) und versteht auch Spiele häufig nicht bzw. spielt nicht mit (vgl. IP5, Kapitel 10.2.5). Dies alles äussert sich in den eingeschränkten sozialen Kompetenzen des selektiv mutistischen Kindes.

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Das Kind nimmt an den Aktivitäten im Kindergarten / in der Schule teil.
- Das Kind hört aufmerksam zu und ist mit dem Ablauf des Kindergarten - / Schulalltags vertraut.

In der Literatur findet sich unter anderem folgendes Zitat zur Kategorie ‚Soziale Ängstlichkeit / Vorsichtigkeit‘: „Im Umgang mit anderen sind viele selektiv mutistische Kinder unsicher und ängstlich. Sie fürchten sich vor den Reaktionen anderer“ (Katz - Bernstein, Meili, Wyler, 2012). Diese Aussage wird von den Interviewpartnerinnen breit abgestützt. IP2 erwähnt „soziale Vorsichtigkeit bis Ängstlichkeit“ (Z. 133- 134). Selektiv mutistische Kinder sind „nicht sehr offen für nonverbalen Kontakt“ (Z. 135 -

**Soziale Ängstlichkeit /
Vorsichtigkeit**

136). Als Ergänzung gilt die Aussage von IP4, dass selektiv mutistische Kinder nonverbalen Kontakt nicht erwidern können (siehe Kapitel 10.2.4). IP3 fällt zudem ein ausweichendes und vermeidendes Verhalten auf (siehe Kapitel 10.2.3).

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Das Kind ist sozial offen im Umgang mit anderen Kindern.
 - Das Kind findet sich in einer neuen Situation zurecht und kann sich wenn nötig Hilfe holen. Zum Beispiel, möchte das Kind gerne mit einer Gruppe Kinder Puppen spielen. Es tritt dazu in Interaktion mit den anderen Kindern und kann sich in das Gruppenspiel integrieren.

Im Bereich der nonverbalen Kommunikation kristallisieren sich vier Items heraus. Alle sind sowohl in der deduktiven als auch der induktiven Kategorie ‚Nonverbale Kommunikation‘ in der Unterkategorie ‚Arten der nonverbalen Kommunikation‘ zu finden.

**Nonverbale
Kommunikation**

Das erste Item befasst sich mit der Thematik des Blickkontaktes in der nonverbalen Kommunikation. Laut IP2 sind selektiv mutistische Kinder generell weniger offen an Blickkontakt als Kinder ohne Mutismus (siehe Kapitel 10.2.2). Zum Teil wird der Blick vermieden (vgl. IP3, Kapitel 10.2.3) und wenn doch ein Blickkontakt zustande kommt, so ist dieser oft von misstrauischer Natur (vgl. IP4, Kapitel 10.2.4). Hartmann und Lange (2005) stellen fest, dass selektiv mutistische Kinder Mühe mit dem erstellen und aufrechterhalten des Blickkontaktes bekunden. Dieser wird entweder vermieden oder geht leer durch den Kommunikationspartner hindurch. Kinder ohne selektiv mutistische Züge, können in der Regel auch bei ihnen unbekannten Personen Blickkontakt herstellen und diesen Aufrecht erhalten.

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Das Kind zeigt Blickkontakt.
 - Das Kind kann Blickkontakt herstellen und diesen Aufrecht erhalten.

Im zweiten Item der Kategorie ‚Nonverbale Kommunikation‘ dreht es sich um die Gestik. In der Regel machen sowohl Erwachsene als auch Kinder häufig von Gestik, zur Unterstützung der verbalen Sprache, Gebrauch. Kinder mit selektivem Mutismus hingegen „... verständigen sich ausschliesslich und konsequent mittels Gesten“ (Katz

– Bernstein; zitiert nach Hartmann, 1992, S. 24). Diese deduktive Kategorie wird auch induktiv durch die Aussagen der IP1 und IP3 – 5 abgestützt. Am häufigsten wird die Geste ‚Zeigen‘ genannt.

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Das Kind ersetzt die verbale Kommunikation selten durch Zeigegesten.
 - Das Kind sagt: „Darf ich auf das Klettergerüst?“ und zeigt mit der Hand gleichzeitig auf das Klettergerüst.

Das dritte Item, das aus der Kategorie ‚Nonverbale Kommunikation‘ entsteht, legt den Fokus auf das Nicken bzw. Kopfschütteln als Kommunikationsmittel. In der Literatur wird diese Gestik bei Katz – Bernstein erwähnt. Sie sieht das Kopfschütteln als einen Verweis, den das Kind macht. Wichtig anzumerken ist, dass dabei kein Blickkontakt entsteht (vgl. Katz – Bernstein, 2011). Auch drei Interviewpartnerinnen bestätigen, dass selektiv mutistische Kinder mittels Nicken bzw. Kopfschütteln kommunizieren (vgl. IP1, Kapitel 10.2.1; IP3, Kapitel 10.2.3; IP4, Kapitel 10.2.4). Wobei das Nicken mit drei Nennungen öfter erwähnt wird als das Kopfschütteln mit zwei Nennungen.

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Das Kind antwortet verbal und ersetzt die Antwort selten durch Nicken / Kopfschütteln.
 - „Hast du Hunger?“ Das Kind antwortet mit: „Mhm“.

Die folgenden Items werden aus der Unterkategorie ‚Auffälligkeiten im Verhalten / Pragmatik‘ (Kategorie ‚Beobachtbare Kriterien‘) generiert. Hier können zwei Items aus den vorhandenen Inhalten formuliert werden.

**Körperhaltung /
Motorik**

Die Körperhaltung ist Grundlage des ersten Items. „Die Bewegungen mutistischer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener erinnern in Gegenwart von Fremden - also anfänglich auch Therapeuten, Ärzten, Pädagogen – oft an die spannungsintensiven Motorikmuster der Zerebralparese ...“ (Hartmann & Lange, 2005, S. 22). Auch die Expertinnen äussern sich ähnlich. Laut IP2 zeigen sich selektiv mutistische Kinder „bezüglich ihrer eigenen Körperlichkeit häufig vorsichtig“ (Z. 140 - 141), IP4 erwähnt, dass die Kinder viele körperliche Blockaden zeigen (siehe Kapitel 10.2.4) und IP5 würde die Kinder „als starr in der Bewegung“ oder auch „bewegungsbehindert“ bezeichnen (Z. 115).

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Das Kind zeigt eine lockere Körperhaltung.
 - Das Kind ist in ständiger Bewegung, z.B. mit dem Fuss wackeln, die Beine schaukeln oder mit den Fingern spielen.

In Bezug auf die Mimik lässt sich ein weiteres Item generieren. Hartmann und Lange (2005) beschreiben folgende Auffälligkeit: „... vor allem der geschlossene Mund und die zu einem Strich zusammengelegten Lippen“ (S. 57). Laut den Interviewpartnerinnen versuchen selektiv mutistische Kinder mimische Äusserungen zu vermeiden bzw. diese nicht zu zeigen (vgl. IP5, Kapitel 10.2.5). IP3 und IP4 fällt ausserdem eine abgewandte Mimik auf (vgl. IP3, Kapitel 10.2.3; IP4, Kapitel 10.2.4).

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz und das Erklärungsbeispiel lauten wie folgt:

- Das Kind zeigt eine bewegte Mimik.

Das Kind zeigt wechselnde Gesichtsausdrücke, wie z.B. lachen, Nase rümpfen oder weinen.

5.4.3 Bestärkende Hinweise

Die folgenden drei Items zählen als bestärkende Hinweise bei Verdacht auf einen selektiven Mutismus. Damit die bestärkenden Hinweise zum Tragen kommen können, müssen in den Kategorien ‚Markante Items‘ und ‚Beobachtbare Items‘ schon Punkte markiert sein, die auf ein Schweigen hindeuten. Nur die ‚Bestärkenden Hinweise‘ allein sind keine Indikation für eine Beratung oder Abklärung in Bezug auf ein Schweigen.

Der Gefährdungsfaktor von mehrsprachigen Kindern ist in der Literatur umstritten. Kracht und Schumann werden von Katz – Bernstein als Gegner des Gefährdungsfaktors ‚Mehrsprachigkeit‘ zitiert:

Mehrsprachigkeit

Anders als die weitreichende Literatur im angloamerikanischen und deutschsprachigen Raum sehen Kracht und Schumann (1994) den selektiven Mutismus, der in der Zweitsprache erscheint, als einen Sonderfall, der das ‚Etikett‘ Mutismus nicht verdient, da dadurch die Gefahr der Minderbewertung der Kompetenzen der ersten Sprache besteht, die pathologisierend für ein eher kulturelles Phänomen sein können. (2007, S. 47)

Sich selbst stellt Katz – Bernstein als Befürworterin für den Risikofaktor ‚Mehrsprachigkeit‘ dar: „Migration und die Anforderung, verschiedene Sprachen zu lernen, können in linguistischer und in kultureller Hinsicht Risikofaktoren für einen Mutismus darstellen“ (vgl. Katz-Bernstein, 2010).

In den Interviews lässt sich die Tendenz zur Mehrsprachigkeit als Risikofaktor erkennen. So erwähnt IP5, dass sie „etwa 35- 40 Kinder mit Mutismus in der Therapie gehabt und es war überall eine zweite Sprache dabei ...“ (Z. 167-168). Jedoch betonen die Interviewpartnerinnen ausdrücklich, dass es Kinder sind die „... an sich von ihrer Person schon eine Verunsicherbarkeit mitbringen“ (IP2, Z. 264 - 265) und „Kinder bei stabiler Persönlichkeit und guter Kognition sozusagen ein Schweigen beibehalten, obwohl sie die Sprache des Landes erlernt haben, in das sie umgesiedelt sind, das ist, glaub ich, eine Rarität“ (IP2, Z. 270 - 273). IP3 pflichtet bei, dass es häufig von der Persönlichkeit des Kindes sowie von zusätzlichen möglichen Störungen abhängig ist. Grundsätzlich sind sich sowohl Literatur als auch die Interviewpartnerinnen einig, dass die Mehrsprachigkeit allein nicht als Auslöser für ein Schweigen angesehen werden kann. Der bestärkende Hinweis zur Mehrsprachigkeit lautet wie folgt:

- Das Kind ist mehrsprachig.

Obwohl der bestärkende Hinweis ‚SES‘ gegen die von den Autorinnen gewählte Definition von Mutismus (siehe Kapitel 2.1.1) verstösst, wird eine mögliche Sprachentwicklungsverzögerung bzw. – störung von allen Interviewpartnerinnen als Risikofaktor für ein Schweigen genannt. Laut Katz – Bernstein können „... sprachliche Störungen und Defizite als primärer Grund – oder zumindest als Risikofaktor – für den selektiven Mutismus angesehen werden“ (2007, S. 30). IP1 fällt auf, dass in der verbalen Sprache der Erzählbereich oft betroffen ist (siehe Kapitel 10.2.1). IP4 sieht eine mögliche Sprachentwicklungsstörung als Mitverursacher (siehe Kapitel 10.2.4), aber IP5 fügt hinzu, dass es zwar ein Faktor sein könne, jedoch lange nicht bei allen (siehe Kapitel 10.2.5). Der bestärkende Hinweis zur ‚Sprachentwicklungsstörung‘ heisst:

- Die Sprache des Kindes ist auffällig (mögliche Sprachentwicklungsstörung).

Die Frage nach der ‚Disposition‘ von Mutismus wird in der Literatur diskutiert. Schmeck (2008) meint dazu: „Ursache können sein: Schüchterne Eltern oder Familien, in denen sehr wenig gesprochen wird ...“ (S. 44). Laut Hartmann und Lange zeigt die

Sprachentwicklungsstörung (SES)

Disposition

Praxis, dass „in fast allen Fällen Mutisten aus Familien kommen, in denen schon auf der Ebene der Kindesmutter bzw. des Kindesvaters mindestens ein introvertierter, sozial zurückgezogener, sprachlich gehemmter Elternteil vorzufinden ist“ (2005, S. 28). Die Interviewpartnerinnen bestätigen die Aussagen der Literatur. Sie erwähnen Punkte bezüglich dem Einüben von Kommunikation (vgl. IP1, Kapitel 10.2.1) und dem Überwinden der Fremdheit, die aufkommt, wenn man mit unbekanntem Personen spricht (ebd.). Auch übernehmen die Eltern eine sprachliche und kommunikative Vorbildrolle und die Kinder können ihr Kommunikationsverhalten vom Modell der Eltern übernehmen (vgl. IP1, Kapitel 10.2.1; IP3, Kapitel 10.2.3; IP4, Kapitel 10.2.4; IP5, Kapitel 10.2.5). Der bestärkende Hinweis zur ‚Disposition‘ lautet wie folgt:

- Mindestens ein Elternteil zeigt ein sehr ähnliches Verhalten wie das Kind.

5.4.4 Fazit

Für die Entscheidungshilfe haben sich 14 positiv formulierte Items herauskristallisiert. Die Items lassen sich in der Literatur und durch Aussagen der Interviewpartnerinnen bekräftigen und halten somit einem ersten Einsatz im Feld statt. Die Dokumentation und Evaluation, sowie die wissenschaftliche Überprüfung des Einsatzes im Feld ist aber nicht mehr Teil dieser Bachelorthese.

5.5 Auswertung der Entscheidungshilfe und weiteres Vorgehen

In diesem Unterkapitel wird genau erläutert, wie der Beobachtungsbogen des ‚SchweigeKompasses‘ ausgewertet werden soll.

Die Entscheidungshilfe enthält einen Erfassungsbogen für Kinder im Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren. Um die Auswertung vorzunehmen, braucht es einen ausgefüllten Beobachtungsbogen. Der Beobachtungsbogen ist in drei Teile aufgeteilt: ‚Markante Items‘, ‚Beobachtungsiteitems‘ und ‚Bestärkende Hinweise‘.

Die ‚Markanten Items‘ beschreiben die Items, die für eine logopädische Beratung und Abklärung ausschlaggebend sind. Laut den Interviewaussagen wird das Item: *Das Kind spricht in allen ihm bekannten und vorhersehbaren Kontexten und mit allen daran beteiligten Personen* am stärksten gewichtet. Wenn bei einem ‚Markanten Item‘ bereits

1. Teil

ein Item mit ‚Nein‘ angekreuzt wird, wird eine logopädische Abklärung oder Beratung empfohlen.

Die ‚Beobachtungssitems‘ bestehen aus sieben Items, die von Fachpersonen am Kind direkt beobachtet werden können. Die Items sind positiv formuliert. Je mehr Items mit ‚Nein‘ beantwortet werden können, desto eher ist eine logopädische Abklärung oder Beratung nötig. Treffen zwei oder mehr Beobachtungssitems zu, wird eine logopädische Abklärung oder Beratung empfohlen.

2. Teil

Die ‚Bestärkenden Hinweise‘ beschreiben zusätzliche Hinweise, die eine logopädische Beratung oder Abklärung bestärken. Diese Hinweise sind nicht direkt zu beobachten, sondern aus der Anamnese, also der Befragung der Bezugspersonen des Kindes, zu erfragen. Das allgemeine Zutreffen der ‚Bestärkenden Hinweise‘ verlangt noch kein weiteres logopädisches Vorgehen.

3. Teil

Die Auswertung des Beobachtungsbogens kann sich im Verlauf des Layout – und Druckprozess des ‚SchweigeKompasses‘ nach der Abgabe der Bachelorarbeit leicht verändern.

Dieser Abschnitt klärt, wie vorgegangen wird, wenn der ‚SchweigeKompass‘ als Resultat eine logopädische Abklärung oder Beratung empfiehlt.

Weiteres Vorgehen

Der selektive Mutismus liegt auf dem Schnittgebiet zwischen den Disziplinen der Psychotherapie und der Logopädie (vgl. IP3, Kapitel 10.2.3; IP4, Kapitel 10.2.4; IP5, Kapitel 10.2.5). Oftmals finden die Therapien in Intervallen nacheinander oder abwechslungsweise - durch interdisziplinäre Arbeit - statt. Eine Auswahl der auf Mutismus spezialisierten Psychotherapeutinnen und Logopädinnen findet sich auf: www.mutismus.ch.

Basiert das Schweigen des Kindes auf einer psychischen Ursache, wird eine Kinder – und Jugendpsychiatrische und – psychologische Abklärung und Behandlung empfohlen. Der Kinder – und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD) bietet solche Dienstleistungen an (vgl. IP2, Kapitel 10.2.2; IP5, Kapitel 10.2.5). Ebenfalls sollte zur Abklärung einer allgemeinen Retardierung der Kinderarzt konsultiert werden (vgl. Wendler, Seidner & Eysholdt, 2005).

5.6 Vorlage für die definitive Entscheidungshilfe

Dieses Kapitel zeigt die Inhalte der ‚SchweigeKompass‘ – Mappe auf. Die Aufteilung orientiert sich an den bereits bestehenden Kompassen.

- Titel: ‚SchweigeKompass‘
 - Beschreibung: ICF – orientierte Entscheidungshilfe für Fachpersonen bezüglich Beratungs- und Abklärungsbedarf bei Schweigen für Kinder im Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren.
 - Verfasser: Braun, Hunziker, Iten
 - ‚Ein Produkt der Hochschule für Heilpädagogik Zürich‘ und HfH – Logo
- Titelblatt (Seite 1)**
- Ziel / Erläuterung: Der ‚SchweigeKompass dient ...‘
 - Definition Mutismus und Abgrenzung zu anderen, ähnlichen Störungsbildern (siehe Kapitel 5.6.1)
 - Entwicklung: Im Rahmen einer Bachelorarbeit
 - ICF (siehe Kapitel 5.6.2)
- Seite 2**
- Aufbau des ‚SchweigeKompasses‘: Dreiteilig; Durchführung
 - Auswertung und weiteres Vorgehen (siehe Kapitel 5.5.1)
- Seite 3**
- Markante Items (Teil 1)
 - Beobachtungsiteitems (Teil 2)
 - Bestärkende Hinweise (Teil 3)
- Screeningbogen**
- Logo: ‚SchweigeKompass‘
 - Downloadlink: www.logopaedieundpraevention-hfh.ch
 - Kontakt Entscheidungshilfe: Mailadresse (noch einrichten)
 - HfH – Adresse
- Rückseite (Seite 4)**

5.6.1 Erweiterung der Gegenüberstellung der Begriffsbestimmungen

In diesem Kapitel werden die Interviewaussagen bezüglich den Begriffen ‚Schüchternheit‘, ‚Sprechangst‘ und ‚Autismus – Spektrum – Störungen‘ aus Kapitel 2.1 aufgegriffen. Die Merkmale dieser Begriffe werden aufgelistet.

Die Schüchternheit wird in einem Interview als „generelles Verhaltensmerkmal“ (IP2, Z. 63) beschrieben. Wichtig für eine Unterscheidung zwischen Schüchternheit und Mutismus ist die Anamnese (IP2, Z. 52).

Schüchternheit

Merkmale, die eher auf ein schüchternes Kind als auf ein selektiv mutistisches Kind zutreffen:

- Das Kind grüsst (IP1, Z. 61)
- Das Kind hält den Blickkontakt (IP1, Z. 64)
- Das Kind gebärdet (IP1, Z. 64-65)
- Das Kind ist auch im familiären Rahmen schüchtern (IP2, Z. 54 - 56) und im Umgang mit Geschwisterkindern introvertierter (IP2, Z. 59 - 61)
- Das Kind spricht leise (IP3, Z. 45) oder es beginnt nach einer Weile zu flüstern oder zu kommunizieren (IP5, Z. 35-36)
- Es kann Kontakt zum Kind aufgenommen werden (IP4, Z. 94 – 97)

Die Sprechangst kommt eher bei Erwachsenen vor (IP3, Z. 78-79) und ist weniger ausgeprägt als Mutismus (IP2, Z. 100 - 101).

Sprechangst

Die folgenden Merkmale treffen eher auf ein Kind mit Sprechangst als auf ein selektiv mutistisches Kind zu:

- Das Kind hat Angst vor mehreren anderen Kindern zu reden (IP2, Z. 72 – 73), zum Beispiel in Stuhlkreissituationen (IP5, Z. 87-88)
- Das Kind spricht im Freispiel oder im Kreis leise (IP3, Z. 74-80)

Die folgenden Merkmale treffen eher auf ein Kind mit einer Autismus – Spektrum – Störung als auf Kind mit selektivem Mutismus zu:

**Autismus –
Spektrum –
Störung**

- Das Kind hat keinen Blickkontakt (IP1, Z. 165)

- Die Kind – Mutter - Beziehung ist distanzierter (IP1, Z. 166)

5.6.2 ICF

In Kapitel 2.1.1 wird erläutert, dass sich diese Bachelorarbeit an der Definition von Mutismus nach ICD – 10 orientiert. Dem liegt zu Grunde, dass sich alle bereits bestehenden Kompassse auf ICF gestützt haben und dies soll auch für den ‚SchweigeKompass‘ gelten.

In der Therapie, insbesondere in der Logopädie, sind die Begriffe ICF und ICD – 10 allgegenwärtig und bilden eine Richtlinie für das therapeutische Handeln. Deswegen werden diese Begriffe in diesem Kapitel genauer erläutert und mit dem ‚SchweigeKompass‘ in Verbindung gebracht.

Die ‚International Classification of Diseases and Related Health Problems‘ (kurz: ICD – 10) wird von der WHO als 10. Version erstellt. Im Jahre 2000 überträgt die DIMDI ICD – 10 in eine deutsche Fassung (vgl. Grohnfeldt, 2007). „ICD – 10 wird seit dem 1.1.2000 in Deutschland als Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung eingesetzt“ (ebd.). ICD – 10 gibt die Krankheit oder die Ursache anhand eines internationalen Codes an. ICD – 10 arbeitet durch diese Codierung der Krankheiten eher defizitorientiert. Als Ergänzung braucht es ICF, welche die Auswirkungen von Gesundheitsproblem aus ICD – 10 beschreibt. Die ‚International Classification of Functioning, Disability and Health‘ (kurz: ICF) gibt Informationen über die Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Die Hauptziele von ICF sind:

- eine gemeinsame Sprache der Fachleute für die Erscheinungsformen der funktionalen Gesundheit und ihre Beeinträchtigungen
- eine wissenschaftliche und praktische Hilfe für die Erfassung der Funktionsfähigkeit
- Datenvergleiche zwischen Ländern, Disziplinen im Gesundheitswesen und in Gesundheitsdiensten.

In der folgenden Abbildung ist das bio – psycho – soziale Modell der ICF abgebildet.

Abbildung 9: ICF- Modell der bio- psycho- sozialen Komponenten von Gesundheit und Krankheit (ICF, 2005 nach Görtzbach & Iven, 2009, S. 11)

Begriffe ICF

Die Körperfunktionen sind physiologische Funktionen von Körpersystemen einschliesslich der psychologischen Funktionen (z.B. mentale Funktionen oder Stimm- und Sprechfunktionen). Die Körperstrukturen hingegen sind Teile des Körpers wie Organe, Gliedmassen und ihre Teile (z.B. Strukturen des Nervensystems, Strukturen, die an der Stimme und dem Sprechen beteiligt sind). Die Aktivität bedeutet die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung und wirkt sich auf das Handeln aus.

Die Partizipation und Teilhabe beschreibt das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation bzw. einen Lebensbereich und wirkt sich somit auf die Lebenssituation aus. Die Umweltfaktoren sind Faktoren der materiellen, sozialen und verhaltensbezogenen Umwelt. Die personenbezogenen (persönlichen) Faktoren sind Eigenschaften und Attribute der Person (z.B. Alter, Geschlecht, Ausbildung, Lebensstil, Motivation, genetische Prädisposition).

In der folgenden Abbildung 10 wird das ICF – Modell und dessen Begriffe in Zusammenhang mit dem Störungsbild Mutismus im Kontext (Vor -) Schule gesetzt:

Abbildung 10: ICF- Modell im Zusammenhang mit Mutismus (Hunziker & Iten, 2013)

ICD – 10 beschreibt eine Sprachentwicklungsstörung als ein Ausschlusskriterium für Mutismus. Diese Ansicht löst bei einigen Autoren wie Nitza Katz – Bernstein und Boris Hartmann, sowie bei den Interviewpartnerinnen Kritik aus. Eine Sprachentwicklungsstörung kann ein Risikofaktor für Mutismus sein.

Kritik an ICD-10

IP1 meint dazu:

Das mit dem Spracherwerb erkläre ich mir eigentlich auch so, dass man vor 10 / 15 Jahren ganz andere Instrumente verwendet hat, um Sprachkönnen, also um Sprachstandserhebungen zu machen. Meiner Meinung nach waren wenig Verfahren, die halt auch so repräsentative Sachen ... Vorstellung / Symbol / Zollinger ... auch so diese Erzählkompetenzen, die ein ganz komplexes Sprachvermögen voraussetzten, oder Theory of Minds zum Beispiel, da hätte man früher einfach auch nicht geschwätzt, ja wo diese ICD - 10 Normierung vorgenommen worden ist. Ich bin gespannt, ob das mal angepasst wird ehrlich gesagt. (IP1, Z. 249 - 256)

6 Schluss

Im letzten Kapitel werden die Forschungsfragen und Forschungshypothesen beantwortet und im Bezug auf die Praxis diskutiert. Der Arbeitsprozess der Bachelorarbeit wird reflektiert, der aktuelle Stand der Arbeit aufgezeigt und in die Zukunft geschaut.

6.1 Forschungsstand und Ausblick

Zum Zeitpunkt der Abgabe der Bachelorarbeit ist eine erste Vorlage für die definitive Entscheidungshilfe generiert (siehe Kapitel 5.6). Die weitere Entwicklung des ‚SchweigeKompasses‘ wird nach Abgabe der Bachelorarbeit in Zusammenarbeit mit Wolfgang G. Braun stattfinden. Dazu gehören die formale Präzisierung sowie die Gestaltung der Mappe und des Beobachtungsbogens. Das Ziel ist es, bis zur Präsentation der Bachelorarbeit im April 2014 den ‚SchweigeKompass‘ sowie die gesamte Bachelorarbeit in digitaler Form unter www.logopaedieundpraevention-hfh.ch zur Verfügung zu stellen. Einige Interviewexpertinnen haben bereits Interesse am Kompass bekundet und werden von den Autorinnen einen erhalten. Drei der fünf befragten Expertinnen arbeiten in der Praxis täglich mit selektiv mutistischen Kindern, mit deren Lehrpersonen und Eltern zusammen. So wird der ‚SchweigeKompass‘ schon bald angewendet werden.

Sicherlich wäre es interessant, die Anwenderinnen zum ‚SchweigeKompass‘ und dessen Anwendung in der Praxis zu erfragen und zu evaluieren. Aus zeitlichen Gründen kann eine Evaluation des ‚SchweigeKompasses‘ innerhalb dieser Bachelorarbeit nicht stattfinden. Es wäre eine Evaluation des ‚SchweigeKompasses‘ im Rahmen einer weiteren Bachelorarbeit denkbar. Der Kompass kann dadurch empirisch abgesichert werden.

6.2 Beantwortung der Forschungsfragen

In diesem Kapitel werden die beiden Forschungsfragen aus Kapitel 1.2 aufgenommen, beantwortet und kurz diskutiert.

Die erste Forschungsfrage lautet wie folgt:

Welche mit der Fachliteratur übereinstimmenden und / oder prägnanten Beobachtungskriterien betreffend Schweigen werden von Expertinnen in den Interviews

genannt, die bei Kindern im Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren für eine Beratung oder Abklärung sprechen?

Die erste Fragestellung kann positiv beantwortet werden. Die Expertinnen nennen in den Interviews eine grosse Anzahl an verschiedenen Beobachtungskriterien. Die genannten Beobachtungskriterien werden mit den Kriterien aus der Literatur abgeglichen. Daraus ergibt sich als Resultat, eine wertvolle Sammlung an übereinstimmenden und / oder prägnanten Items. Als Ergebnis kann die Liste der Items im Anhang in Kapitel 10.5 betrachtet werden.

Die zweite Forschungsfrage lautet folgendermassen:

Lässt sich aus den genannten Beobachtungskriterien sowie auf Grund von bestehender Fachliteratur gesammelter Kriterien eine Entscheidungshilfe für Fachpersonen generieren, die im Sinne von Früherkennung eine Beratung oder Abklärung indiziert?

Die zweite Fragestellung kann mit einem ‚Ja‘ beantwortet werden. Es lässt sich eine Liste von Items generieren, welche für eine Entscheidungshilfe genutzt werden kann. Alle Items basieren auf der Literaturrecherche oder den Interviews. Der grösste Teil der Items kann auf der gegenseitigen Abstützung von der Literatur und den Interviews begründet werden (siehe Kapitel 5.4). Anhand der Beobachtungskriterien kann eine auf ICF gestützte Entscheidungshilfe generiert werden, welche im Sinne einer Früherkennung eine logopädische Beratung oder Abklärung indiziert.

6.3 Überprüfung der Forschungshypothesen

Die folgende Forschungshypothese bezieht sich auf die erste Forschungsfrage.

Die Interviewpartnerinnen nennen Beobachtungskriterien bezüglich psycho – sozialen Auffälligkeiten (Angst, sozialer Rückzug), ausgewählten Kommunikationspartnern, Einschränkungen der verbalen und nonverbalen Kommunikation, verzögerter Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit sowie Reaktionen des Kindes auf Veränderungen im Umfeld.

Diese Forschungshypothese lässt sich bestätigen. Die Interviewpartnerinnen nennen Beobachtungskriterien bezüglich jedem in der Hypothese aufgezählten Bereich, wie in der folgenden Tabelle 8 eingesehen werden kann. Zu jedem Bereich lässt sich mindestens ein Item formulieren (siehe Anhang Kapitel 10.5).

Tabelle 7: Bestätigung der Hypothesenbereiche durch die Items (Hunziker & Iten, 2013)

Hypothesenbereiche	Items
Psycho – sozialen Auffälligkeiten	Beobachtungssitem: Das Kind nimmt an den Aktivitäten im Kindergarten / in der Schule teil. Das Kind ist sozial offen im Umgang mit anderen Kindern. Mindestens ein Elternteil zeigt ein ähnliches Verhalten wie das Kind.
Ausgewählten Kommunikationspartnern	Markantes Item: Das Kind spricht in allen bekannten und vorhersehbaren Kontexten und mit allen daran beteiligten Personen.
Einschränkungen der verbalen und nonverbalen Kommunikation	Beobachtungssitem: Das Kind zeigt Blickkontakt. Das Kind ersetzt die verbale Kommunikation selten durch Zeigegesten. Das Kind zeigt eine lockere Körperhaltung. Das Kind zeigt eine bewegte Mimik. Das Kind antwortet verbal und ersetzt die Antwort selten durch Nicken / Kopfschütteln.
Verzögerte Sprachentwicklung	Bestärkender Hinweis: Die Sprache des Kindes ist auffällig (mögliche Sprachentwicklungsstörung).
Mehrsprachigkeit	Bestärkender Hinweis: Das Kind ist mehrsprachig.
Reaktionen des Kindes auf Veränderungen im Umfeld	Bestärkender Hinweis: Das Kind erlebte keine traumatischen Einzelerfahrungen (z.B. Kulturschock).

Zusätzlich kommen zwei in der Hypothese nicht genannte Bereiche hinzu, nämlich der Bereich der ‚Dauer des Schweigens‘ und die ‚Sorgen der Bezugs – und / oder Betreuungspersonen im Bezug auf das Kommunikationsverhalten des Kindes‘.

Die zweite Forschungshypothese entspricht der zweiten Forschungsfrage:

Aus den genannten Beobachtungskriterien und der bestehenden Fachliteratur lässt sich eine Entscheidungshilfe für Fachpersonen generieren.

Die zweite Forschungshypothese kann bestätigt werden. Eine erste Vorlage für die definitive Entscheidungshilfe ist zum jetzigen Zeitpunkt generiert (siehe Kapitel 5.6). Jedoch gilt zu beachten, dass die Entscheidungshilfe bislang noch nicht gedruckt und in der Praxis evaluiert werden konnte.

6.4 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Notwendigkeit der Früherkennung von schweigenden Kindern besteht in der Praxis. Die Expertinnen betonen das Bedürfnis im Rahmen der Interviews. Sie erleben in der Praxis, dass Lehrpersonen überfordert sind, wenn sie einem schweigenden Kind in der Klasse begegnen und es die Eltern meist erstaunt, wenn sie von der Lehrperson hören, dass ihr Kind im Kontext Schule nicht kommuniziert. Der Begriff Mutismus ist vielen fremd, selbst Fachpersonen. Der ‚SchweigeKompass‘ beschreibt das Störungsbild Mutismus und kann über weitere Störungen mit dem Merkmal Schweigen aufklären. Dadurch können Fachpersonen auf das Thema sensibilisiert werden und mehr Sicherheit erlangen. Der ‚SchweigeKompass‘ kann bei der Suche helfen, welche Störung sich hinter dem Schweigen versteckt und bei der Entscheidung unterstützen, ob das Kind weiter abgeklärt werden soll.

6.5 Reflexion des Arbeitsprozesses

In dieser Bachelorarbeit wird die Zielgruppe auf das Alter zwischen 3;0 und 7;6 Jahren gelegt. Das Störungsbild Mutismus stellt sich allerdings in jeder Altersstufe ähnlich dar. Das heisst, der ‚SchweigeKompass‘ könnte womöglich genauso bei einem Zweitklässler angewendet werden. Die Zielgruppe erscheint deshalb etwas künstlich.

Zielgruppe

Bezüglich der Methodik haben die bereits bestehenden Kompass zur Orientierung gedient. Dennoch ergeben sich einige Schwierigkeiten. In der Literatur gibt es nicht viele verschiedene Forscherinnen oder Autorinnen, die sich mit dem Thema Mutismus auseinandersetzen. Die Anzahl der Autorinnen ist überschaubar und sie zitieren sich untereinander. Auch die Interviewpartnerinnen orientierten sich stark an der Literatur und zitierten diese. Dies könnte der Grund dafür sein, dass viele der deduktiven und induktiven Kategorien übereinstimmen.

Methodik

Bei der Auswertung der Interviewaussagen erweist sich die Kategorisierung der Antworten der Interviewpartnerinnen als schwierig. Dies hängt mit den offenen Fragen des Leitfadens zusammen. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Interviewpartnerin als signifikantes Merkmal das Schweigen nicht genannt hat, weil sie davon ausgeht, dass das Merkmal Schweigen Voraussetzung für die Anwendung des ‚SchweigeKompasses‘ ist. Dies wiederum hat dazu geführt, dass sich auch die Formulierung der Items und deren Gewichtung als schwierig herausgestellt und viel Zeit in Anspruch genommen hat.

Der Gedanke an die Diskussion, ob eine Sprachentwicklungsstörung ein Ausschlusskriterium oder ein Risikofaktor für Mutismus darstellt, war während der ganzen Arbeit präsent. Die Definition von ICD - 10, welche eine Sprachentwicklungsstörung als Ausschlusskriterium von Mutismus beschreibt, erntet in der Literatur und in den Interviews Kritik und sollte überdacht werden.

ICD – 10

Einen persönlichen Gewinn hat sich aus der Auseinandersetzung mit dem Thema Mutismus ergeben. Besonders interessant sind die Abweichungen zwischen Mutismus und anderen Störungen mit dem Merkmal Schweigen. Durch die Literaturrecherche und dem Kontakt zu Expertinnen im Rahmen der Interviews, können sich die Autorinnen in das Thema Mutismus vertiefen und Sicherheit in der Thematik gewinnen. Die Autorinnen hoffen anhand dieser Bachelorarbeit, auch anderen Logopädinnen und Fachpersonen mehr Wissen und Sicherheit im Thema Mutismus zu geben. Die Verfasserinnen dieser Arbeit können sich gut vorstellen, in der Zukunft mit selektiv mutistischen Kindern zu arbeiten.

Persönlicher Gewinn

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Zusammenfassende Gegenüberstellung der Begriffe nach Hunziker & Iten, 2013 angelehnt an Bahr, 2002, Böker, 2007, Grohnfeldt, 2007, Hartmann, 1997, ICD- 10, 2013, Katz-Bernstein, 2010 und Suchodoletz, 2007Seite 13
Tabelle 2	Spracherwerb und Erwerb pragmatisch – kommunikativer Kompetenzen nach Hunziker & Iten, 2013 angelehnt an Grimm, 2003, Kany & Schöler, 2007, Kottmann & Wendlandt, 2000, Solbach & Stephan, 2013 sowie Zollinger, 2007Seite 14
Tabelle 3	Kriterien und Anzeichen für Mutismus, mit Beschreibung nach Hunziker & Iten, 2013 angelehnt an Hartmann und Lange, 2005, Katz – Bernstein, 2011, Katz – Bernstein, Meili, Wyler, 2012.....Seite 19
Tabelle 4	Symptomdiagnostik, Strukturdiagnostik und Systemdiagnostik im Überblick nach Hunziker & Iten, 2013 angelehnt an Katz – Bernstein, 2011.....Seite 22
Tabelle 5	Übersicht aller deduktiven Kategorien nach Hunziker & Iten, 2013.....Seite 31
Tabelle 6	Übersicht aller deduktiven und induktiven Kategorien nach Hunziker & Iten, 2013.....Seite 36
Tabelle 7	Bestätigung der Hypothesenbereiche durch die Items nach Hunziker & Iten, 2013.....Seite 63

8 Abbildungsverzeichnis

Titelbild	Comic Redeflussstörung nach Hunziker & Iten, 2014 angelehnt an Lauwigi & Wisgalia, 2014	
Abbildung 1	Pragmatik nach Hunziker & Iten, 2013 angelehnt an Katz – Bernstein, 2010	Seite 16
Abbildung 2	Skala Evaluationsbogen für das sozialinteraktive Kommunikationsverhalten bei Mutismus nach Hunziker & Iten, 2013 angelehnt an Mayring, 2002	Seite 21
Abbildung 3	Darstellung des Aufbaus der Forschungsarbeit mit Forschungsdesign und Methoden nach Hunziker & Iten, 2013 angelehnt an Mayring, 2002	Seite 24
Abbildung 4	Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews nach Hunziker & Iten, 2013 angelehnt an Mayring, 2002	Seite 27
Abbildung 5	Drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse nach Hunziker & Iten, 2013 angelehnt an Mayring, 2002	Seite 29
Abbildung 6	Auszug aus der deduktiven Kategorienbildung nach Hunziker & Iten, 2013	Seite 32
Abbildung 7	Auszug aus der induktiven Kategorienbildung nach Hunziker & Iten, 2013	Seite 33
Abbildung 8	Häufigkeit der genannten deduktiven Kategorien bei den Interviews nach Hunziker & Iten, 2013	Seite 37
Abbildung 9	ICF – Modell der bio – psycho – sozialen Komponenten von Gesundheit und Krankheit nach Grötzbach, H., Iven, C. (2009). <i>ICF in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis.</i> (1. Auflage). Idstein: Schulz – Kirchner Verlag	Seite 58
Abbildung 10	ICF – Modell im Zusammenhang mit Mutismus nach Hunziker & Iten, 2013	Seite 59

9 Literaturverzeichnis

Aarons, M., Gittens, T. (2007). *Das Handbuch des Autismus : ein Ratgeber für Eltern und Fachleute*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Ahrens – Eipper, S., Leplow, B., Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Till Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder* (2. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Bahr, R. (2002). *Schweigende Kinder verstehen – Kommunikation und Bewältigung beim selektiven Mutismus* (3. Auflage). Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.

Baur, A., Schäppi, A., Kempe, S. (2012). *Erwachsene mit Mutismus kommen zu Wort: Erklärungen von Betroffenen über das Erleben und den Umgang mit Mutismus in Kommunikationssituationen*. Zürich: Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Berryman, J., Ockleford, E., Howells, K., Hargreaves, D., Wildbur, D. (2009). *Psychologie: Einblicke in ein faszinierendes Fachgebiet*. (2. vollständig überarbeitete Auflage). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe.

Böker, H. (2007). *Angststörungen: was stimmt?: Die wichtigsten Antworten*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.

Brand, N., Bründler, B., Englert, C. (2009). *Sekundäre Prävention bei Verdacht auf SSES. Entwicklung eines Tools für im Frühbereich tätige Fachpersonen zur Erkennung einer Gefährdung von spezifischen Spracherwerbsstörungen bei 2;6- 4;0-jährigen Kindern*. Zürich: Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Braun, W. G. (2007). *Prävention in der Logopädie: integrative Chance oder versteckte Sparmassnahme?* In Bollier, C. & Sigrist, M. (Hrsg.) *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe*. Luzern: Edition SZH.

Fischer, F., Sennhauser, E., Studer, A. (2012). *Früherkennung bei Schwierigkeiten im Sprachverständnis. Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Fachpersonen zur*

Erkennung von Auffälligkeiten im Sprachverständnis im Alter von 3;0 bis 4;6 Jahren.

Zürich: Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Gadler, H. (2006). *Praktische Linguistik: eine Einführung in die Linguistik für Logopäden und Sprachheillehrer.* (4. erweiterte und aktualisierte Auflage). Tübingen: Francke.

Grimm, H. (2010). *Störungen der Sprachentwicklung: Grundlagen, Ursachen, Diagnose, Intervention, Prävention* (2. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Grohnfeldt, M. (2007). *Lexikon der Sprachtherapie.* Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Hartmann, B. (2007). *Mutismus – Zur Theorie und Kasuistik des totalen und elektiven Mutismus* (5. unveränderte Auflage). Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiess GmbH.

Hartmann, B., Lange, M. (2005). *Mutismus im Kindes -, Jugend- und Erwachsenenalter – Für Angehörige, Betroffene sowie therapeutische und pädagogische Berufe.* (3. Auflage). Idstein: Schulz – Kirchner Verlag.

Hayden, T. L. (1980). *Classification of elective Mutism.* Journal of the American Academy of Child Psychiatry 19.

Hurrelmann, K., Klotz, T., Haisch, J. (2007). Einführung: Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. In Hurrelmann, K. et al. (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung.* Bern: Hans Huber Verlag.

Katz – Bernstein, N. (2007). *Selektiver Mutismus bei Kindern: Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Katz – Bernstein, N. (2011). *Selektiver Mutismus bei Kindern: Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Katz – Bernstein, N., Wyler – Sidler, J., Meili – Schneebeli, E. (2012). *Mut zum Sprechen finden. Therapeutische Wege mit selektiv mutistischen Kindern.* (2. aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Kracht, A., Schümann, H. (1994). *Kommunikationsprobleme zweisprachiger Kinder unter der Bedingungen der Immigration – ein Fall von ‚selektivem Mutismus‘?*. Die Sprachheilarbeit 39.

Lebrun, Y. (1990). *Mutism*. London: Whurr Publishers.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Petermann, U., Petermann, F. (2010). *Training mit sozial unsicheren Kindern*. (10. überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag

Rickheit, G., Sichelschmidt, L., Strohner, H. (2002). *Psycholinguistik*. Tübingen: Stauffenburg Verlag

Schoor, U. (2002). *Mutismus – Eine Kommunikationsbehinderung bei Mädchen?*. Die Sprachheilarbeit 40.

Schrey - Dern, Stiller U. (2006). *Sprachentwicklungsstörungen: Logopädische Diagnostik und Therapieplanung*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Steinhausen, H. - C. (2004). *Leben mit Autismus in der Schweiz*. Bern: Verlag Hans Huber.

Suchodoletz, W. (2007). *Chancen und Risiken von Früherkennung*. In Suchodoletz, W. (Hrsg.), *Früherkennung von Entwicklungsstörungen*. Göttingen: Verlag für Psychologie Hogrefe.

Wendler, J., Seidner W., Eysholdt U. (2005). *Lehrbuch der Phoniatrie und Pädaudiologie*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Willikonsky, A. (2009). *Sprachentwicklung und Sprachförderung*. Schaffhausen: Schubi Verlag.

Internet

ASHA (2013). *Selective Mutism*. Internet:

<http://www.asha.org/public/speech/disorders/selectivemutism.htm> [11.10.13].

Braun, Steiner (2008). *RedeflussKompass*. Internet:

<http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch> [4.1.2013].

DIMDI- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2013).

ICF – Klassifikation. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/onlinefassung/htmlamtl2013/> [6.6.2013].

Gesundheitsberichtserstattung des Bundes (2013). *Gesundheit, Statistik,*

Gesundheitsberichtserstattung des Bundes. Internet: <http://www.gbe-bund.de> [12.11.13].

Hartmann, B. (2009). *Mutismus – Soziogramm*. Internet: [http://www.boris-](http://www.boris-hartmann.de/sprachtherapie-boris-hartmann/files/mutismus_sociogramm3_copy.pdf)

[hartmann.de/sprachtherapie-boris-hartmann/files/mutismus_sociogramm3_copy.pdf](http://www.boris-hartmann.de/sprachtherapie-boris-hartmann/files/mutismus_sociogramm3_copy.pdf) [03.02.14].

Hartmann, B., Lange, M. (2006) *Evaluationsbogen für das sozialinteraktive*

Kommunikationsverhalten bei Mutismus. Internet: <http://www.boris-hartmann.de/sprachtherapie-boris-hartmann/files/evaluationsbogen.pdf> [03.02.14].

Mellinger, S. (2008). *IG Mutismus Schweiz - Infos, Therapie und Selbsthilfe*. Internet:

<http://www.mutismus.ch/de/> [21.5.2013].

Schmidt, G. (2013). *Pons.eu – Das Online-Wörterbuch*. Internet: <http://de.pons.eu>

[07.09.13]

Artikel aus Zeitschriften

Schmeck, K. (2008). *Beobachter*, 12, 44-45

10 Anhang

10 Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

10.1	Interviewleitfaden	III
10.1.1	0- Runde	III
10.1.2	Version 1	VIII
10.2	Teiltranskriptionen der Interviews	XIII
10.2.1	Interview 1	XIII
10.2.2	Interview 2	XX
10.2.3	Interview 3	XXVII
10.2.4	Interview 4	XXXIII
10.2.5	Interview 5	XLII
10.3	Interviewvergleich	XLVIII
10.4	Kategorien	LV
10.4.1	Deduktive Kategorien	LV
10.4.2	Induktive Kategorien	LXI
10.5	Formulierung potenzieller Items	LXXII
10.5.1	Version 1 - Erste Formulierung potenzieller Items	LXXII
10.5.2	Version 2 - Überprüfung der Items	LXXV
10.5.3	Version 3 - Positive und negative Formulierung der Items	LXXVII
10.5.4	Version 4 - Gestaltung der Items in der Entscheidungshilfe	LXXIX
10.6	Dossiers	LXXXI
10.6.1	Evaluationsbogen für das sozialinteraktive Kommunikationsverhalten bei Mutismus nach Hartmann (2006)	LXXXI
10.6.2	Mutismus – Soziogramm nach Hartmann und Lange (2009)	LXXXII
10.6.3	Informationsliste für Eltern nach ASHA (2013) in Englisch	LXXXIII
10.6.4	Selektiver Mutismus – Diagnose Kriterien	LXXXIV

10.1 Interviewleitfaden

10.1.1 0- Runde

Überblick:

Eröffnungsphase	Raum, Aufnahmegerät, Notizunterlagen, Getränke Einverständniserklärung (Aufnahme) Kurzfragebogen mitschicken (ev. ausfüllen lassen) Über die BA Angaben zur Person Ziel Kommunikationsaufforderungen Zeitrahmen
Start / Einstieg	
Leitfrage 1	Nachfrage stellen
Leitfrage 2	
Leitfrage 3	Nachfrage stellen
Leitfrage 4	Nachfrage stellen
Leitfrage 5	
Leitfrage 6	
Forschungsfrage (im Hinterkopf behalten; sollte beantwortet werden)	Welche übereinstimmenden und / oder prägnanten Beobachtungskriterien betreffend Schweigen werden von Experten in den Interviews genannt, die bei Kindern im Alter von 3;0 bis 7;6 Jahren für eine Beratung oder Abklärung sprechen?
Abschluss/ Ausleitung	

Einstieg:

Eröffnungsphase	
Einverständniserklärung	Wie wir im E-Mail bereits erwähnt haben, möchten wir das Interview gerne mit einer Kamera zu Zwecken einer Transkription aufnehmen. Dazu möchten wir Sie bitten die Einverständniserklärung durchzulesen und zu unterschreiben.
Über die BA	Über unsere BA: Abstract, Forschungsfrage, Def. Schweigen (und wieso nicht Mutismus) und damit Sie die Sprache anpassen können: die Zielgruppe, die den Kompass anwendet, sind Laien auf dem Gebiet Mutismus / Schweigen (Kigas, LPs, Logos)
Angaben zur Person	Gerne hätten wir noch ein paar Angaben zu Ihrer Person: (an jeweiligen Interviewpartner anpassen): Name; Beruf / Werdegang; Arbeitsort; Praktizierend seit; Anzahl Klienten mit Schweigen / Diagnose Mutismus; Weiterbildungen zum Thema
Ziel / Kommunikations-aufforderungen	Ziel des Interviews ist es, ... herauszufinden, welche Beobachtungskriterien betreffend Schweigen von Ihnen als Expertin / Experte als wichtig angesehen werden und für eine Abklärung sprechen. ... herauszufinden, ob die von Ihnen genannten Kriterien mit den Kriterien der Literatur übereinstimmen oder nicht. ... herauszufinden, was Ihrer Meinung nach die Unterschiede zwischen Mutismus, Schüchternheit, Sprechangst, Soziale Phobie bzw. Psych. Störungen sind.
Zeit	Das Interview wird ca. 1 h dauern. Wenn Sie durst haben, bitte bedienen Sie sich, und wenn Sie etwas notieren oder zeichnen möchten, hier sind Papier und Bleistift.
Fragen	Möchten Sie vorher noch etwas fragen? Ok. Dann legen wir los.

Durchführung Interview:

Start / Einstieg	Themen, Nachfragen	Notizen
<p>Leitfrage 1: Definition</p> <p><i>In der Literatur wird erwähnt, dass schweigende Kinder schwer zu diagnostizieren sind. Welche Anzeichen sind für Sie signifikant um ein schweigendes Kind abzuklären?</i></p>	<p>Abgleichen mit unserer Checkliste (→ siehe Checkliste)</p> <p>Bei Kriterien die in der Literatur nicht vorkommen: NACHFRAGEN!</p> <p>Bei nicht genannten Kriterien aus der Literatur: Nachfrage stellen</p>	
<p>Gewichtung</p>	<p>Welche von den von Ihnen genannten Kriterien gewichten Sie am stärksten? (Reihenfolge, Grund)</p>	
<p>Schüchternheit</p>	<p>Die Unterschiede zwischen einem schüchternen und einem selektiv mutistischen Kind sind meist schwer zu erkennen, welche Merkmale ziehen Sie zu einer Unterscheidung herbei?</p>	
<p>Sprechangst</p>	<p>In der Literatur wird als Hauptunterscheidungsmerkmal von Sprechangst und Mutismus die Angst vor Personen zu sprechen gegenübergestellt. Können Sie uns weitere unterscheidende Merkmale nennen?</p>	

<p>Soziale Phobie / Psychische Störung</p>	<p>Inwiefern kann eine soziale Phobie / psychische Störung eine Ursache für Schweigen sein?</p>	
<p>Leitfrage 2: Beobachtbare Kriterien</p> <p><i>Nennen Sie die 5 auffälligsten Merkmale im Sozialverhalten eines selektiv mutistischen Kindes.</i></p>		
<p>Leitfrage 3:</p> <p><i>Welche Arten von nonverbaler Kommunikation zeigen schweigende Kinder?</i></p>	<p>Laut der Literatur bekunden schweigende Kinder generelle Mühe mit körpereigenen Geräuschen und versuchen, diese zu vermeiden. Was meinen Sie zu dieser Aussage?</p>	
<p>Leitfrage 4: Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung bekräftigen</p> <p><i>Kinder mit schüchternen Eltern und Kinder aus Familien, in denen sehr wenig gesprochen wird (Klaus Schmeck) sind stärker gefährdet ein Schweigen zu entwickeln als andere. Stimmt das?</i></p>	<p>Inwiefern hat das Sprach- und Sprechverhalten in der Familie Einfluss auf das Schweigen des Kindes?</p>	
<p>Leitfrage 5:</p> <p><i>In der Literatur wird erwähnt, dass eine Sprachentwicklungsstörung zu einem Schweigen führen kann. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?</i></p>		

<p>Leitfrage 6:</p> <p><i>Mehrsprachige Kinder sind stärker gefährdet, ein Schweigen zu entwickeln, da sie sich in der Umgebungssprache (Deutsch) noch nicht ausdrücken können. In wie vielen Fällen bleibt das Schweigen auch nach dem Erlernen der Umgebungssprache (Deutsch) bestehen?</i></p>		
--	--	--

Ende:

<p>Abschluss / Ausleitung</p>	
<p>Abschlussfrage</p>	<p>Abschliessend möchten wir Ihnen gerne eine ‚Zauberstabfrage‘ stellen: Stellen Sie sich vor, wir geben Ihnen einen Zauberstab, und Sie haben drei Wünsche frei... Was wünschen Sie sich für die Zukunft?</p>
<p>Verabschieden und Bedanken</p>	<p>Von unserer Seite her wäre es das mal. Gibt es noch Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben, die aber wichtig sind für Sie? Wenn nicht, möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken; wir haben hier ganz viele wichtige Hinweise bekommen, die wir nun bearbeiten werden.</p> <p>Wir hoffen, es war auch für Sie interessant.</p> <p>Dürfen wir bei allfälligen Rückfragen nochmals Kontakt zu Ihnen aufnehmen?</p>

10.1.2 Version 1

Überblick:

Eröffnungsphase	Raum, Tonaufnahmegerät, Notizunterlagen, Getränke Einverständniserklärung (Aufnahme) Über die BA Ziel Kommunikationsaufforderungen Zeitrahmen
Start / Einstieg	
Leitfrage 1	Nachfrage stellen
Leitfrage 2	
Leitfrage 3	Nachfrage stellen
Leitfrage 4	Nachfrage stellen
Leitfrage 5	
Leitfrage 6	
Forschungsfrage (im Hinterkopf behalten; sollte beantwortet werden)	Welche übereinstimmenden und / oder prägnanten Beobachtungskriterien betreffend Schweigen werden von Experten in den Interviews genannt, die bei Kindern im Alter von 3;0 bis 7;6 Jahren für eine Beratung oder Abklärung sprechen?
Abschluss/ Ausleitung	

Einstieg:

Eröffnungsphase	
Einverständniserklärung	Wie wir im E-Mail bereits erwähnt haben, möchten wir das Interview gerne mit einem Diktiergerät zu Zwecken einer Transkription aufnehmen. Dazu möchten wir Sie bitten die Einverständniserklärung durchzulesen und zu unterschreiben.
Über die BA	Über unsere BA: Abstract, Forschungsfrage, Def. Schweigen (und wieso nicht Mutismus) und damit Sie die Sprache anpassen können: die Zielgruppe, die den Kompass anwendet, sind Laien auf dem Gebiet Mutismus / Schweigen (Kigas, LPs, Logos)
Ziel / Kommunikations-aufforderungen	Ziel des Interviews ist es, <ul style="list-style-type: none">• ... herauszufinden, welche Beobachtungskriterien betreffend Schweigen von Ihnen als Expertin / Experte als wichtig angesehen werden und für eine Abklärung sprechen.• ... herauszufinden, ob es gemeinsame Items zwischen den Experteninterviews und der Literatur gibt.• ... herauszufinden, was Ihrer Meinung nach die Unterschiede zwischen Mutismus, Schüchternheit, Sprechangst, Soziale Phobie bzw. Psych. Störungen sind.
Zeit	Das Interview wird ca. 45 Minuten dauern.
Fragen	Möchten Sie vorher noch etwas fragen? Dann legen wir los.

Durchführung Interview:

Start / Einstieg	Themen, Nachfragen	Notizen
<p>Leitfrage 1: Definition</p> <p><i>In der Literatur wird erwähnt, dass schweigende Kinder schwer zu diagnostizieren sind. Welche Anzeichen sind für Sie signifikant um ein schweigendes Kind zur Abklärung zu senden?</i></p>	<p>Abgleichen mit unserer Checkliste (→ siehe Checkliste)</p> <p>Bei Kriterien die in der Literatur nicht vorkommen: NACHFRAGEN!</p> <p>Bei nicht genannten Kriterien aus der Literatur: Nachfrage stellen</p>	
<p>Gewichtung</p> <p><i>Welche von den von Ihnen genannten Kriterien gewichten Sie am stärksten? (Reihenfolge, Grund)</i></p>		
<p>Schüchternheit</p> <p><i>Die Unterschiede zwischen einem schüchternen und einem selektiv mutistischen Kind sind meist schwer zu erkennen, welche Merkmale ziehen Sie zu einer Unterscheidung herbei?</i></p>		
<p>Sprechangst</p> <p><i>In der Literatur wird als Hauptunterscheidungsmerkmal von Sprechangst und Mutismus die Angst vor Personen zu sprechen gegenübergestellt. Stimmen Sie dem zu?</i></p>	<p>Können Sie uns weitere unterscheidende Merkmale nennen?</p>	

<p>Soziale Phobie / Psychische Störung</p> <p><i>Inwiefern kann eine soziale Phobie / psychische Störung eine Ursache für Schweigen sein?</i></p>	<p>Wenn ja, welcher Stelle wird das Kind zugewiesen?</p>	
<p>Leitfrage 2: Beobachtbare Kriterien</p> <p><i>Nennen Sie bitte die 5 auffälligsten Merkmale im Sozialverhalten eines selektiv mutistischen Kindes.</i></p>		
<p>Leitfrage 3:</p> <p><i>Welche Arten von nonverbaler Kommunikation zeigen schweigende Kinder?</i></p>	<p>Laut der Literatur bekunden schweigende Kinder generelle Mühe mit körpereigenen Geräuschen und versuchen, diese zu vermeiden. Was meinen Sie zu dieser Aussage?</p>	
<p>Leitfrage 4: Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung bekräftigen</p> <p><i>Kinder mit schüchternen Eltern und Kinder aus Familien, in denen sehr wenig gesprochen wird (Klaus Schmeck) sind stärker gefährdet ein Schweigen zu entwickeln als andere. Stimmt das? Welche Erfahrungen haben sie in der Praxis damit gemacht?</i></p>	<p>Inwiefern hat das Sprach- und Sprechverhalten in der Familie Einfluss auf das Schweigen des Kindes?</p>	

<p>Leitfrage 5: <i>In der Literatur wird erwähnt, dass eine Sprachentwicklungsstörung zu einem Schweigen führen kann. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?</i></p>	<p>Gibt es diesbezüglichen Unterschieden zwischen einer spezifischen expressiven SES und einer rezeptiv-expressiven SES?</p>	
<p>Leitfrage 6: <i>Mehrsprachige Kinder sind stärker gefährdet, ein Schweigen zu entwickeln, da sie sich in der Umgebungssprache (Deutsch) noch nicht ausdrücken können. In wie vielen Fällen bleibt das Schweigen auch nach dem Erlernen der Umgebungssprache (Deutsch) bestehen?</i></p>	<p>Was sind weitere Risikofaktoren?</p>	

Ende:

<p>Abschluss / Ausleitung</p>	
<p>Essenzfrage</p>	<p>Können Sie abschliessend nochmals die drei wichtigsten Früherkennungssitems für das Risiko Mutismus nennen?</p>
<p>Verabschieden und Bedanken</p>	<p>Von unserer Seite her wäre es das mal. Gibt es noch Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben, die aber wichtig sind für Sie?</p> <p>Wenn nicht, möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken; wir haben hier ganz viele wichtige Hinweise bekommen, die wir nun bearbeiten werden.</p> <p>Wir hoffen, es war auch für Sie interessant.</p> <p>Dürfen wir bei allfälligen Rückfragen nochmals Kontakt zu Ihnen aufnehmen?</p>

10.2 Teiltranskriptionen der Interviews

10.2.1 Interview 1

Name: IP1

Beruf: Logopädin

Datum des Interviews: 20. September 2013

Das Interview findet der Natürlichkeit halber im Dialekt statt. Zur besseren Lesbarkeit wurde die Transkription jedoch auf Schriftdeutsch verfasst.

Legende:

I: Interviewerin

IP: Interviewpartnerin

[...] inhaltlich abschweifende Ausführungen

1 I: [Eröffnungsphase]

2

3 [...]

4

5 #00:03:06-2# I: Die erste Frage ist zum Thema Definition: In der Literatur wird erwähnt, dass
6 schweigende Kinder schwer zu diagnostizieren sind. Welche Anzeichen sind für Sie signifikant
7 um ein schweigendes Kind abzuklären? [...]

8

9 #00:03:28-5# IP1: Also wichtig in diesem Zusammenhang, dass es einfach in bestimmten
10 Situationen schweigt. Meistens spricht es zu Hause und schweigt ausserhalb von zu Hause. Laut
11 Definition / Kriterienkatalog ist es so, dass es keine Sprachentwicklungsstörung hat. Ich folge
12 der Kritik von Boris Hartmann als auch von der Nitza, dass es so nicht stimmt, sondern, dass es
13 eher ein Risikofaktor ist, dass möglicherweise auch eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt.

14

15 #00:04:02-8# I: [...] Dann bei der Gewichtung von diesen genannten Kriterien. Was würden Sie
16 am stärksten gewichten oder in welcher Reihenfolge? Was ist das Auffälligste?

17

18 #00:04:19-2# IP1: Das Auffälligste ist das Schweigen ausserhalb vom Elternhaus bzw. in einem
19 bestimmten Kontext. Es gibt ja eine ganz kleine Gruppe, die schweigen auch im Elternhaus,
20 beziehungsweise umgekehrt, im Elternhaus und ausserhalb nicht. Aber die grösste Gruppe, die
21 allergrösste Gruppe, ist wirklich das Schweigen im sozialen Kontext, im Kindergarten, oft auch
22 dann bei Übertrittssituationen. Also von zu Hause in den Kindergarten in Deutschland, oder jetzt
23 hier, von zu Hause ins "Spielgrüppli" oder vom "Spielgrüppli" dann wieder in den Kindergarten
24 beziehungsweise dann in die Schule, immer wieder dieser neue Kontext.

25

26 #00:04:55-8# I: Und zum Beispiel im Bezug auf die Dauer, wie lange ein Kind schon schweigt?
27 Ist das jetzt, wenn es jetzt gerade eine Übertrittssituation ist, dann sind vielleicht am Anfang
28 noch viele scheu oder ruhig. Wie stark wird das gewichtet?

29

30 #00:05:11-1# IP1: Also das sollte schon eine Zeit lang gehen, mindestens drei, eher sechs
31 Monate. Also wenn jetzt zu mir jemand kommt und es ist wirklich noch keine drei Monate, gut,

32 dann würde ich noch andere Kriterien anschauen [...].

33

34 #00:05:33-2# I: Was wären dann noch andere Kriterien?

35

36 #00:05:37-0# IP1: Also zum Beispiel liegt eine Sprachentwicklungsstörung vor, liegt
37 Migrationshintergrund vor, wie ist die Psyche, gibt es Risikofaktoren von der Familie her, [...] wie ist das Familiensystem, wie ist die Kommunikation mit den Müttern, das sind natürlich relativ
38 unspezifische diagnostische Hinweise. Also ich mache in der Regel, dann einfach [...] so
39 eine Aufstellung, also so ein Soziogramm, mit wem spricht es und mit wem spricht es viel und mit
40 wem spricht es wenig, begrüsst es. Es gibt [...] das Buch [...] "communication rating scale", das
41 ist eigentlich für Jugendliche [...]. Sehr zu empfehlen.

42

43
44 #00:07:08-9# I: Und das bezieht sich dann auf?

45

46 #00:07:13-7# IP1: Das ist eigentlich für Jugendliche, aber ich schau mir das, wenn ich mir
47 unsicher bin bei der Befunderhebung [...]. Da geht es einfach auch darum, wie ist es im
48 Sportverein, wie ist es bei Interessen die gross sind versus soziale Situationen, wo das Kind jetzt
49 nicht mit Interessen eingebunden ist. Also es ist echt sehr differenziert. Ich frage das denn
50 einfach nochmals ab. Wobei also dieses Anamnestische, das finde ich eigentlich noch sehr
51 bedeutsam, weil häufig die Eltern sagen, ja ich bin auch nicht gerade das Plappermaul, ein
52 anderer Hinweis ist, dass häufig in mutistischen Familien in Generationen vorher sogar
53 Suizidfälle, also Depressionen, das hat Boris Hartmann untersucht, meine Erfahrung bestätigt
54 das eigentlich [...].

55

56 #00:08:25-8# I: Dann zum Thema Schüchternheit: Die Unterschiede zwischen einem selektiv
57 mutistischen Kind sind meist schwer zu erkennen, welche Merkmale ziehen Sie zu einer
58 Unterscheidung herbei?

59

60 #00:08:37-8# IP1: Also was mir einfach in der Praxis aufgefallen ist, dass die schüchternen Kind
61 häufig begrüssen, die mutistischen machen das häufig nicht. Ich habe auch schon viele Kinder
62 gehabt, die haben geschwätzt, auch im Kontext ausserhalb, bei In- Vivo- Arbeit, aber nicht
63 begrüsst. Es hat auch einen grossen Machtfaktor eigentlich in der Interaktion mit der Mami.
64 Und Schüchterne, die haben einen anderen Blickkontakt, finde ich, also manche, ja die Gebärden
65 sich auch anders, die haben eine andere Ausstrahlung. Ich habe schon auch Mutisten erlebt, [...] die
66 sind oft sehr starr in der Körperhaltung, habe aber auch schon andere Mutisten erlebt, die
67 diese aggressive Form zeigen, weiss nicht, ob es die Nitza in ihrer Vorlesung auch dargestellt hat,
68 also sie unterscheidet unterschiedliche Typen [...]. Ich habe auch schon ein mutistisches
69 Mädchen gehabt, dass hat [...] in der ersten Stunde die Füsse auf den Tisch gehalten bei mir, das
70 macht ein schüchternes Kind nicht.

71

72 #00:10:08-0# I: Und dann noch zum Thema Sprehangst: In der Literatur wird als
73 Hauptunterscheidungsmerkmal von Sprehangst und Mutismus die Angst vor Personen zu
74 sprechen gegenübergestellt. Können Sie uns weitere unterscheidende Merkmale nennen?

75

76 #00:10:32-4# IP1: Also ehrlich gesagt, ist mir das nie ganz klar geworden, weil ich denke die
77 Grenzen vermischen sich da sehr stark zwischen dieser Angst vor dem Sprechen, weil ich auch
78 in der Therapie beobachte, dass es manchmal wirklich nur gilt, diese Hürde vor dem Sprechen
79 zu überwinden, aber dann auch im Kommunikationskörper [...] wobei das ist nicht bei Kindern.
80 Also was ich beobachte, dass zum Beispiel Mutisten auch über andere Kanäle nicht

81 kommunizieren, zum Beispiel irgendwelche Kollegen von euch wollten mal per E-Mail eine
82 Befragung mit Mutisten durchführen, von meinen vielen Patienten war kein Einziger, nicht mal
83 zu überreden. Ich weiss nicht wie das ausgegangen ist, aber ich würde behaupten, jemand der
84 wirklich nur die Sprechangst hat, also anzufangen zu sprechen, der würde wahrscheinlich E-
85 Mail, Facebook ect. schreiben. Bei den kleineren Kinder [...] ich find's schwierig. Also ich weiss
86 halt nicht, ob man das auch bei den kleinen Kind so anwenden kann, oder ob Sprechangst nicht
87 wirklich etwas ist, dass sich ausbildet, wenn Kinder schon viel mehr, viel stärker in soziale
88 Kontexte eingebunden sind. Und wirklich halt auch so in Stuhlkreissituationen [...] tritt
89 Sprechangst auf. Bei Mutismus ist es wirklich diese Interaktion, die Angst vor der Interaktion.
90
91 #00:12:29-6# I: Ja, also dann ist das [...] eher bei Jugendlichen und Erwachsenen?
92
93 #00:12:31-8# IP1: Ich weiss es nicht. Also würde ich mir jetzt nicht anmassen da eine
94 zuverlässige Aussage darüber zu treffen [...].
95
96 #00:13:04-3# I: [...]
97
98 #00:13:04-3# IP1: Ich finde es manchmal fast ein bisschen künstlich; das als Unterschied. Und
99 jetzt im Frühbereich oder bei kleinen Kindern im Zweifel ist es jetzt Sprechangst, ist es Mutismus,
100 im Zweifel schreibt man halt Verdacht auf. Im Zweifel ok, ich mache entweder Kontrolle oder ich
101 mache Therapie und wenn es jetzt wirklich nur eine Sprechangst ist, dann kommt man
102 therapeutisch schneller voran. Im Zweifel Therapie. Oder halt Kontrolle.
103
104 #00:13:54-6# I: Zu den psychischen Störungen oder soziale Phobie: Inwiefern kann eine soziale
105 Phobie oder eine psychische Störung eine Ursache für Schweigen sein?
106
107 #00:14:00-2# IP1: Die neue Literatur diskutiert Mutismus als Form der Sozialphobie [...]. Ich
108 denke auch hier kann man das sehr schlecht abgrenzen [...].
109
110 #00:14:26-1# I: [...]
111
112 #00:14:36-6# IP1: Also es kann auf jeden Fall eine Ursache für Schweigen sein, weil wenn man
113 soziale Ängste hat, dann ist es schwierig, und ich finde auch es bestätigt die Schwierigkeit bei der
114 Durchführung der Studie für eure Kommilitone mit dieser E-Mail-Befragung.
115
116 #00:14:52-5# I: Und jetzt bezüglich Trauma kann es auch dazu führen, dass ein Kind mutistisch
117 wird, oder?
118
119 #00:15:01-4# IP1: Kann, als ein Faktor, ja.
120
121 #00:15:06-4# I: Und wir haben mal noch über kindliche Depressionen gelesen [...]. Ist das ein
122 Faktor, den wir rein nehmen müssten?
123
124 #00:15:12-2# IP1: Nein, ich finde es kommt zu wenig vor. Also ich finde, was einfach sehr sehr
125 häufig ist, ist der systemische Faktor. Wirklich so die Beziehung Mutter Kind bzw. Eltern Kind
126 und der Migrationshintergrund, also wo es einfach wirklich über die Überwindung der
127 Fremdheit geht, diese Grenze nach aussen zu überwinden.
128
129 #00:15:52-7# I: [...]

130
131 #00:16:04-9# IP1: [...] Bei ICD läuft das unter psychischen Krankheiten. Deswegen ist auch
132 immer die Diskussion, sind jetzt Logopäden zuständig oder nicht. Dies ist jetzt wirklich
133 berechtigt, ja, weil ich finde wir dürfen nicht als einzige Disziplin zuständig sein.
134
135 #00:16:39-0# I: Dann geht es um die beobachtbaren Kriterien: Nennen Sie die 5 auffälligsten
136 Merkmale im Sozialverhalten eines selektiv mutistischen Kindes.
137
138 #00:16:45-5# IP1: Also es ist ja oft zurückgezogen in der Gruppe. Manchmal hat es ein
139 Sprachrohr, also Gewisse haben im Kindergarten [...] ein Sprachrohr. Begrüßungsrituale, wie
140 gesagt, sehr zentral. Oft auch das Bitte / Danke. Der Blickkontakt. Ich hätte vor einem Jahr zwei,
141 ganz klar Blickkontakt gesagt, in der letzten Zeit hatte ich so viele gehabt, die haben wohl
142 Blickkontakt gehabt [...]. Aber in der Gruppe [...] nicht. Wenn man dann in den Kindergarten
143 kommt, dann ist der Blickkontakt schon auch nicht altersadäquat. [...] Dann natürlich nicht
144 Sprechen mit verschiedensten Personen [...] nicht. Und auch im Spiel sehr zurückhaltend.
145
146 #00:18:16-0# I: Also auch so generell im Sozialverhalten zurückgezogen?
147
148 #00:18:17-2# IP1: Ja.
149
150 #00:18:21-0# I: Oder gibt es auch solche, die relativ offen mit anderen Kindern spielen aber
151 nicht sprechen?
152
153 #00:18:23-9# IP1: Nein, nicht so das man sagen kann die sind ganz unbedarft und spielen grad
154 so mit jedem. Die sind sehr verunsichert. Oft ist es dann im Verlauf der Therapie, dass sie dann
155 anfangen mal zu spielen, aber nicht wie ein normales Kind.
156
157 #00:18:44-8# I: [...] Und das, was Sie bezüglich des Blickkontaktes gesagt haben, ist es auch das,
158 was denn vielleicht noch von einem autistischen Kind noch unterscheidet? [...]
159
160 #00:19:02-6# IP1: Ja, mit Sicherheit. Und was natürlich zum Autismus ganz klar unterscheidet,
161 ist die Beziehung zur Mami. Die [...] Mutisten hocken ganz häufig auf dem Schoß beim Mami, wo
162 man dann fragt, wer ist jetzt da wer, wer lässt nicht los, gut aber das ist der systemische Anteil,
163 wo es dann Gott sei Dank auch Familiensystemiker gibt dafür, und das ist ganz klar bei Autismus
164 nicht. Also ich finde, es fühlt sich auch einfach anders an [...].
165
166 #00:19:51-4# I: [...]
167
168 #00:20:17-6# IP1: Also kurioserweise gibt es auch Kollegen, die schreiben Mutismus / Autismus
169 in einer Zeile und das ist einfach so etwas ganz anderes. Also das ist mir ein Rätsel [...] also
170 irgendwie schwätzen sie halt nicht und ja die soziale Interaktion ist einfach beeinträchtigt.
171
172 #00:20:48-5# I: Es geht um die nonverbale Kommunikation: Welche Arten von nonverbaler
173 Kommunikation zeigen schweigende Kinder? [...]
174
175 #00:21:11-0# IP1: Ja, zeigen und Gesten haben die auch. [...] Manche gibt es ja, die schwätzen
176 ausserhalb nicht mit dem Mami, aber zeigen ihr über den Blickkontakt was sie wollen und
177 schwätzen aber zu Hause mit dem Mami, ausserhalb nicht. [...] Also lächeln, ja.

178 #00:22:22-7# I: Oder räuspern, husten?
179
180 #00:22:26-4# IP1: Das machen die schon ja, also jetzt nicht als Kommunikationsmittel. Also bei
181 diesen aggressiven Formen doch schon, also wie gesagt so diese Starre, da kann ich mich nicht
182 entsinnen, dass sie schon mal durch räuspern auf sich aufmerksam machen, aber so ein
183 Knurrgeräusch, so eine habe ich zum Beispiel schon mal gehabt. [...]
184
185 #00:23:29-0# I: Mit dem Körper abgewandt / zugewandt und nicken / Kopf schütteln?
186
187 #00:23:33-4# IP1: Ja, nicken, auch so sich wegrehen.
188
189 #00:23:49-0# I: Blickkontakt, erstarren?
190
191 #00:23:45-9# IP1: Ja, ich glaube ich würde es schon mit aufnehmen, weil viele haben so dieses
192 Starre, diese starre Körperhaltung in sich. Das ist noch schwierig [...]
193
194 #00:24:21-9# I: Dann noch zu weiteren Faktoren, die noch für eine Beratung oder Abklärung
195 sprechen könnten: Kindern mit schüchternen Eltern und Kinder aus Familien, in denen sehr
196 wenig gesprochen wird (Klaus Schmeck) sind stärker gefährdet ein Schweigen zu entwickeln als
197 andere: Stimmt das?
198
199 #00:24:29-4# IP1: Ja, ganz klar.
200
201 #00:24:36-1# I: Und können Sie noch erläutern inwiefern es schwierig ist?
202
203 #00:24:46-2# IP1: [...] Was ist Henne was ist Ei. [...] Ich denke in Familien, wo wenig
204 gesprochen wird, ist zum einen halt mal die Frage, wie weit ist die Sprachentwicklung, auch
205 altersgemäss entwickelt, aber auch die Überwindung der Fremdheit und dieses Einüben auch
206 der Kommunikation. Also auch, letzt endlich geht es ja auch ums Erzählen, um von sich zu
207 erzählen, um sich auch Preis zu geben und möglicherweise auch als so eine Vorbildfunktion. Also
208 wenn's Mami nicht schwätzt, warum soll ich schwätzen. Das ist so bei Migrantenfamilien [...]
209 immer ganz ein grosser Faktor. Wenn's Mami nicht rausgeht und sich mit Leuten unterhält, ja,
210 warum soll es dieses Kind machen?
211
212 #00:25:37-5# I: Also das sie zu wenig sprachliche Input dann bekommen für die
213 Sprachentwicklung?
214
215 #00:25:50-7# IP1: Sicher beides, einmal der Input [...], aber auch so diese Sprachkultur als
216 soziale Komponente. [...]
217
218 #00:26:16-0# I: [...]
219
220 #00:26:18-0# IP1: Und die nächste Frage ist dann aber auch, warum schwätzt man zu Hause
221 nicht?
222
223 #00:26:32-6# [...]
224
225 #00:00:20-5# I: Die nächste Frage, haben wir eigentlich schon angesprochen: In der Literatur

226 wird erwähnt, dass eine Sprachentwicklungsstörung zu einem Schweigen führen kann. Welche
227 Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?
228

229 #00:00:35-7# IP1: Absolut. Ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber ich würde behaupten,
230 dass alle meine Patienten [...] fast alle, sehr hoher Prozentsatz, Sprachentwicklungsstörung auch
231 haben. Also häufig, finde ich, ist auch der Erzählbereich betroffen und ich sehe das eindeutig als
232 Risikofaktor, ganz klar.
233

234 #00:01:10-6# I: Kann es auch auf Grund anderer sprachlichen Auffälligkeiten - zum Beispiel
235 Stottern - zu einem selektiven Mutismus führen?
236

237 #00:01:27-8# IP1: Ich glaube, also grundsätzlich würde ich es nicht verneinen, ich habe es noch
238 nie erlebt, ich erlebe die Leute auch anders, die sind wie anders gestrickt. [...] Ich glaube dass
239 sind mehr so innerseelische Prozesse, auch diese Schwierigkeit die Fremdheit zu überwinden,
240 ich finde das ist einfach etwas ganz, ganz Zentrales beim Mutismus. Wenn das vielleicht bei
241 einem Stotterer dazu kommt. Aber das jetzt wirklich das Stottern einen Mutismus auslösen
242 kann, da wäre ich sehr zurückhaltend in dieser Aussage.
243

244 #00:02:18-4# I: [...] Es klingt so als hätten viele eine Sprachentwicklungsstörung zu Grunde
245 liegend und nicht zwingend einen psychischen Grund als Hauptursache?
246

247 #00:02:29-5# IP1: [...] Auf jede Fall auch ein psychischer Grund. Ich denke wie gesagt, es ist ein
248 sehr sehr komplexes Geschehen, was bei einem mutistische Kind passiert. Das mit dem
249 Spracherwerb erkläre ich mir eigentlich auch so, dass man vor 10 / 15 Jahren ganz andere
250 Instrumente verwendet hat, um Sprachkönnen, also um Sprachstandserhebungen zu machen.
251 Meiner Meinung nach waren wenig Verfahren, die halt auch so repräsentative Sachen [...]
252 Vorstellung / Symbol / Zollinger [...] auch so diese Erzählkompetenzen, die ein ganz komplexes
253 Sprachvermögen voraussetzten, oder Theory of Minds zum Beispiel, da hätte man früher einfach
254 auch nicht geschwätzt, ja wo diese ICD-10 Normierung vorgenommen worden ist. Ich bin
255 gespannt, ob das mal angepasst wird ehrlich gesagt. [...] Ich orientiere mich da sehr an der Nitza,
256 die ja Symptomdiagnostik macht, Systemdiagnostik und so diese innerseelische Geschichte auch
257 anschaut [...]. Es ist ein komplexes Geschehen meiner Beobachtung nach, was zum Mutismus
258 führt. [...]
259

260 #00:04:11-9# I: Und dann noch zur letzten Frage mit mehrsprachigen Kindern:
261 Mehrsprachige Kinder sind stärker gefährdet ein Schweigen zu entwickeln, das sie sich in der
262 Umgangssprache noch nicht ausdrücken können. In wie vielen Fällen bleibt das Schweigen auch
263 nach dem Erlernen der Umgebungssprache bestehen?
264

265 #00:04:22-1# IP1: [...] Das würde ich anders formulieren, diese Frage, und zwar würde ich nicht
266 sagen, dass ein selektiver Mutismus ausgelöst wird, weil sich die nicht ausdrücken können, ich
267 würde sagen, die haben wie den Dreh noch nicht sich ausdrücken zu wollen. Weil, ein Kind, ein
268 Migrationskind, angenommen es kommt nach Deutschland oder in die Schweiz, ist egal wohin
269 und ist sattelfest in der Sprache, in der Muttersprache, das lernt ja ganz schnell
270 Schweizerdeutsch oder Deutsch, was auch immer, die Umgebungssprache. Wenn ein Kind das
271 nicht lernt, dann ist irgendwo etwas im Ager. Wenn es einfach jetzt ganz "los level", dann ist es
272 nicht konfrontiert mit der deutschen Sprache, aber die wollen dann kommunizieren. Die
273 kommunizieren über die Gestik, die versuchen usw., wenn sie im Ausland sind. Meiner

274 Beobachtung nach sind auch das Kinder [...] die haben oft im Spracherwerbs voraussetzenden
275 Kompetenzen ein Defizit. Und das Sprachverhalten oder das Sozialverhalten [...] vom Elternhaus
276 ist einfach auch so das es wie die Grenze nicht überwindet, die Fremdheitsgrenze wieder. Und das
277 ist für mich eigentlich die Hauptursache, warum Migrationsfamilien dann mutistische, also
278 warum die einfach gefährdet sind Mutismus auszubilden. Das ist wirklich wieder so dieses
279 Vorbild von der Mami. Was auch spannend ist [...], das würde ich echt gerne mal erforschen, ich
280 kenne viele Familien von mir, die haben den Kontakt abgebrochen zu den Grosseltern. Es ist nur
281 eine Beobachtung. Die haben irgendwie Zoff mit den Grosseltern und mit denen schwätzen wir
282 nicht. [...]

283
284 #00:06:52-9# I: [...]

285
286 #00:07:01-7# IP1: [...] Das Verunsichern mit wem rede ich, mit wem rede ich nicht. Der steht
287 mir eigentlich nah und plötzlich rede ich nicht mehr. [...]

288
289 #00:07:23-1# I: [Abschlussphase: Bedankung]

10.2.2 Interview 2

Name: IP2

Beruf: Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

Datum des Interviews: 18. Oktober 2013

Das Interview findet der Natürlichkeit halber im Dialekt statt. Zur besseren Lesbarkeit wurde die Transkription jedoch auf Schriftdeutsch verfasst.

Legende:

I: Interviewerin

IP: Interviewpartnerin

[...] inhaltlich abschweifende Ausführungen

- 1 I: [Eröffnungsphase]
2
3 #00:01:30# I: Die erste Frage wäre: In der Literatur wird erwähnt,
4 dass schweigende Kinder schwer zu diagnostizieren sind. Welche
5 Anzeichen sind für Sie signifikant um ein schweigendes Kind zur
6 Abklärung zu senden?
7
8 #00:01:47# IP2: Also ich finde dass das Schweigen auch im Sinne
9 von einem Mutismus oder wenn ein Kind nicht spricht eher ein
10 auffälliges Sozial- und Entwicklungsverhalten [...]. Und beides
11 macht eine Abklärung notwendig. Entweder spricht das Kind
12 nicht, weil es nicht sprechen kann, das hat dann verschiedenste
13 Gründe im Sinne der Sprachentwicklungsretardierung oder es
14 könnte sprechen und spricht nicht, dann ist es eher eine Form
15 [...]der sozialen oder emotionalen Störung. Und schweigendes
16 Kind an sich, nicht reden, ist etwas was einer Abklärung bedarf.
17 [...] für Kinder sprachliche Kommunikation eine ganz wesentliche
18 Form des Lernens einfach ist und wenn die Kinder die Sprache
19 nicht nutzen und so weitere Lernmöglichkeiten beeinträchtigt
20 und hat so Auswirkungen [...]auf die Gesamtentwicklung der
21 Kinder.
22
23 #00:02:58# I: Wenn wir jetzt zur Gewichtung übergehen: Welche
24 der von Ihnen genannten Kriterien gewichten Sie am Stärksten?
25 Wenn man jetzt die Reihenfolge beachten würde.
26
27 #00:03:17# IP2: Also am Stärksten gewichten in dem
28 Zusammenhang würde ich die emotionale Entwicklung [...] den
29 Eindruck der kognitiven Entwicklung des Kindes. Das würde mir

30 helfen, zu differenzieren ob es sich eher um ein Nicht-Sprechen-
31 Können im Sinne von einer Retardierung,
32 Entwicklungsretardierung handelt oder um ein Nicht-Sprechen-
33 Können im sozial - emotionalen Bereich als Blockade. [...]
34 generelle Kommunikationsverhalten der Kinder, hat es Interesse
35 daran [...]mitzuspielen, zieht es sich zurück eigentlich und spielt
36 auch alleine, hat es Mühe sich im Rahmen von Gruppenspielen zu
37 exponieren oder auch aufzustehen, auch zu klatschen, zu singen.
38 [...] Wenn das nicht der Fall sein sollte, wären das für mich Punkte
39 die eher auf eine emotionale Retardierung hinweisen. Wenn ich
40 im Spielverhalten an sich den Eindruck habe, das Kind versteht
41 nicht altersgerecht Aufgaben, also nicht nur Schweigen, sondern
42 auch Nicht - Verstehen als rezeptiver Anteil, dann hätte ich eher
43 den Eindruck es ist eine kognitive Beeinträchtigung
44 [...]unterschiedliche Abklärungen einleiten.

45

46 #00:04:48# I: Gut. Dann etwas zur Schüchternheit: Die
47 Unterschiede zwischen einem schüchternen und einem selektiv
48 mutistischen Kind sind meist schwer zu erkennen. Welche
49 Merkmale ziehen Sie zu einer Unterscheidung herbei?

50

51 #00:05:06# IP2: Also ganz wesentlich ist, wie so häufig, die
52 Anamnese. Denn viele, zumindest die ich kenne, der mutistischen
53 Kinder sind oftmals in ausserfamiliären Situationen, in neuen
54 Situationen mutistisch. Schüchterne Kinder als
55 Persönlichkeitsmerkmal haben das oft auch durchaus im
56 familiären Rahmen. [...] Die mutistischen Kinder sind ja welche die
57 oft dann Zuhause dann durchaus reden. [...] Und auch gegenüber
58 Geschwistern emotional exploriert sein können, währenddessen
59 die schüchternen Kinder auch im Umgang mit
60 Geschwisterkindern, also durchaus im bekannten Umfeld,
61 durchaus introvertierter sind. Und das ist ein wichtiger
62 anamnestischer Hinweis eigentlich. In welchen Situationen tritt das
63 eigentlich auf oder ist das ein generelles Verhaltensmerkmal.

64

65 #00:06:06# I: Gut. [...] Dann bei der Sprechangst: In der Literatur
66 wird als Hauptunterscheidungsmerkmal von Sprechangst und
67 Mutismus die Angst vor Personen zu sprechen gegenübergestellt.
68 Stimmen Sie dem zu?

69

70 #00:06:23# IP2: [...] Aber es ist schon etwas was man sich glaub
71 ich in dem Sinne annehmen kann, weil die Sprechangst, so wie ich
72 es erlebe, oft eine ist die dann entsteht, wenn die Kinder vor
73 mehreren Kindern reden sollen. Währenddessen der Mutismus
74 auch im Einzelumgang da ist. [...] nur mit der Kindergärtnerin,

75 redet trotzdem nicht. Das Kind mit einer Sprechangst kann, mit
76 ein bisschen Vertrauen [...]mit einer Person, mit zwei Personen
77 reden, aber vor einer Gruppe traut es sich das nicht. Und es hat
78 [...]die Absolutheit des Mutismus. [...] Also ob das wirklich
79 unterschiedliche diagnostische Kategorien sind mag ich mich
80 nicht so auslassen, das weiss ich nicht, aber ich glaube die
81 verschiedenen Begriffe helfen einem zu differenzieren. [...]

82

83 #00:07:45# I: Genau. Auch in der Literatur die wir gelesen haben
84 war es für uns auch manchmal schwierig, die genaue
85 Unterscheidung zu erkennen, da es schon ziemlich ineinander
86 fließt.

87

88 #00:07:55# IP2: Aber das sind Graubereiche, aber für die
89 therapeutische Arbeit, wie die Psychologen, macht es nachher
90 trotzdem einen Unterschied aus. Ja? Eben, wenn man definiert in
91 welcher Situation müssen wir den überhaupt Lernerfahrung
92 sammeln. Ist es nur in der Gruppe oder ist es auch schon im
93 Einzelkontakt. [...]

94

95 #00:08:15# I: Noch zur Sprechangst: Können Sie uns weitere
96 unterscheidende Merkmale nennen?

97 [...]

98 #00:08:29# IP2: Also weitere kann ich nicht nennen. Für mich
99 wäre die Unterscheidung die Anzahl der Leute. Dann ist man
100 blockiert und Sprechangst als (unverständlich) nicht so voll
101 ausgeprägt ist wie der Mutismus.

102

103 #00:08:45# I: Dann noch zur Sozialen Phobie oder eben der
104 psychischen Störung: Inwiefern kann eine Soziale Phobie oder
105 psychische Störung eine Ursache für das Schweigen sein?

106 [...]

107 #00:09:00# IP2: Das kann sicher eine Ursache für das Schweigen
108 sein. Wenn ich zum Beispiel an die Kinder mit einer
109 posttraumatischen Belastungsstörung denke. Also daran denke,
110 Kinder die auf ihrem Asylweg zum Beispiel schlimme Erfahrungen
111 gemacht haben. Die dann noch in ein Umfeld kommen, in dem sie
112 eine fremde Sprache hören oder. Das sind natürlich Kinder die auf
113 Grund einer akuten, relativ akuten Betroffenheit, aufhören zu
114 reden. [...] Das ist sicherlich etwas, als akute Situation, aber auch
115 als chronische Situation gibt's das, das Kinder so stark psychisch
116 [...] sind, dass sie verängstigt sind, dass sie nicht reden in
117 Situationen ausserhalb des vertrauten Umfeldes.

118

119 #00:10:00# I: Und wenn das jetzt so ist, welcher Stelle wird dann
120 das Kind zugewiesen? In einem solchen Fall?
121
122 #00:10:06# IP2: [...] kinderneurologische
123 entwicklungspädiatrische Stelle [...] wohl für die Diagnostik. [...]
124 Wenn es dann auf das fokussiert, dass es ein rein schweigendes
125 Kind ist, dann verweisen wir die an die Kinder-
126 /Jugendpsychiatrischen Kollegen.
127
128 #00:10:42# I: Dann zu den beobachtbaren Kriterien: Nennen Sie
129 bitte die fünf auffälligsten Merkmale im Sozialverhalten eines
130 selektiv mutistischen Kindes.
131
132 #00:10:55# IP2: Das erste ist das Schweigen. Das Zweite ist eine,
133 wenn die hier sind zumindest, soziale Vorsichtigkeit bis
134 Ängstlichkeit. Es sind eher Kinder die sich wenig bis langsam
135 bewegen. Eher Kinder die auch nicht sehr offen sind für einen non
136 - verbalen Kontakt. Also auch wenn man versucht mit ihnen dann
137 über die Motorik in den Kontakt zu kommen, wie Ball werfen, was
138 wir neurologischen bei denen untersuchen, sind die eher dosiert
139 und vorsichtig, sicherlich nicht die Sprung - ins - Feld - Kinder.
140 Sind eher Kinder die auch bezüglich ihrer eigenen Körperlichkeit
141 häufig vorsichtig sind. Also die Aufforderung bei uns in der
142 Untersuchung zum Beispiel Schuhe, Socken, Hose auszuziehen ist
143 etwas, was sie oft nicht tun oder wenigstens nur mit viel reden
144 der Mama oder des Papas tun. Also eine allgemeine Vorsichtigkeit
145 und die drückt sich auch häufig, fünftens, in der Körperhaltung
146 aus. Das sind eben nicht Kinder die da so sitzen und von sich aus
147 machen, sondern eher Kinder [...] ein wenig körperbezogen, in
148 sich zurückgezogen, eine Körperhaltung [...].
149
150 #00:12:24# I: In der Literatur haben wir noch gelesen, dass es
151 auch solche gibt die gar nichts zeigen, aber dass es auch den Typ
152 gibt, der zum Beispiel die Beine auf den Tisch legt. So ein wenig
153 aggressiv.
154
155 #00:12:42# IP2: Die, muss ich sagen, die hab ich bis jetzt nicht mit
156 dem Begriff Mutismus assoziiert. Ne, das ist dann eher eine für
157 mich situative, ich nenn's mal eher oppositionelle
158 Sprechverweigerung. Oder? So "ich sag überhaupt nichts!", so
159 diese Haltung. [...] Währenddessen die mutistischen Kinder für
160 mich in dem Moment wirklich eine Blockade des Sprechens haben,
161 nicht ein oppositionelles [...] Verhalten.
162
163 #00:13:19# I: Gut.

164
165 #00:13:20# IP2: [...]
166
167 #00:13:26# I: Ich glaube auch, dass es je nach Definition anders
168 ist. Jedes Buch hat es wieder anders definiert. [...]
169
170 #00:14:36-6# IP2: Aber ich glaube bei den Kindern steht das
171 Nicht - Reden nicht im Vordergrund. Bei denen steht das
172 Oppositionelle im Vordergrund. Die kommen ja in der Regel nicht
173 weil sie im Kindergarten nichts sagen [...].
174
175 #00:14:12# I: Frage drei ist zum nonverbalen kommunizieren
176 der Kinder: Welche Arten von nonverbaler Kommunikation zeigen
177 schweigende Kinder?
178
179 #00:14:21# IP2: [...] Das wäre zurückgezogen, weniger offen an
180 Blickkontakt, eher etwas ängstliche, sich sehr an Eltern
181 anbindende, weniger auch motorisch exponiertes Verhalten.
182
183 #00:14:42# I: Und laut der Literatur bekunden schweigende
184 Kinder generell Mühe mit körpereigenen Geräuschen und
185 versuchen diese zu vermeiden. Was meinen Sie zu dieser
186 Aussage? [...] Obwohl sie sich ja zurückziehen, das schon, aber
187 jetzt auch dass sie zum Beispiel nicht husten oder man hört sie
188 auch nicht lachen.
189
190 #00:15:07# IP2: Oh das kann ich nicht beurteilen, dass weiss ich
191 nicht. Also in den Situationen wo ich sie sehe, sind sie stille Kinder.
192 [...]
193 #00:15:42# I: Gut, dann wäre die Frage vier zu 'weiteren Faktoren,
194 die eine Beratung oder Abklärung bekräftigen': Kinder mit
195 schüchternen Eltern und Kinder aus Familien in denen sehr wenig
196 gesprochen wird, sind stärker gefährdet ein Schweigen zu
197 entwickeln als andere. Stimmt das und welche Erfahrungen haben
198 Sie damit in der Praxis schon gemacht?
199
200 #00:16:00# IP2: Ja, das würde ich sicher annehmen. Also ich
201 glaube, dass es [...] ganz viel genetische Prädisposition gibt für
202 Konstitution und Temperament oder soziale Offenheit ist auch
203 eine solche Konstitution. Und das ist schon einfach so, dass
204 introvertierte, ängstliche, sich sozial zurückziehende Kinder
205 häufig auch aus Familien kommen wo zumindest ein Elternteile
206 ein sehr ähnliches Verhalten anamnestisch als Kind gezeigt hat
207 und auch heute noch sehr häufig zeigt. Es sind, wenn dieser
208 Elternteil dabei ist, sind es auch eher Eltern die leise reden,

209 vorsichtig reden, die wenn man nachfragt wenig unbedingte
210 Sozialkontakte ausserhalb der Familie und des Arbeitsfeldes
211 haben. Das ist sicherlich was, was eine hohe Konstitution hat. [...]
212 diskutieren, ob die Kinder [...] auch weniger soziale Lernumfelder
213 haben. Wenn die immer nur in der Familie hocken, kommen die
214 weniger in Situationen wo sie sich auch sozial ausprobieren
215 können. Und ob es dann wirklich genetische Prädisposition ist
216 oder ob es nicht eingeschränktes Lernumfeld ist, ist ja im
217 Einzelfall wenig gut definierbar. [...] Ich glaube es ist so eine
218 Urunsicherheit da, die von den Eltern übertragen wird, häufig.
219

220 #00:18:10# I: Ja, das beantwortet auch die Nachfrage, die wäre
221 inwiefern das Sprach- und Sprechverhalten der Familie Einfluss
222 auf das Schweigen des Kindes hat.
223 Frage fünf: In der Literatur wird erwähnt, dass eine
224 Sprachentwicklungsstörung zu einem Schweigen führen kann.
225 Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?
226

227 #00:18:31# IP2: Ja. das glaube ich auch, dass Kinder, die [...]
228 wenn wir die isolierte Spracherwerbsstörung nehmen, also rein
229 eigentlich kognitiv gut entwickelte Kinder. Dann ist es de facto so,
230 dass manche Kinder merken, dass sie sich mit Sprache nicht so
231 ausdrücken können wie sie es eigentlich wollen, die anderen sie
232 nicht verstehen. Und auch dann ist es glaube ich wieder eine, ich
233 nehme den alten Begriff, Temperaments- oder
234 Prädispositionsfrage, ob ich mit so einer, ich nenne es
235 Defiziterfahrung, umgehen kann und trotzdem quasseln ohne
236 Ende, auch wenn der andere immer wieder nachfragen muss,
237 Hauptsache ich bin meine Information losgeworden oder ob
238 jemand sich von der Rückmeldung des anderen [...] einschüchtern
239 lässt, das als negatives Feedback erlebt und in der Folge dessen
240 sich dann eher zurückzieht. Und diese zwei Gruppen von Kindern
241 gibt es de facto, es gibt die Kinder die merken, dass sie nicht
242 adäquat reden können und dann, in der Folge der Reaktion der
243 umgebenden Menschen auf sie, sich eher zurückziehen und sich
244 eher weniger trauen zu sprechen. [...]
245

246 #00:19:59# I: Und gibt es da Unterschiede zwischen einer
247 spezifischen expressiven Spracherwerbsstörung und einer
248 rezeptiven Spracherwerbsstörung?
249

250 #00:20:09# IP2: Nein, also ich glaube, dass ist vor allen Dingen für
251 die expressive Spracherwerbsstörung so. Wobei, wenn wir gut
252 hingucken, haben ja fast alle Kinder mit einer expressiven
253 Spracherwerbsstörung auch Elemente einer Rezeptiven. [...]

254
255 #00:20:51# I: Mehrsprachige Kinder sind stärker gefährdet, ein
256 Schweigen zu entwickeln, da sie in der Umgebungssprache,
257 Deutsch zum Beispiel jetzt hier, sich nicht ausdrücken können. In
258 wie vielen Fällen bleibt das Schweigen auch nach dem Erlernen
259 der Umgebungssprache bestehen?
260
261 #00:21:09# IP2: Das ist ein Phänomen das es gibt. [...] Aus der
262 gesamten Gruppe der fremdsprachigen Kinder sind das eher
263 Einzelne hab ich den Eindruck. Wir sehen das nicht oft und ich
264 denke, dass sind die Kinder die an sich von ihrer Person schon
265 eine Verunsicherbarkeit mitbringen. Oder diejenigen die halt,
266 was dann ja manchmal fehlinterpretiert wird die ganze Zeit, auch
267 mental nicht adäquat entwickelt sind. Oder am Anfang die
268 schlechtere Lernleistung interpretiert wird als Sprachproblem,
269 aber es ist nicht ein Sprachproblem. So diese zwei Möglichkeiten
270 sehen wir eigentlich. Aber, dass die Kinder bei stabiler
271 Persönlichkeit und guter Kognition sozusagen ein Schweigen
272 beibehalten obwohl sie die Sprache des Landes erlernt haben in
273 das sie umgesiedelt sind, das ist, glaub ich, eine Rarität. Da muss
274 was dazu kommen und dazu kommen heisst entweder
275 Persönlichkeitsschwierigkeit oder kognitive Schwierigkeiten.
276
277 [...] (Anschlussfrage direkt beantwortet)
278
279 #00:23:00# I: Ja, und dann haben wir noch die letzte Frage: Könne
280 Sie abschliessend noch einmal die drei wichtigsten
281 Früherkennungskriterien für das Risiko Mutismus nennen?
282
283 #00:23:12# IP2: Sozial vorsichtige bis verängstigte Eltern,
284 respektive emotionale wenig schwingungsfähige Umgebung in der
285 die Kinder aufwachsen, erstens. Zweitens, sicherlich eine parallel
286 bestehende Sprachentwicklungsstörung und drittens, die
287 Persönlichkeit des Kindes die an sich mit einer hohen
288 Vulnerabilität besteht, also mit einer Verunsicherung als Person
289 eigentlich besteht.
290
291 #00:23:54# I: Gut, dann wär's das schon gewesen. [...] Wir
292 bedanken uns recht herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben.

10.2.3 Interview 3

Name: IP3

Beruf: Fachpsychologin für Psychotherapie

Datum des Interviews: 30. Oktober 2013

Das Interview findet der Natürlichkeit halber im Dialekt statt. Zur besseren Lesbarkeit wurde die Transkription jedoch auf Schriftdeutsch verfasst.

Legende:

I: Interviewerin

IP: Interviewpartnerin

[...] inhaltlich abschweifende Ausführungen

1 #00:00:07-0# I: [Eröffnungsphase]

2

3 #00:04:44-1# I: Die erste Frage ist zum Thema Definition: In der Literatur wird erwähnt,
4 dass schweigende Kinder schwer zu diagnostizieren sind. Welche Anzeichen sind für Sie
5 signifikant um ein schweigendes Kind abzuklären?

6

7 #00:04:59-1# IP3: [...] Also mir gefällt die Diagnose eigentlich am besten, die wie sagt [...]
8 man weiss, es gibt eine Sprachentwicklung, die einigermaßen ok da ist. Dann ist so ein
9 bisschen die Schwierigkeit, die die Artikulationsschwierigkeiten haben, das ist ja auch wie
10 ein Risikofaktor für Mutismus. Aber grundsätzlich besteht eine Sprachentwicklung, die
11 einigermaßen dem Alter entspricht und dass sie die Sprache auch anwenden und dass es
12 wie Orte gibt [...], wo sie sprechen, also wo sie mündlich kommunizieren und es gibt Orte,
13 die man voraussagen kann, wo sie nicht reden. [...]

14

15 #00:06:31-3# I: Und jetzt im Bezug, zum Beispiel auf das Sozialverhalten, haben Sie da auch
16 noch spezielle Merkmale, wo Sie finden sind auffällig?

17

18 #00:06:42-7# IP3: Ja [...] ich mache eine Gruppe auf für sozial schüchterne Kinder. Und ich
19 beschäftige mich im Moment [...] mit Schüchternheit, also sozial ängstlichen Kindern. Die
20 Frage ist ja, ist da eine und da eine andere Menge und gibt es eine Schnittmenge oder [...] Bei
21 mir ist es so, dass diese Kinder [...] alle sind sozial ängstlich gewesen bis schon fast
22 phobisch. Bei einigen hat es sich aber wie schneller aufgelöst und beharrt hat es auf dem
23 Mutismus. [...] Und bei den anderen ist vielleicht das mit dem Mutismus etwas weniger im
24 Vordergrund gestanden und das sozial ängstliche ist fest geblieben. Ich stelle noch viel zwei
25 Diagnosen [...], also selektiv Mutismus und den beziehe ich dann auf das Reden und dann
26 das sozial ängstliche und vielfach ja auch noch [...] Trennungsangst. Und dann würde ich das
27 mit dem Soziale separat nehmen [...].

28

29 #00:08:33-5# I: Die nächste Frage wäre zu der Gewichtung: Welche die von Ihnen
30 genannten Kriterien gewichten Sie am stärksten?

31

32 #00:08:42-7# IP3: Also schon [...], wo redet das Kind und wo redet es nicht, also mit wem

33 spricht das Kind und mit wem, also ich habe wieder ein neues Buch gelesen und sie sagen,
34 es ist abhängig vom Ort, es ist abhängig von den Personen und es ist abhängig von der
35 Aktivität [...] und da unterscheidet sich es bei mutistischen Kindern aber immer wieder. Das
36 eine, das jetzt heute Morgen hat nur mit der Kindergärtnerin gesprochen und mit einem
37 Kind [...] Also das ist sehr unterschiedlich, also [...] dass man wie irgendwann ein Muster
38 herausfinden kann und das ist beständig. [...]

39
40 #00:09:47-6# I: Dann kommen wir zu der nächsten Frage, die Schüchternheit betreffend:
41 Die Unterschiede zwischen einem schüchternen und einem selektiv mutistischen Kind sind
42 meist schwer zu erkennen. Welche Merkmale ziehen Sie zu einer Unterscheidung herbei?

43
44 #00:10:04-2# IP3: In der Literatur wird es so genannt, also ich würde mich wahrscheinlich
45 dazu zählen, dass die schüchternen Kinder dann doch noch irgendwie leise sprechen [...],
46 aber ein selektiv mutistisches Kind, wenn man das Muster herausgefunden hat, dann gar
47 nicht spricht [...]. Bei beiden haben wir ja so diese Körpersignale der Angst [...], also sich
48 zurückziehen, das kommt bei beidem vor. Ich finde es extrem schwierig muss ich sagen,
49 weil für mich ist es wirklich so, also Trennungsangst, Schüchternheit und Mutismus sind
50 wie drei Kreise [...] und die können sich zum Teil extrem überschneiden und zum Teil auch
51 überhaupt nicht. Aber dann würde ich schon das mit dem Reden [...] beim Mutismus geht es
52 ja schlussendlich ums Reden, dann würde ich das als Hauptgrund nennen oder Hauptfaktor.

53
54 #00:11:34-3# I: Bezüglich dem Grüßen oder Blickkontakt, gibt es da Unterschiede? [...]

55
56 #00:11:44-7# IP3: Meine Schwierigkeit ist, dass ich lauter Mutisten habe in der Therapie.
57 Und mir kommt jetzt schon ein Mädchen in den Sinn [...], bei dem ich sicher nicht einen
58 Mutismus diagnostizieren kann, [...] sondern eine soziale Schüchternheit / Unbeholfenheit
59 [...] und sie weicht mir zum Beispiel auch aus beim Grüßen aus, sie sagt es einfach [...], sie
60 schaut mir nicht in die Augen. Ich glaube das Sprechen ist der Unterschied.

61
62 #00:12:37-4# I: Dann kämen wir zur Sprechangst. In der Literatur wird als
63 Hauptunterscheidungsmerkmal von Sprechangst und Mutismus die Angst vor Personen zu
64 sprechen gegenübergestellt. Stimmen Sie dem zu?

65
66 #00:12:53-0# IP3: [...]

67
68 #00:13:13-6# I: [...]

69
70 #00:13:45-0# IP3: Also das jemand eher eine ängstliche Person sein kann. Oder sagen wir
71 Schüler, die Angst haben zum Beispiel ein Vortrag zu halten, so. Oder [...] wenn ich sie
72 von heute Morgen nehmen, sie spricht mit der Lehrerin im Kreis, aber nur wenn sie ganz
73 nahe geht, aber nicht im Kreis, das ist ja typisch, oder. Sie spricht auch mit einem Mädchen
74 in der Gruppe und sonst spricht sie im ganzen Kinzgi mit niemandem. Und Sprechangst
75 wäre jetzt vielleicht im Gegensatz ein Kind, das spricht, oder wenn sie im Freispiel sind zum
76 Beispiel, und aber dann, zum Beispiel im Kreis, vielleicht schon etwas leise sagt, aber dann
77 Angst hat, wenn es noch vorne steht und etwas referieren oder vortragen muss. Vielleicht
78 wie zwei Pol, oder ein Übergang. Ich sehe Sprechangst auch noch mehr im Zusammenhang
79 mit Erwachsenen, die Mühe haben, also das könnte zum Beispiel ich sein, wenn ich
80 interviewt werde, wenn ich Sprechangst habe [...] plötzlich sehe ich es kommt drauf an. [...]

81

82 #00:15:27-2# I: [...]
83
84 #00:15:51-4# IP3: Also Sprechangst ist [...] zum Beispiel in meinem Diagnostikbuch keine
85 Diagnose, das gibt es nicht. Also Mutismus ist eine Diagnose und Sprechangst nicht, also
86 im ICD-10 gibt es das nicht, Sprechangst.
87
88 #00:16:57-9# I: Gibt es weitere Merkmale, die das unterscheiden? [...]
89
90 #00:17:06-9# IP3: [...] Vielleicht ist es wirklich so, dass es wie linear ist [...], die Sprechangst
91 ist irgendwo vorne und irgendwo weiter hinten kommt dann der Mutismus [...]. Und sie
92 sprechen noch von der Sozialphobie [...] und dort reden sie auch von einer Linearität, wo
93 quasi selektiver Mutismus auf einer Linie ist, oder wo die Sozialphobie sogar noch extremer
94 ist [...]. Wenn ich so intuitiv nachdenke, würde ich sagen Sprechangst, das können
95 Erwachsene sein [...], die nicht mutistisch sind, die Angst haben vor Leute zu sprechen.
96
97 #00:18:44-3# I: Dann kommen wir zu der Sozialen Phobie: Inwiefern kann eine soziale
98 Phobie oder eine psychische Störung eine Ursache für Schweigen sein?
99
100 #00:19:02-0# IP3: Das ist auch so schwierig. Ich habe Boris Hartmann, Nitza Katz und dann
101 habe ich diese hier gelesen. Und bei ihnen ist es schön, sie sprechen nicht von Ursachen
102 sondern von Risikofaktoren. Und psychische Störungen sind in diesem Sinn, also
103 Risikofaktor ist die Veranlagung, mit der Schüchternheit, das nächste wäre, dass die Eltern [...]
104 Modell sind [...], also Modelllernen. Dann das mit den sprachlichen Schwierigkeiten [...],
105 bis jetzt alles keine psychischen Störungen, dann Migrationsgeschichte, auch keine
106 psychische Störung, und dann noch das Isolierte, die isolierte Familie. Also das sind alles
107 keine psychische Störungen, sondern Risikofaktoren.
108
109 #00:20:35-5# IP3: Sozialphobie als solches diagnostiziere ich eigentlich nie, ich bin eher bei
110 der sozialen Ängstlichkeit und bei der Trennung. Ich denke [...] das sind Komorbiditäten [...].
111 Weil wenn das Kind ganz klein in die Krippe kommt und dann nicht spricht, aber auch den
112 anderen Kindern ausweicht, dann ist es eine soziale Ängstlichkeit und ein Mutismus. Beides.
113 [...]
114
115 #00:21:29-6# I: [...]
116
117 #00:21:50-3# IP3: Trauma wird ja in der Literatur aktuell nicht mehr so erwähnt [...]. Als
118 ich angefangen habe mich damit zu beschäftigen vor 10 Jahren [...] ist es noch fester
119 gewesen. Es ist ein Trauma passiert und dann ist das Kind mutistisch geworden. Dann ist ja
120 die Frage, warum werden viele Kinder, die traumatisiert sind, nicht mutistisch? [...] Jetzt bin
121 ich bei den persönlichen Erfahrungen, ich gehe weniger davon aus, dass das Kind eine
122 psychische Störung hat, sondern beobachte viel, dass die Eltern / ein Elternteil /
123 schlimmstenfalls beide Elternteile psychisch auffällig sind oder krank sind. Und dann geht
124 es in Richtung Zwangsstörungen / Angststörungen / Depression und das dort eine
125 Traumatisierung gewesen ist. Also der klassische Fall wäre, eine Mutter die psychisch als
126 Kind missbraucht worden ist und daraus hat sich eine Angststörung mit Zwängen ergeben
127 und [...] ist dann schwanger geworden [...] also es ist wie eine Generation höher, und dann
128 habe ich den Mutismus beim Kind.
129
130 #00:23:36-5# I: [Nachfrage]

131
132 #00:23:46-2# IP3: Das Kind wird beeinflusst.
133
134 #00:23:51-1# I: Wenn das der Fall ist, wem wird denn das Kind zugewiesen?
135
136 #00:23:56-2# IP3: [...] Meine Ansicht ist die, ich arbeite ja immer wieder mit Logopädinnen
137 zusammen, es muss einfach jemand sein, der weiss, um was es geht. Wenn es eine
138 Logopädin ist, eine Psychotherapeutin ist, teilweise auch männlich, die auf dem Gebiet
139 Bescheid weiss, dann ist gut. [...]
140
141 #00:25:10-2# I: [...]
142
143 #00:25:11-7# IP3: Ich habe jetzt ein Fall, das ist ein mutistisches Kind, dass ganz fest eine
144 Angststörung hat, und dort sagt die Logopädin, ich bin überfordert, da möchte ich nicht
145 mehr die Verantwortung übernehmen. [...] Doppelt hält besser und jetzt fühlt sich die
146 Logopädin wohl. [...]
147
148 #00:26:04-5# I: Dann haben wir noch eine Frage zu den beobachtbaren Kriterien: Nennen
149 Sie bitte die 5 auffälligsten Merkmale im Sozialverhalten eines selektiv mutistischen Kindes.
150
151 #00:26:16-3# IP3: [...] Also Blick vermeiden, ich finde auch Körperkontakt vermeiden [...],
152 nicht sprechen. Und dann finde ich es schwierig, ich habe solche die ganz starr sind, aber
153 auch solche die nicht starr sind, das kann ich nicht unbedingt als wichtigstes nehmen. Also
154 ich finde wichtig ist noch, keine Initiative zeigen, oder so, also ich nenne das oft "frozing",
155 dann sind wir wieder beim Trauma, weil man ja, wenn man traumatisiert wird, eine
156 Reaktion sein kann, dass man so wie gefriert. [...] Also das Starre, nichts machen. [...]
157
158 #00:28:12-8# I: [...]
159
160 #00:28:21-5# IP3: Ich könnte sagen nicht mitmachen [...] aber ich habe auch solche, die
161 mitmachen. Ausweichen finde ich noch wichtig, vermeiden, ausweichend vermeiden.
162
163 #00:29:14-0# I: Die nächste Frage wäre: Welche Arten von nonverbaler Kommunikation
164 zeigen schweigende Kinder?
165
166 #00:29:31-1# IP3: Es kommt wieder drauf an. [...] Ich habe solche, die ganz wenig zeigen,
167 und solche, die viel zeigen. Die einen lachen, nicken, schütteln den Kopf, jetzt bin ich beim
168 Kopf. [...] Die anderen ziehen sich mit dem Körper zurück oder gehen nach vorn oder mit
169 den Händen etwas zeigen, mit der Gestik, also Mimik, Gestik, mit dem ganzen Körper, also
170 Oberkörper. [...] Die einen lachen laut, ein Teil nicht, die haben keine Stimme beim Lachen
171 oder beim Weinen.
172
173 #00:30:49-9# I: [...] Laut der Literatur bekunden schweigende Kinder generell Mühe mit
174 körpereigenen Geräuschen und versuchen diese zu vermeiden. Was meinen Sie zu dieser
175 Aussage?
176
177 #00:31:20-1# IP3: Also ich finde das stimmt. Ich merke schon, wenn ich diagnostizieren wie
178 schlimm das es ist [...], dann finde ich wenn ein Kind zum Beispiel lacht oder so
179 Lautmalereien macht, wie Frau Katz erwähnt, oder so "brummbrummbrumm", dann ist es

180 ja grundsätzlich entspannter, als wenn es das nicht macht. Aber ich finde es stimmt, dass es
181 das bewirken kann oder werden kann. Es ist immer extrem unterschiedlich.
182
183 #00:32:06-3# I: Dann kommen wir noch zu den weiteren Faktoren, die eine Beratung oder
184 Abklärung bekräftigen könnten: Kinder mit schüchternen Eltern und Kinder aus Familien, in
185 den wenigen gesprochen, sind stärker gefährdet ein Schweigen zu entwickeln als andere.
186 Stimmt das? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
187
188 #00:32:28-9# IP3: Ich finde das stimmt. Dann ist es ja das Modellernen. [...] Nitza Katz hat ja
189 den Aspekt, dass die Kinder wenig in der Kommunikation mitbekommen. [...] Ich finde das
190 ist sicher ein wichtiger Aspekt [...], der viel auch mit der Logopädie zu tun hat, die
191 Entwicklung des Sprech- oder des Kommunikationsverhalten, und dieser fällt ja wie weg in
192 Familien, in denen wenig kommuniziert wird oder auch wenig Kontakt gesucht wird nach
193 aussen.
194
195 #00:33:31-0# I: Das führt uns direkt zur nächsten Frage: Inwiefern hat das Sprach- und
196 Sprechverhalten in der Familie Einfluss auf das Schweigen des Kindes?
197
198 #00:33:39-4# IP3: Ja es ist eigentlich das. [...] Wenn das Kind entweder seine Eltern dabei
199 beobachtet, wie sie wenig reden oder man miteinander wenig redet. Also entweder
200 beobachten sie es und dann können sie ja auch nichts anders lernen oder sie lernen es nicht,
201 weil es nicht angewendet wird mit dem Kind, also in der Kommunikation Eltern - Kind. [...]
202 Modellernen und eigene Erfahrungen sammeln können.
203
204 #00:34:15-6# I: In der Literatur wird erwähnt, dass eine Sprachentwicklungsstörung zu einem
205 Schweigen führen kann. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?
206
207 #00:34:29-1# IP3: [...] Also meine Erfahrungen sprechen dafür, dass das der Fall ist. Bei
208 einem Kind ist es so, [...] seine Mutter hat schon starke Artikulationsschwierigkeiten gehabt
209 und musste in ein Privatheim [...] und dann haben wir die Traumatisierung, sie hat natürlich
210 gefunden, dass es ganz schrecklich war und meine Kinder [...] sollen die normale
211 Volksschule haben. Und dann hatte der Junge Artikulationsschwierigkeiten, schon beim
212 Sprechen, als er zu sprechen begonnen hatte. Und dann haben es seine Eltern gemerkt "Wir
213 habe dich nicht verstanden. Sag's noch mal." und dann hat er mit dem Sprechen aufgehört.
214 Und dann haben wir wie zwei Sachen: Der selektive Mutismus war da, auch in der Schule
215 und dann hat aber die Mutter gefunden "Meine Kinder gehen in eine normale Schule, weil
216 ich musste in eine Spezialschule", dann hatte er noch Lernschwierigkeiten und ist "unter die
217 Räder gekommen". Also ich finde es gibt Kinder die das überhaupt nicht haben, aber es gibt
218 Kinder, bei denen es sehr wohl eine grosse Rolle spielen kann [...].
219
220 #00:35:59-6# I: Und gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen einer spezifischen
221 expressiven SES und einer rezeptiv-expressiven SES?
222
223 #00:36:13-0# IP3: Also bei den Kinder, die ich habe, sind es expressive Sprachstörungen
224 gewesen und dass sie Schwierigkeiten hatten sich auszudrücken und dann hörten sie auf zu
225 sprechen. Ich habe keine Erfahrungen, kann es nicht sagen bei einem Kind mit einer
226 rezeptiven Sprachentwicklungsstörung.
227

228 #00:36:36-3# I: Dann noch zu der Mehrsprachigkeit: Mehrsprachige Kinder sind stärker gefährdet
229 ein Schweigen zu entwickeln, da sie sich in der Umgangssprache noch nicht
230 ausdrücken können. In wie vielen Fällen bleibt das Schweigen, auch nach dem Erlernen der
231 Umgangssprache, bestehen?
232

233 #00:36:56-7# IP3: Da muss ich sagen, dass kann ich nicht zusammenfassen. Also ich habe
234 einen Arabisch sprechenden Junge, als der es geschafft hat, hat er einfach "gesprudelt", ob es
235 stimmt oder nicht, oder [...] es hängt auch vieles wieder fest davon ab, wie ängstlich und
236 vorsichtig die sind, oder. Ich habe einer, der spricht italienisch und der fängt langsam mit
237 italienisch an [...] also die Mutter sagt, erst wenn er perfekt Deutsch kann, dann spricht er
238 auch. Hm, es hängt sicher von der Persönlichkeit ab oder von anderen Störungen, die
239 vorhanden sind. [...] Oder das sie überhaupt bei allem zuerst fest überlegen und es gut
240 machen wollen, bevor sie überhaupt etwas machen wollen [...] Und es sind nicht alle Kinder
241 mit selektivem Mutismus so, finde ich [...].
242

243 #00:38:18-4# I: Aber Sie würden sagen, es könnte ein Risikofaktor sein?
244

245 #00:38:21-4# IP3: Ja, finde ich schon. Also ein grosser Teil von meinen Kindern mit
246 selektivem Mutismus sind haben einen Migrationshintergrund.
247

248 #00:38:32-3# I: Und gibt es noch weitere Risikofaktoren? [...]
249

250 #00:38:42-5# IP3: [...] das mit der Schüchternheit, oder auch der andere mit den Eltern, die
251 schüchtern sind das mit dem Isolierten [...] und ich denke die psychische Störung, die man
252 vielleicht noch nennen könnte ist [...] ich weiss nicht, ob die schon eine Angststörung haben
253 als kleines Kind, aber dass sie sehr ängstlich sind. Es ist dann eben noch keine Störung,
254 sondern eher ein Persönlichkeitsanteil [...].
255

256 #00:39:34-3# I: Dann wäre die Persönlichkeit selber auch ein Risikofaktor?
257

258 #00:39:37-1# IP3: Ja ich finde schon. Wenn jemand scheu ist und [...] dann haben wir es
259 schon doppelt.
260

261 #00:40:36-4# [...]
262

263 #00:41:27-4# I: Dann noch die Abschlussfrage: Können Sie abschliessend nochmals die drei
264 wichtigsten Früherkennungspunkte für das Risiko Mutismus nennen?
265

266 #00:41:38-3# IP3: [...] Also sicher Nicht- Sprechen und dann so wie den Kontakt vermeiden,
267 also das kann ja auch so sein nur beobachten, das ist auch typisch, oder nur beobachten
268 was die anderen machen, weder spielen, noch mit ihnen schwätzen, noch mitmachen, nur
269 beobachten. Zurückhaltend [...]das Vermeidende.
270

271 #00:42:39-3# I: [Abschlussphase: Bedankung]

10.2.4 Interview 4

Name: IP4

Beruf: Fachpsychologin für Psychotherapie

Datum des Interviews: 5. November 2013

Das Interview findet der Natürlichkeit halber im Dialekt statt. Zur besseren Lesbarkeit wurde die Transkription jedoch auf Schriftdeutsch verfasst.

Legende:

I: Interviewerin

IP: Interviewpartnerin

[...] inhaltlich abschweifende Ausführungen

1 I: [Eröffnungsphase]

2

3 #00:03:45# I: In der Literatur wird erwähnt, dass schweigende
4 Kinder schwer zu diagnostizieren sind. Welche Anzeichen sind für
5 Sie signifikant um ein schweigendes Kind zur Abklärung zu
6 senden?

7 [...]

8 #00:04:31# IP4: Also für mich ist ja so. dass ich die Kinder gar
9 nicht mehr zu einer Abklärung sende. Wenn sie zu mir kommen
10 hat meist irgendjemand, Eltern oder Schule, bereits einen
11 Verdacht und die Kinder haben meist schon eine Abklärung hinter
12 sich. Eine schulpsychiatrische Abklärung (SPD) oder eine
13 kinderpsychiatrische Abklärung, die mehr oder weniger
14 differenziert ist. Aber wenn die Eltern einfach so kommen und
15 noch etwas unsicher sind, dann mache ich ein Gespräch, in dem
16 ich erfrage, in welchen Situationen das Kind spricht und in
17 welchen dass es schweigt, wie es sich sonst kommunikativ verhält.
18 Ich mache dann eigentlich so eine Art Check - Liste mit, das nennt
19 sich dann "Topographie des Schweigens" [...] wo ich dann die
20 Eltern befrage, in welchen Situationen das Kind spricht und in
21 welchen nicht. Und einfach die ganze Anamnese kommt hier
22 schon mit rein. Wann haben die Eltern das beobachtet, wann ist es
23 zum ersten Mal aufgetreten, hat es sich verstärkt oder verkleinert.
24 Dann bin ich einfach im Gespräch mit den Eltern und dann
25 braucht es eigentlich gar keine Abklärung mehr. Die
26 Diagnosestellung ist bei dieser Störung relativ einfach, finde ich.
27 Ich steige dann einfach schon ein und frage auch nach
28 auslösenden Ereignissen, traumatische oder belastende
29 Lebenserfahrungen, Schwangerschaft und Geburt, einfach die

30 ganze Anamnese. Und dann gibt es da eigentlich schon ein Bild.
31 Ich muss sie eigentlich gar nicht weiter schicken, weil ich ja
32 eigentlich schon die Fachperson bin.

33

34 #00:06:51# I: Wenn sie jetzt eine Gewichtung vornehmen
35 müssten, also: Welche der von Ihnen genannten Kriterien
36 gewichten Sie am Stärksten?

37

38 #00:07:08# IP4: Ich habe jetzt die Kriterien noch nicht so präzise
39 genannt, aber wenn ich sie jetzt nennen müsste, dann würde ich
40 sagen der Unterschied von zwei Persönlichkeiten in diesem Kind,
41 in der Psychotherapie nennt man das zwei Ego - States, die ganz
42 unterschiedlich wirken. Das eine ausserhalb (unverständlich) das
43 erstarrte, eingefrorene, schweigende Kind, das ja noch mehr als
44 nur sprachbetroffen ist, das wirklich ängstliche und blockierte
45 Kind, (unverständlich) bei dem das alles in der im
46 Gesamtausdruck zu tragen kommt. Und dann der krasse
47 Unterschied zu Zuhause, wo es schwätzt, lustig, fröhlich ist. Die
48 Eltern beschreiben das ja manchmal, das sind zwei verschiedene
49 Kinder. Der Wechsel von den zwei Persönlichkeitsteilen die sich
50 zeigen, das würde ich als am Deutlichsten werten. [...] Und
51 vielleicht doch auch noch das zweitwichtigste: dass man im
52 Gespräch mit den Eltern recht genau sagen kann, in welchen
53 Situationen das Kind spricht und in welchen nicht. Das es da über
54 eine gewisse Zeit recht voraussagbar ist. Und vielleicht als drittes
55 Kriterium schon, dass auch nicht nur das Sprechen betroffen ist,
56 sondern auch noch mehr Verhaltensweisen im gesamten
57 Ausdruck, z.B. auch Entscheidungsfähigkeiten, gehört auch dazu.
58 Sich nicht entscheiden können, sich nicht von einem Ort zum
59 anderen bewegen können, so.

60

61 #00:09:41# I: Gut. Dann eben zum Unterschied zwischen
62 Mutismus und der Schüchternheit: Die Unterschiede zwischen
63 einem schüchternen und einem selektiv mutistischen Kind sind
64 meist schwer zu erkennen. Welche Merkmale ziehen Sie zu einer
65 Unterscheidung herbei?

66

67 #00:10:01# IP4: Ja ich werde immer wieder gefragt und muss
68 immer wieder von neuem überlegen, weil es wirklich nicht so
69 einfach ist. [...] Beim schüchternen Kind, das braucht einfach ein
70 wenig länger, Zeit und Verständnis, Wohlwollen, das ihm
71 entgegenkommt. Je nach Ausprägung der Schüchternheit mehr
72 oder weniger und wenn diese Schüchternheit hoch/gross ist,
73 braucht es da doch auch einen langen oder längeren Zeitraum,
74 aber dann ist es so wie fliessend, dass das Kind sich öffnen kann
75 und man merkt es wird offener, weicher, zugänglicher. Es ist ein

76 fließender Übergang von Zurückgezogenheit, Schüchternheit zur
77 normalen Kontaktaufnahme. Und bei selektiv mutistischen
78 Kindern ist das nicht möglich. [...] Wohlwollen nicht verbal
79 kommunizieren. Es hat auch, je nach Ausprägung, diesen
80 misstrauischen Gesichtsausdruck, die aggressive [...] und das ist
81 beim schüchternen Kind eben anders. Da kommt man auf eine
82 andere Art in eine Begegnung und Beziehung.
83
84 #00:11:48# I: Darf ich noch nachfragen wegen dem Blickkontakt?
85 Beim Blickkontakt oder bei der Begrüßung, wie verhält es sich
86 dort? Der Unterschied? Also gibt es überhaupt einen?
87
88 #00:12:00# IP4: Jä, also ich glaube bei der Erstbegegnung bei
89 einem schüchternen und einem mutistischen Kind muss es nicht
90 unbedingt einen Unterschied geben. Da kann sich auch das
91 schüchterne Kind hinter der Mutter verstecken und keinen
92 Blickkontakt aufnehmen, auf den Boden schauen und so.
93 Eigentlich bei der Erstbegegnung keinen Unterschied, aber wenn
94 man das Kind dann mehrmals sieht, dann gibt es einen markanten
95 Unterschied. Das schüchterne Kind kann dann wirklich in Kontakt
96 treten und Blickkontakt aufnehmen und vielleicht auch "Grüezi"
97 sagen. Und das mutistische Kind, das ist ganz spannend, das ist
98 ganz häufig, dass es bis am Schluss bis, nachdem es schon
99 längstens spricht und kommuniziert und offen ist, aber dass diese
100 Begrüßung, speziell wenn die Mutter dabei ist, voll blockiert ist.
101
102 #00:13:11# I: in dem Fall ohne Mutter schon eher?
103
104 #00:13:13# IP4: [...] ich denke das ist die Gewohnheit, die
105 Fixierung 'immer dann wenn das Mami dabei ist konnte ich nicht
106 Grüezi sagen' und dann in dieser Situation dann eben die andere
107 Persönlichkeit zu zeigen, 'ich kann das, ich bin lauter', das ist ganz
108 schwer aus dieser persönlichen Rolle heraus und bei der
109 Begrüßung ist dies ein Initialmoment und dann geht es nicht.
110
111 #00:14:11# I: Dann noch zur Sprechangst: In der Literatur wird
112 als Hauptunterscheidungsmerkmal von Sprechangst und
113 Mutismus die Angst vor Personen zu sprechen gegenübergestellt.
114 Stimmen Sie dem zu?
115 [...]
116 #00:14:57# IP4: Also ich finde den Übergang fließend.
117 Mutistische Kinder haben auch Angst vor dem Sprechen, aber sie
118 haben auch Angst plötzlich ihre Stimme zu hören und zu zeigen.
119 Es sind einfach noch viel mehr Ängste, zusätzlich, als nur die
120 Sprechangst. Ich müsste da noch näher untersuchen um hier noch

121 Entscheidungskriterien festlegen zu können. Für mich ist das
122 irgendwo fließend, in der Praxis.

123

124 #00:15:47# I: Dann zur sozialen Phobie oder anderen
125 psychischen Störungen, zur Unterscheidung: Inwiefern kann eine
126 Soziale Phobie oder psychische Störung eine Ursache für das
127 Schweigen sein?

128

129 #00:16:10# IP4: Ich erlebe das häufig gemeinsam, dass das
130 Schweigen/der Mutismus kombiniert ist mit einer sozialen Phobie.
131 Und es wird bei älteren Kindern noch deutlicher, sie beschäftigen
132 sich ja mit 3 - 7 Jährigen, da spricht man noch weniger von
133 sozialer Phobie. Sie haben ja einfach Angst, Freunde einzuladen
134 oder gehen selber nicht hin und auch in der Pause und so, aber
135 braucht den Begriff doch ein bisschen weniger so. Das wird
136 wirklich später deutlich, wenn das Kind nicht in die Schule will
137 und so. Aber jetzt als Ursache treffe ich es eigentlich selten, dass
138 die soziale Phobie die Ursache eines Mutismus ist. Ich denke eher
139 umgekehrt.

140

141 #00:17:17# I: Und bei anderen psychischen Störungen wie zum
142 Beispiel Trauma oder Depression?

143

144 #00:17:29# IP4: Ja, bei Depressionen, dass Depressionen Ursache
145 sind für Mutismus, das denke ich eigentlich auch nicht. Aber eben
146 das andere, Mutismus und Depressionen ist sehr häufig, also zu
147 36% [...] das sind eigentlich begleitende Verhaltensauffälligkeiten,
148 aber nicht Ursachen. Anders ist es bei den Traumata. Da zeigen
149 sowohl Forschungen, als auch meine persönlichen Erfahrungen,
150 [...] und ich persönlich habe früher auch immer die Meinung
151 gehabt, dass Trauma keine Ursache sind. Aber laut meiner
152 Erfahrung ist das praktisch immer so. Immer sind Traumata
153 dahinter, nur nicht diese, wie man es früher auch in der
154 Alltagspsychologie gemeint hat, wie Missbrauchserfahrungen
155 oder sexuelle Übergriffe oder solche Sachen, wo man dann denkt
156 'das Kind darf nicht reden, darum spricht es nicht', sondern von
157 kleineren Traumata, die man oft nicht als solche erkennt.
158 Operationen, Atemnot, schwere Geburt, die traumatisch wirken
159 und dann so eine Angstdisposition zurücklassen. Und darum sind
160 Traumata meiner Erfahrung nach schon Ursachen von Mutismus.

161

162 #00:20:00# I: Und zum Beispiel Trennungsangst? Könnte das
163 auch eine Ursache sein, oder eher eine Folge?

164

165 #00:20:09# IP4: Ja, also Trennungsangst ist ja auch schon eine
166 Folge. [...] Eben, eine schwierige Entwicklung, aus irgendeinem

167 Grund ein schwieriger Aufbau der Bindung und dann entsteht
168 Trennungsangst.
169
170 #00:20:52# I: Dann eben, wenn jetzt das der Fall ist, obwohl sie
171 da vorher eher umgekehrt benannt haben, aber wenn noch eine
172 psychische Störung vorhanden ist, [...] dann wäre wie die Frage,
173 welcher Stelle das Kind zugewiesen würde? Also ich nehmen an,
174 eben unter anderem zu Ihnen oder?
175
176 #00:21:16# IP4: Ja, häufig. Die Eltern suchen nach Stellen und
177 jetzt gibt's ja die Interessengemeinschaft Mutismus Schweiz und
178 dort finden sie dann Therapeuten und Literatur und so. [...]
179
180 #00:21:53# I: Dann kommen wir zu den beobachtbaren Kriterien:
181 Nennen Sie bitte die fünf auffälligsten Merkmale im
182 Sozialverhalten eines selektiv mutistischen Kindes.
183
184 #00:22:11# IP4: Spricht nur mit vereinzelt (ausgewählten)
185 Personen, [...] es kommt halt auch ein wenig auf das Stadium an,
186 aber ich nehme jetzt als Bild an, ein Kind das am Anfang steht,
187 welches man noch diagnostizieren muss. [...] Nimmt auch
188 nonverbal kaum Kontakt auf und kann gleichzeitig den Kontakt,
189 den nonverbalen Kontakt, nicht erwidern. Es zeigt körperlich viele
190 Blockaden, im Sinne von eingefroren in der Mimik und dem
191 gesamten Körper. Es kann sich schlecht entscheiden zwischen
192 verschiedenen Tätigkeiten, zwischen verschiedenen Spielformen
193 und es würde es eigentlich gerne machen, aber es kann sich nicht
194 entscheiden. [...]Es macht eigentlich nie den ersten Schritt in die
195 Interaktion. Es kann in verschiedenen Settings keine
196 Interaktionen anfangen, es braucht immer einen Anstoss. [...]
197
198 #00:24:35# I: [...] Dann kämen wir zu einer Frage bezüglich non -
199 verbaler Kommunikation: Welche Arten von nonverbaler
200 Kommunikation zeigen schweigende Kinder?
201
202 #00:24:55# IP4: Also die erste ist schon mal die schwierigste um
203 damit umzugehen. Das ist das Misstrauen. In der Mimik, in der
204 ganzen Haltung, sich abwenden und gleichzeitig auch praktisch
205 keine [...] verbale Kommunikation zu zeigen. Also ganz
206 eingefroren, dass sie nicht einmal misstrauisch sind, gar nichts.
207 Das sind die schwereren Fälle. Und dann gibt es natürlich auch
208 Kommunikation, die dann mit der Zeit möglich wird oder auch wenn
209 das Kind nicht so schwer betroffen ist, durch Mimik und
210 Gestik. Kopfnicken, Schütteln, zeigen, hingehen, so mit Mimik und
211 Gestik. Es ginge dann auch noch viel weiter mit Geräuschen und
212 so, aber am Anfang ja noch nicht.

213
214 #00:26:25# I: Genau, das wäre gerade unsere Anschlussfrage:
215 Laut der Literatur bekunden schweigende Kinder generell Mühe
216 mit körpereigenen Geräuschen und versuchen diese zu vermeiden.
217 Was haben sie diesbezüglich für Erfahrungen gemacht?
218
219 #00:26:40# IP4: Ja, das höre ich auch viel, auch von Lehrpersonen
220 und Kindergärtnerinnen, dass ein Kind, wenn es umfällt, sich
221 verletzt und sich weh macht, nicht weint. Das ist dann eine sehr
222 einschneidende Erfahrung für die Bezugspersonen. Das Kind hat
223 Schmerzen und weint nicht, hält dieses zurück. Dann höre ich
224 auch, dass sie versuchen das Niesen und das Husten zu
225 unterdrücken. Und sie können das auch zum Teil. [...] Es geht auch
226 noch weiter, Körpergeräusche beim aufs WC gehen. Das ist häufig
227 auch gekoppelt, dass die Kinder im Kindergarten oft nicht aufs WC
228 gehen, auch nicht in der Pause, man könnte ja etwas hören. Ich
229 selber in der Therapie, im Einzelkontakt nehme das etwas
230 weniger wahr, aber man hört es einfach oft.
231
232 #00:28:15# I: Gut, dann wäre die nächste Frage zu den weiteren
233 Faktoren, die eine Beratung oder eine Abklärung bekräftigen
234 würden: Kinder mit schüchternen Eltern und Kinder aus Familien
235 in denen sehr wenig gesprochen wird, sind stärker gefährdet ein
236 Schweigen zu entwickeln als andere. Stimmt das und welche
237 Erfahrungen haben Sie damit in der Praxis schon gemacht?
238
239 #00:28:38# IP4: Das stimmt tatsächlich. Und es ist nicht so, dass
240 bei selektiv mutistischen Kindern alle so schüchterne Eltern
241 haben. Es gibt auch eine gewisse Anzahl, die wirklich auch sozial
242 auch sehr kompetente und extrovertierte Eltern haben, aber es ist
243 wirklich sehr selten. Es ist tatsächlich so, dass mindestens ein
244 Elternteil eben auch Kommunikationsschüchternheit hat oder
245 gehabt hat. Und sie erzählen häufig, die Eltern, in Situationen in
246 denen sie verbal gefordert sind, zurückgeworfen werden, aber nun
247 andere Möglichkeiten zur Bewältigung haben. [...] Also es ist
248 wirklich überzufällig häufig. Ich denke es kommt, es ist natürlich
249 auch in der Person angelegt, aber auch Modelllernen und
250 Disposition. Dass sie Stress, emotionalen und psychischen Stress,
251 eben bei denen Kindern die schüchterne Eltern haben, dieses halt
252 als Modell oder als genetische Disposition auch angelegt ist und
253 dass sie darum auch auf dieser Schiene reagieren. Andere Kinder
254 mit impulsiven, impulskontrollgestörten Eltern reagieren dann
255 eher in eine andere Richtung.
256

257 #00:30:43# I: Und inwiefern hat dann das Sprach- und
258 Sprechverhalten in der Familie Einfluss auf das Schweigen des
259 Kindes?
260

261 #00:30:57# IP4: Eigentlich denke ich, dass das keinen grossen
262 Einfluss hat. Weil das Kinder innerhalb der Familie ja auch spricht
263 und gelöst ist und dort hat es ja in den allermeisten Fällen [...]
264 keine sprachlichen Auffälligkeiten hat. Und das ist eigentlich kein
265 Kriterium das schlussendlich vom sprachlichen Verhalten so
266 ausgeprägt ist, dass das dann zu einem selektiven Mutismus
267 führen kann. [...]
268

269 #00:31:51# I: Ja, was wir uns überlegt haben ist, wenn z.B.
270 Zuhause nicht so viel gesprochen wird, dass das Kind dann denkt
271 es brauche das nicht, weil Mami und Papi auch gut durchs Leben
272 kommen, ohne dass sie vielleicht viel reden. Je nach Alter versteht
273 man das ja noch nicht so gut, dass solche Muster eventuell
274 Einfluss haben.
275

276 #00:32:17# IP4: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das in ganz ganz
277 seltenen Fällen auch mal zutreffen kann. Ich kenne auch solche
278 Fälle, die sind jedoch zu vernachlässigen, das ist nicht das Übliche.
279 [...] Aus der Alltagserfahrung könnte man das meinen, aber das ist
280 es eben genau nicht.
281

282 #00:33:33# I: Gut. Dann geht's zur nächsten Frage: In der Literatur
283 wird erwähnt, dass eine Sprachentwicklungsstörung zu einem
284 Schweigen führen kann. Welche Erfahrungen haben Sie
285 diesbezüglich gemacht?
286

287 #00:33:48# IP4: Ja, ist mir auch ab und zu begegnet. [...] Aber
288 mehr als dass es so zufällig auftritt ist das schon tatsächlich zu
289 beobachten. Die Diagnosekriterien des ICD ist es ja eigentlich ein
290 Ausschlusskriterium. [...] Aber die Erfahrung zeigt, warum sie
291 diese Frage ja auch stellen, dass es eben doch einige Male auch
292 wirklich vorkommt. Und dann ist das nicht die einzige Ursache,
293 aber auch logisch weil ja auch die Sprache betroffen ist. Und das
294 sind dann meiner Erfahrung nach häufig intelligente Kinder mit
295 anderen Merkmalen die häufig auch verbunden sind mit hohen
296 Leistungsansprüchen. Wenn da schon ganz früh ein hoher
297 Leistungsanspruch des Kindes angelegt ist, 'ich möchte es gut
298 machen, ich möchte es perfekt machen', und merkt, auf Grund der
299 Sprachentwicklungsverzögerung, dass es das nicht umsetzen kann
300 [...] ist doch ein Mitverursacher, meiner Erfahrung nach. Aber
301 natürlich nicht immer.
302

303 #00:35:39# I: Und gibt es da einen Unterschied zwischen einer
304 spezifischen expressiven Spracherwerbsstörung und einer
305 rezeptiven Spracherwerbsstörung?
306

307 #00:35:55# IP4: [...] Intuitiv würde ich sagen, dass eher die
308 expressive Sprache betroffen ist, aber die rezeptive
309 Sprachaufnahme nimmt man vielleicht weniger wahr, was da
310 nicht altersentsprechend ausgebildet ist. Darum finde ich das
311 noch schwierig.
312

313 #00:36:34# I: Gut, dann sind wir schon bei der zweitletzten Frage:
314 Mehrsprachige Kinder sind stärker gefährdet, ein Schweigen zu
315 entwickeln, da sie in der Umgebungssprache, Deutsch zum
316 Beispiel jetzt hier, sich nicht ausdrücken können. In wie vielen
317 Fällen bleibt das Schweigen auch nach dem Erlernen der
318 Umgebungssprache bestehen?
319 [...]

320 #00:37:29# IP4: Ich wollte darauf hinweisen, dass am Anfang
321 noch nicht von selektivem Mutismus spricht, das ist ja eine
322 Sprache die es nicht kennt, das ist ja auch ein Ausschlusskriterium.
323 Das es die Sprache nicht spricht, weil es diese nicht kennt, hier
324 spricht man noch gar nicht von einem selektiven Mutismus. Man
325 spricht erst von selektivem Mutismus, auch bei Migrationskindern,
326 wenn sie die Sprache eigentlich mehr oder weniger beherrschen
327 aber dann immer noch Schweigen. Dann kann man es als selektiv
328 mutistisches Kind diagnostizieren. [...] Ich habe einfach den
329 Blickwinkel von Kindern, die selektiven Mutismus schon haben
330 und einen Migrationshintergrund haben, es ist wie umgekehrt.
331 Und dort, wieder von den gesamten selektiv mutistischen Kindern,
332 sind wirklich [...] sind sehr viele betroffen, die eben zweisprachig
333 oder mehrsprachig sind. Und die Migration müsste man dann
334 noch definieren was das genau umfasst. [...] Das kann auch sein
335 Baseldeutsch zu Zürideutsch, also innerhalb der Schweiz, wo
336 etwas wie eine Migration erlebt wird, innerfamiliär, wo die
337 Sprache in dem jungen Alter auch schon fast wie eine
338 Fremdsprache ist. Je fremder desto natürlich eindeutiger. Wenn
339 dann die Kultur auch noch betroffen ist. Aber bei mir ist es dann
340 der umgekehrte Blickwinkel, ich denke es gibt sehr viele Kinder
341 mit Migrationshintergrund die dann zum Glück nicht mutistisch
342 werden.
343

344 #00:40:36# I: Und gibt es noch weitere Risikofaktoren nach
345 denen wir nicht gefragt haben?
346 [...]

347 #00:40:54# IP4: [...] siehe Dossier im Anhang (Kapitel 10.6.4)
348

349 #00:45:21# I: Und die letzte Frage wäre noch: Können Sie
350 abschliessend noch einmal die drei wichtigsten
351 Früherkennungsitems für das Risiko Mutismus nennen?
352 [...]
353 #00:45:55# IP4: Und die müsste man gerade zusammen nennen,
354 traumatisierende Einzelerfahrungen und traumatisierend, wichtig,
355 es können auch kleine Traumata sein [...] hohe emotionale
356 Stresserlebnisse [...], Mehrsprachigkeit als im Zusammenhang mit
357 Mehrsprachigkeit und dann würde ich noch sagen, ich weiss nicht
358 wegen der Gewichtung, es kommen mir noch zwei in den Sinn.
359 Das eine ist eine enge Mutterbindung [...] und ein hoher
360 Leistungsanspruch. [...] Aber eben, dass muss miteinander
361 zusammen wirken. Wenn diese einzelnen Faktoren
362 zusammenkommen, dass ist das Risiko für selektiven Mutismus
363 erhöht. Schüchternheit habe ich jetzt nicht genannt, als Disposition.
364 Das wäre auch noch. Genau, aber von mir her als
365 Aussage bedeutet dies jetzt einfach, dass es schwierig ist, das auf
366 drei Faktoren wie sie gefragt haben, zu reduzieren. Ich merke
367 schnell, dass es für mich mehr braucht. [...]
368
369 #00:48:52# I: Gut, ja dann wär's das gewesen. [...]
370
371 [Abschlussphase, Bedankung]

10.2.5 Interview 5

Name: IP5

Beruf: Logopädin und Psychotherapeutin

Datum des Interviews:

Das Interview findet der Natürlichkeit halber im Dialekt statt. Zur besseren Lesbarkeit wurde die Transkription jedoch auf Schriftdeutsch verfasst.

Legende:

I: Interviewerin

IP: Interviewpartnerin

[...] inhaltlich abschweifende Ausführungen

1 I: [Eröffnungsphase]

2

3 #00:00:02-7# I: In der Literatur wird erwähnt dass schweigende Kinder schwer zu diagnostizieren
4 sind. Welche Anzeichen sind für Sie signifikant um ein schweigendes Kind zur Abklärung zu
5 senden?

6

7 #00:00:16-5# IP5: Also sicher die, die man halt in der Literatur findet. Also dass es über längere
8 Zeit schweigt, dass es konstant schweigt gegenüber gewissen Personen, dass es vor allem
9 gegenüber Fremden schweigt [...] dann auch die Unruhe der Eltern, also die Sorge der Eltern oder
10 der Lehrpersonen, finde ich ist ein wichtiger Punkt [...] Wenn das Kind sich verhaltensmässig
11 unterscheidet von den anderen Kindern, das heisst, wenn es sich wenig ausdrückt oder gar nicht
12 ausdrückt mit anderen Mitteln, also nicht mitmacht, den Kopf nicht schüttelt oder irgendwie
13 kommuniziert auf einer non- verbalen Ebene, also wenn das Kommunikationsverhalten effektiv
14 sehr auffallend ist, unabhängig von der Sprache. [...] Wobei da kommen noch die Sachen dazu, wenn
15 ich finde es ist auffällig zwischen Kind und Mutter, meist es die Mutter die kommt [...] es könnte
16 aber zwischen dem Vater sein [...] ein unsicher gebundenes Kind, ein ängstliches Kind, ein Kind,
17 welches wirklich sehr schnell Angst hat, das nichts ausprobiert [...].

18

19 #00:02:23-3# I: Von den Merkmalen, die Sie genannt haben, wie würden Sie diese gewichten?
20 Welches würden Sie am stärksten gewichten?

21

22 #00:02:29-8# IP5: Ich glaube sich nicht ausdrücken. [...] Nicht sprachlich gemeint, sondern wirklich
23 eine Art erstarrt sein, nicht nur in der Sprache sondern auch im ganzen körperlichen Verhalten, in
24 der Mimik [...] wie erstarrt, das würde ich am stärksten gewichten.

25

26 #00:02:53-6# I: Zum Thema Schüchternheit: Die Unterschiede zwischen einem schüchternen Kind
27 und einem selektiv mutistischen Kind sind meist schwer zu erkennen. Welche Merkmale ziehen Sie
28 zu einer Unterscheidung herbei?

29

30 #00:03:11-7# IP5: Ich glaube, das kann ich wie nicht so [...] beantworten. Es ist einfach ein Teil von
31 der ganzen Diagnostik, wenn ich sage es spricht nicht und [...] wenn man in der Anamnese nachfragt
32 ist es wirklich auffällig schüchtern, schon seit früh auf schüchtern gewesen. Es ist vielleicht die
33 Kombination [...]. Es ist nicht nur einfach [...] mit liebevoller Aufforderung oder Umfeld nicht dazu
34 bringt wirklich "aufzutauen". Also im Kindergarten beispielsweise, [...] würde ich von einem
35 schüchternen Kind erwarten, dass es nach einer Weile mit den Kindern oder mit der
36 Kindergärtnerin anfängt wenigstens zu flüstern, oder so eine Kommunikation, eine verbale,
37 anzufangen. Das ist dann meistens der Unterschied.
38

39 #00:04:16-7# I: [...]

40
41 #00:04:20-9# IP5: Das wie die Vertrautheit nicht hilft den Mutismus zu überwinden.
42

43 #00:04:28-1# I: [...] Inwiefern kann eine Soziale Phobie oder psychische Störung eine Ursache für
44 das Schweigen sein?
45

46 #00:04:43-9# IP5: Wenn aus der ganzen Geschichte des Kindes ganz viele Situationen dabei sind,
47 wo das Schweigen eigentlich eine Bewältigungsform ist, dass man sagen kann, es war eigentlich
48 eine intelligente Situation sich mal nicht einzulassen sondern mal draussen zu stehen und
49 abzuwarten.
50

51 #00:05:13-1# I: [...]

52
53 #00:05:20-3# IP5: Also das. Und dann natürlich irgendwelche wirklich schlechte Erfahrungen,
54 traumatische Erlebnisse [...] wirklich Überwindungsprobleme, bei denen das Kind irgendwo nicht
55 zur Sprache findet gegenüber fremden Leuten und einfach extrem unsicher reagiert gegenüber
56 Neuem.
57

58 #00:05:53-3# I: Was verstehen Sie unter Trauma genau?
59

60 #00:05:56-1# IP5: [...] Es muss nichts ganz Wildes sein, aber einfach Erfahrungen, die das Kind zu
61 einem Stillstand oder Unterbruch in seiner normalen Entwicklung gebracht hat. Also so fest Angst
62 gehabt vor irgendetwas oder so fest ein Verlassenheitsgefühl gehabt, dass es nichts mehr sagen
63 möchte. Und das wiederholt, wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern so eine Art ein Muster.
64

65 #00:06:39-5# I: An wen wird in einem solchen Fall das Kind zugewiesen?
66

67 #00:06:49-6# IP5: Also ich denke, wenn es wirklich um selektiven Mutismus geht, wenn es mehr ist
68 als Angst es kommt nicht zum reden, wenn es vom ganzen Verhalten anders ist als die anderen, es
69 ist nicht nur einfach ruhig, sondern irgendwo hat man ein komisches Gefühl, dann finde ich muss es
70 unbedingt von einer Psychologin, von einem KJPD abgeklärt werden, zum einfach möglichst nichts
71 zu verpassen. Für mich ist es eindeutig eine Störung, die auf dem Schnittgebiet ist. Also wenn "nur"
72 eine Logopädin ein selektiv mutistisches Kind behandelt, dann denke ich, muss sie sehr gut
73 begleitet sein von einer Fachperson, die viel Erfahrung hat. Also supervisorisch.
74

75 #00:07:46-2# I: Meistens ist es in Kombination - eine Logopädin und eine Psychotherapeutin.
76

77 #00:07:52-4# IP5: Genau, oder in Abfolge. Dass man sagt, zuerst das Psychische, muss das Kind
78 einen Boden bekommen und es kann aber durchaus sein nebeneinander. [...]
79

80 #00:08:47-7# IP5: Mit Druck kann wenig erreicht werden.
81
82 #00:08:58-7# I: Zum Thema Sprechangst: Als Hauptunterscheidungsmerkmal von Sprechangst und
83 Mutismus die Angst vor Personen zu sprechen gegenübergestellt. Stimmen Sie dem zu?
84
85 #00:09:17-4# IP5: Ja, das denke ich, weil wir gehen von einem selektiv mutistischen Kind aus, das
86 heisst, es ist ein Kind das reden kann, also es kann natürliche eine Sprachstörung haben, Stottern im
87 Hintergrund oder etwas was ursächlich noch dabei ist. Aber sonst kann es reden. Also es tritt dann
88 auf wenn ein Kontakt mit einer anderen Person ist. Meistens mit einer fremden Person oder wie
89 das Wort "selektiv" sagt, mit einer "gewählten", aber es ist ja nicht ausgewählt, aber es sind einfach
90 bestimmte Personen in bestimmtem Kontext, in denen das Sprechen nicht geht. Aber sonst
91 sprechen, mit sich selber, mit den Babys, mit den Leuten, denen es vertraut, die es kennt, nicht nur
92 kennt, sondern bei denen die Basis da ist, dass es seine Sprache brauchen kann, dann kann das Kind
93 es.
94
95 #00:10:28-3# I: Und im Gegensatz zur Sprechangst?
96
97 #00:10:35-5# IP5: Also ich denke wirklich, dass man das nicht überwinden kann. Ein Kind das
98 Angst hat vor dem Sprechen vor Leuten, dass kann ich nehmen und mit ihm und der Mutter oder
99 sonst einer vertrauten Person in eine Spielsituation, und vielleicht nicht gleich beim ersten Mal,
100 aber eigentlich wird das Kind dann auftauen. Weil dann ist die Situation „ich traue mich jetzt nicht
101 mit dieser Person“, aber beim selektiven Mutismus ist es einfach nicht so einfach. Also es ist
102 wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, aber das ist ja bei vielen Störungen so. Beim Stottern kann
103 man auch sagen, jeder oder jede von uns kennt die Situation, nur ist es einfach gehäufter, stärker,
104 häufiger, länger, und das ist hier auch. Drum ist eines der Kriterien, das es eine Weile anhalten
105 muss. Nicht nur wenn ein Kind einmal drei Wochen nicht schwätzt, dass man dann sagt, es ist
106 selektiv mutistisch.
107
108 #00:11:54-5# I: Zu den beobachtbaren Kriterien. Nennen Sie bitte die 5 auffälligsten Merkmale im
109 Sozialverhalten eines selektiv mutistischen Kindes?
110
111 #00:12:08-0# IP5: Ich denke es ist schwierig. Es ist so unterschiedlich von Kind zu Kind. Extrem
112 vorsichtig, nicht ausprobierfreudig, sondern abwartend, solange bis es zu spät ist um nochmals rein
113 zu kommen. Nicht mitspielen, nicht mitmachen, nicht gleich wie die anderen. Mimisch, nicht zeigen
114 wie es geht, nicht mitkommen, es gibt ja wirklich diese Kinder wo man das Gefühl hat "es kann ja
115 wie gar nichts", es ist in der Bewegung wahnsinnig starr, es ist bewegungsbehindert, so wirkt's, es
116 versteht das Spiel nicht, weil es nicht mitmacht. Es kommt eine riesige Verunsicherung hervor, was
117 ist mit diesem Kind, weil es einfach alles anders macht als die anderen. [...] singen, es singt nicht
118 mit, im Kreis viele Male [...]
119
120 #00:14:45-7# I: Welche Arten von nonverbaler Kommunikation zeigen schweigende Kinder?
121
122 #00:15:01-4# IP5: Wenig [...] Die Frage ist fast nicht zu beantworten. Ich hoffe ja schon, dass sie
123 anfangen zu spielen, aber sie sind einfach extrem zurückhaltend und verunsichert. Die
124 Verunsicherung zeigt sich auch, dass sie sich nicht trauen ein Baby zu nehmen oder ein Spiel oder
125 zu fragen oder zeigen darf ich da mitmachen [...] vielleicht manchmal etwas zeigen, vielleicht
126 zeichnen, das Spiel wäre auch eine Möglichkeit, aber ich finde das eben alles sehr auffällig. Das ist
127 vielleicht auch wie der Punkt, wenn es sich so nicht ausdrücken kann, dann kann es auch nichts aus
128 sich heraus bringen. Das ist der Punkt, an dem man etwas machen muss, damit das Kind uns / sich
129 selber zeigen kann was es kann, sich zu erleben und es Kind das mitmacht.

130
131 #00:16:41-6# I: Laut der Literatur bekunden schweigende Kinder generell Mühe mit körpereigenen
132 Geräuschen und versuchen diese zu vermeiden. Was meinen Sie zu dieser Aussage?
133
134 #00:16:54-0# IP5: Ja, das ist so. Das ist für mich vielmals ein Anfang, über Geräusche, über den
135 sicheren Raum, vielleicht dass man mit einem Tier eine Höhle baut [...] und vielleicht macht dann
136 das Kind ein Geräusch. Und dann ist schon eine erste Kommunikation da. Und ich denke sie haben,
137 auch husten, also ihre Stimme, also schon mit einem Geräusch ist vielmals schwierig.
138
139 #00:17:53-1# I: [...] Kinder mit schüchternen Eltern und Kindern aus Familien, in denen sehr wenig
140 gesprochen wird, sind stärker gefährdet ein Schweigen zu entwickeln als andere. Stimmt das und
141 welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
142
143 #00:18:26-0# IP5: Ja, das ist sicher so. [...] wenn das Vorbild so ist, dann ist es das was das Kind
144 erlebt hat, ein Kindergartenkind hat ja noch nicht viel anderes erlebt, also ist es halt einfach die Art
145 wie es halt umgeht mit den Sachen. [...] Es ist für sie das Muster wie man umgeht miteinander. Sie
146 trauen es vielleicht ihrem Kind auch nicht so zu, vielleicht machen sie wie eine Übertragung, dass
147 sie sagen, das ist oft so, dass sie sagen „ich war auch so“, „ich habe auch nichts gesagt bis dann und
148 dann“ oder „mein Mann hat einen Bruder der heute noch nicht viel spricht“ und das sind sicher
149 Punkte, also Risikofaktoren, die ermöglichen, dass sich ein Mutismus zeigen kann.
150
151 #00:19:31-4# I: Also eine Dispositionsfrage?
152
153 #00:19:38-6# IP5: Also sicher Temperamentfrage [...] neu im Gegenüber, vorsichtig, langsam, also
154 irgendwo zurückhaltend, sehr zurückhaltend, das ist sicher ein Punkt. [...] Die Frage ist haben es die
155 Kinder einfach so, oder kommen sie es über weil sie es in der Familie so gelernt haben. Aber man
156 trifft es schon relativ häufig an, dass Eltern sagen sie waren auch sehr scheu [...].
157
158 #00:20:41-9# I: Das beantwortet schon fast die Anschlussfrage. Inwiefern hat das Sprach- und
159 Sprechverhalten in der Familie Einfluss auf das Schweigen des Kindes?
160
161 #00:20:45-5# IP5: Ja, natürlich [...]. Das ist ein Punkt, wo man schauen muss, darum ist nicht
162 angezeigt, nur mit dem Kind zu arbeiten. Es braucht schon auch ein Teil, was ist mit der Familie, mit
163 der Kommunikation, damit das Schweigen nicht weiter aufrechterhalten muss. Weil das Kind
164 unausgesprochen die Erwartungen / die Art spürt der Eltern „so machen wir es“. Es ist manchmal
165 der Fall, dass das Kind wie ein unausgesprochenes Verbot hat raus zu gehen, in die Welt heraus zu
166 gehen [...] dort kommt die Problematik der Zweisprachigkeit. Ich glaube ich hatte kaum ein Kind,
167 und ich hatte wirklich etwa 35 - 40 Kinder in der Therapie gehabt und es war überall eine zweite
168 Sprache dabei oder die Situation in einem fremden Land gelebt oder mit der Familie bis zwei zu
169 Hause gewesen und nachher gewechselt in eine andere Sprache oder umgekehrt - retour
170 gekommen [...] Das ist auch ein Punkt. Und dort ist die Frage [...] ist es eine Überforderungssituation
171 für das Kind das zu schaffen, die zweite Sprache anzuwenden, oder ist es eine Loyalitätssache, weil
172 vielleicht ein Elternteil gar nicht hier sein will. Und wenn das Kind hier spricht verrät es irgendwo
173 den entsprechenden Elternteil. Aber alles immer unausgesprochen.
174
175 #00:23:27-8# I: Wir haben auch eine Frage zur Mehrsprachigkeit. Mehrsprachige Kinder sind
176 stärker gefährdet ein Schweigen zu entwickeln, weil sie sich in der Umgebungssprache nicht
177 ausdrücken können. In wie vielen Fällen entsteht ein Mutismus daraus?
178

179 #00:23:43-5# IP5: Also ich habe das Gefühl es muss noch gekoppelt sein mit einer anderen
180 Problematik. [...] Also man sagt es gibt so wie einen Kulturschock, wenn das Kind bis in den
181 Kindergarten sehr abgeschlossen oder in einem Clan, einem Ghetto, einfach immer hört es sprechen
182 alle wie bei mir zu Hause und nicht realisiert, dass es noch etwas anderes gibt und in den
183 Kindergarten kommt und versteht plötzlich nichts mehr. Das wäre so eine traumatische Situation.
184 Das ist ein Trauma. [...] Ich würde das Kind dann vielleicht doch therapieren aber nicht diese
185 Diagnose stellen oder mit Verdacht auf. [...] Also es kann nicht nur das sein als Auslöser. [...] Wenn
186 sie in ein Umfeld hereinkommen, wo mit Unverständnis denn Unvermögen entgegentritt. [...]
187
188 #00:26:47-6# I: In der Literatur wird erwähnt, dass eine Sprachentwicklungsstörung zu einem
189 Schweigen führen kann. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?
190
191 #00:27:04-9# IP5: Ja, ich habe Kinder gehabt, wo ein Stottern die Ursache war und sie sich nicht
192 getraut haben etwas laut zu sagen, weil sie gemerkt haben, dass es nicht geht, dass es nicht so raus
193 kommt wie man will. Und ich habe auch Kinder gehabt, die länger gebraucht haben für den
194 Spracherwerb, wo man eine Art einen Sprachaufbau machen musste. Das ist sicher ein Punkt, aber
195 lange nicht bei allen.
196
197 #00:27:40-7# I: [...]
198
199 #00:28:05-9# IP5: Ein Ausschlusskriterium ist es nicht. Es kann ein Kind selektiv mutistisch sein,
200 das eine Spracherwerbsstörung hat.
201
202 #00:28:18-4# I: [...]
203
204 #00:28:30-7# IP5: Es kommt halt drauf an auf was man schaut. Es zeigt sich einfach so, es zeigt sich
205 als schweigendes Kind auf Grund von dieser Sprachproblematik, aber auch hier, also das alleine,
206 das glaube ich nicht. [...] Aber es kann ein Faktor sein.
207
208 #00:29:00-8# I: [...]
209
210 #00:29:10-7# IP5: Ich denke dann schon eher rezeptiv. Also dass es wirklich schwierig ist für
211 dieses Kind die Sprache aufzubauen. Nicht nur zu produzieren. [...] Weil das gehört dann schon in
212 die Therapie, sowie als Logopädin, wie den Spracherwerb durchmachen mit dem Kind in der
213 Therapie. Wie ein kleines Kind die Sprache lernt, mit Geräusche anfangen, wie ein Aufbau machen
214 [...]
215
216 #00:30:29-4# I: Können Sie abschliessend noch einmal die drei wichtigsten Früherkennungssitens
217 für das Risiko Mutismus nennen?
218
219 #00:30:56-2# IP5: [...]
220
221 #00:31:04-3# I: Eine andere Frage: Was sind weitere Risikofaktoren?
222
223 #00:31:12-0# IP5: Also das Kommunikationsverhalten nicht checken. Also wirklich pragmatisch,
224 wie nicht merken was das ist, das hin- und hergehen von der Kommunikation. Bindungen haben
225 wir gesagt, familiäre Bindungsprobleme, traumatische Situationen haben wir auch gesagt. Und das
226 Temperament, nicht ausprobieren, immer vorsichtig sein, nicht eingestehen Fehler zu machen, das
227 ist auch noch ein Punkt [...]. Das Kind muss funktionieren, es muss gehen, und wenn es nicht geht
228 dann macht man ein Drama draus, also es muss lernen, auch wenn es schwierig ist und man jemand

229 nicht kennt, offen auf jemand zugehen, mit einer guten Distanz und Nähe, das ist auch eine
230 Problematik, und dass es das darf, es darf in die Welt hinausgehen, dass es nicht beim Mami oder
231 Papi bleiben muss, damit es dort funktioniert. [...] Wenn man immer kritisiert wird. [...]

232

233 #00:33:53-0# I: Die drei Früherkennungsitems?

234

235 #00:34:13-6# IP5: Ich glaube ich würde das Temperament als Item sagen, weil das scheue,
236 zurückhaltende dabei ist und auch das nicht auf etwas zuzugehen. Und die familiären- oder
237 Umfeldfaktoren, die nicht begünstigen, dass das Kind lernen darf, Fehler machen darf, gross werden
238 darf, raus gehen darf, sondern zurück behalten wird, dass gehört dann ja auch zum
239 Bindungsverhalten. Vielleicht doch die familiäre Komponente, wo schon die Eltern oder andere
240 Familienmitglieder [...], es ist nicht ein Klima von freudigem Herausgehen, mit einem guten Gefühl,
241 Selbstwertgefühl. Das ist klar, es sind alles, die drauf hinweisen, dass das Kind ein Selbstwertgefühl
242 hat, das ihm nicht gut tut. Also es wäre besser könnte es lockerer an die Sache herangehen.

243

244 #00:36:05-6# [Abschlussphase: Bedankung]

10.3 Interviewvergleich

1. Definition: In der Literatur wird erwähnt, dass schweigende Kinder schwer zu diagnostizieren sind. Welche Anzeichen sind für Sie signifikant um ein schweigendes Kind zur Abklärung zu senden?

IP1: Kind schweigt in bestimmten Situationen (9-10); Sprachentwicklungsstörung (11); Migrationshintergrund (37); Psyche (37); Familiensystem, Kommunikation mit den Müttern (38); Anamnese wichtig (50-51): Suizidfälle, Depressionen in Generationen vorher (53)

IP2: auffälliges Sozial- und Entwicklungsverhalten (10); nicht reden ist etwas, was einer Abklärung bedarf (16)

IP3: Altersentsprechende Sprachentwicklung ist gegeben (10-11); Kind wendet Sprache an (11); Kind schweigt an bestimmten Orten (13)

IP4: Unterschied von zwei Persönlichkeiten/Ego – States: das ausserhalb erstarrte, eingefrorene, ängstlich wirkende, schweigende Kind vs. Kind Zuhause, wo es schwätzt, fröhlich und lustig ist (40-47); im Gespräch mit den Eltern schnell voraussagbar, in welchen Situationen das Kind spricht/nicht spricht (52 – 54), Verhaltensweisen im gesamten Ausdruck sind mitbetroffen (55 – 57)

IP5: Schweigen über längere Zeit, konstant gegenüber gewissen Personen, v.a. gegenüber Fremden (7-9); Unruhe / Sorge der Eltern oder Lehrpersonen (9); Verhalten des Kindes unterscheidet sich von anderen Kindern (10-11): nicht mitmachen (12); Auffälliges Kommunikationsverhalten (13-14); Auffällige Kind- Mutter- Bindung (15); Unsicher gebundenes Kind / Ängstliches Kind (16)

1. a) Gewichtung: Welche von den von Ihnen genannten Kriterien gewichten Sie am stärksten?

IP1: Schweigen ausserhalb vom Elternhaus bzw. in einem bestimmten Kontext (18-19), sprich sozialen Kontext / Kiga (21), bei Übertrittssituationen (22)

IP2: emotionale Entwicklung (28); Eindruck der kognitiven Entwicklung des Kindes (29); generelles Kommunikationsverhalten des Kindes (34), Spielverhalten (40)

IP3: Schweigen abhängig vom Ort, von den Personen oder Aktivitäten (34-35), Muster (37)

IP4: Wechsel zwischen zwei Persönlichkeiten, Voraussagbarkeit des Schweigens/Nicht – Schweigens, Verhaltensweisen im gesamten Ausdruck mitbetroffen

IP5: Nicht ausdrücken können – aufs körperliche bezogen (22-23) bzw. „erstarrt sein“ (24)

1. b) Schüchternheit: Die Unterschiede zwischen einem schüchternen und einem selektiv mutistischen Kind sind meist schwer zu erkennen, welche Merkmale ziehen Sie zu einer Unterscheidung herbei?

IP1: Begrüssen(61); Blickkontakt (64); Gebärden (64-65); Ausstrahlung (65); Je nach Mutismus-Typ: Füße auf den Tisch legen, würde schüchternes Kind nicht tun (68-70)

IP2: Anamnese (52); mutistische Kinder im ausserfamiliären/neuen Situationen mutistisch (52 - 54); schüchterne Kinder haben das oft auch im familiären Rahmen (54 - 56); schüchterne Kinder auch im Umgang mit Geschwisterkindern durchaus introvertierter sind (59 - 61); generelles Verhaltensmerkmal (63)

IP3: Im Sprechen (50-51): Schüchterne Kinder sprechen leise; (45); Körpersignale Angst und Rückzug bei beiden (47)

IP4: Schüchternes Kind: braucht Zeit, Verständnis, Wohlwollen (69 - 70), Übergang zur Öffnung fließend (74 - 76), mit der Zeit Blickkontakt/Kontaktaufnahme möglich (94 - 97); mutistisches Kind: Öffnung nicht möglich (78), misstrauischer Gesichtsausdruck (80), oft bis zum Schluss beim Blickkontakt blockiert (97 - 100)

IP5: Liebevolle Aufforderung bzw. liebevolles Umfeld hilft nicht den Mutismus zu überwinden bzw. dass das Kind auftaut (33-34); Von einem schüchternen Kind ist zu erwarten, dass es nach einer Weile zu flüstern / zu kommunizieren beginnt (35-36)

1. c) Sprechangst: In der Literatur wird als Hauptunterscheidungsmerkmal von Sprechangst und Mutismus die Angst vor Personen zu sprechen gegenübergestellt. Stimmen Sie dem zu?

IP1: Mutisten kommunizieren auch über andere Kanäle nicht (80-81), z.B. Mail, Facebook (85); Mutisten haben Angst vor der Interaktion (89); Sprechangst bildet sich erst aus, wenn Kind stärker in soziale Kontexte eingebunden ist, z.B. in Stuhlkreissituationen (87-88); therapeutisch schneller vorankommen bei Sprechangst (101-102), Grenzen vermischen sich sehr stark (77)

IP2: entsteht dann, wenn Kinder vor mehreren anderen Kindern reden soll (72 - 73); Mutismus ist auch im Einzelumgang da (73 - 74); Unterscheidung: Anzahl Leute (99); Sprechangst nicht so voll ausgeprägt wie der Mutismus (100 - 101)

IP3: Sprechangst: spricht im Freispiel oder im Kreis leise, aber spricht nicht bei Referat / Vortrag / Interview / beim vorne stehen / wenn es drauf ankommt; Sprechangst eher bei Erwachsenen; Sprechangst nach ICD-10 keine Diagnose, Mutismus schon

IP4: Übergang fließend (116), zusätzliche Ängste bei Mutisten, wie z.B. eigene Stimme hören, Stimme zeigen (118 - 120)

IP5: Schwierig zu unterscheiden (102); Kind mit Sprechangst taut auf (100), beim selektiven Mutismus gelingt das nicht so einfach (101)

1. d) Soziale Phobie / Psychische Störung: Inwiefern kann eine soziale Phobie / psychische Störung eine Ursache für Schweigen sein?

IP1: Ja, denn mit sozialen Ängsten ist es schwierig (112-113); Trauma (119), systemischer Faktor / Kind-Mutter-Beziehung (125), Migrationshintergrund (126), Überwindung der Fremdheit (126-127)

IP2: kann sicher eine Ursache für das Schweigen sein (107 - 108); posttraumatische Belastungsstörung (109); verängstigt, reden nicht ausserhalb des vertrauten Umfelds (116 -117)

IP3: Keine Ursache, sondern Risikofaktoren (107); Diagnostiziert eher soziale Ängstlichkeit, nicht Sozialphobie, Komorbiditäten (109-110); Isoliert sein / isolierte Familie (106); Nicht Kind, sondern Eltern / Elternteil hat psychische Störung (Zwang, Angst, Depression, Trauma) (122-124); schwanger, Kind mutistisch (127-128)

IP4: Soziale Phobie und Mutismus häufig gemeinsam (129 - 130), Soziale Phobie jedoch selten Ursache, eher Folge von Mutismus (137 - 139); Depression und Mutismus sehr häufig kombiniert (146), Depression ist eine begleitende Verhaltensauffälligkeit, keine Ursache (147 - 148); Traumata praktisch immer Ursache (152 - 153), erkennt kleine Traumata oft nicht als solche (157), lassen eine Angstdisposition zurück (159); Trennungsangst ist Folge von Mutismus (165 - 166)

IP5: Wenn aus der ganzen Geschichte des Kindes ganz viele Situationen dabei sind, wo das Schweigen eine Bewältigungsform ist (46-47); Schlechte Erfahrungen, traumatische Erlebnisse (53-54), d.h. grosse Angst, Verlassenheitsgefühl und das wiederholt (61-63), Überwindungsprobleme (54) die das Kind zu einem Stillstand / Unterbruch in der normalen Entwicklung bringen (60-61)

1. e) Zuweisung: Wenn ja, welcher Stelle wird das Kind zugewiesen?

IP2: ein rein schweigendes Kind wird an die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kollegen verwiesen (124 - 126)

IP3: Es muss einfach jemand sein, der weiss, um was es geht (137) Logopädin oder Psychotherapeutin (128)

IP4: häufig zu Psychotherapeuten (173 - 176)

IP5: Abklärung bei einer Psychologin / vom KJPD (70); Störung liegt auf dem Schnittgebiet (71)

2. Beobachtbare Kriterien: Nennen Sie bitte die 5 auffälligsten Merkmale im Sozialverhalten eines selektiv mutistischen Kindes.

IP1: Zurückgezogen in der Gruppe (138); Begrüssungsrituale (139); Bitte / Danke (140); Blickkontakt (140) - zweifelt, v.a. in der Gruppe fehlt er (142); Nicht Sprechen mit verschied. Personen (143-144); Zurückhaltend im Spiel (144)

IP2: Schweigen (132); soziale Vorsichtigkeit bis Ängstlichkeit (133- 134); nicht sehr offen für non - verbalen Kontakt (135 - 136); bezüglich ihrer eigenen Körperlichkeit häufig vorsichtig (140 - 141); Körperhaltung (145)

IP3: Blick vermeiden (151); Körperkontakt vermeiden (151); Nicht sprechen (152); Keine Initiative zeigen / "freezing" (154); ausweichend, vermeiden (161)

IP4: spricht nur mit vereinzelt (ausgewählten) Personen (184 - 185); nimmt non - verbal kaum Kontakt auf (187 - 188); kann non - verbalen Kontakt nicht erwidern (189); zeigt viele körperliche Blockaden (189 - 190); kann sich schlecht entscheiden (191); macht nie den ersten Schritt in die Interaktion, braucht immer Anstoss (194 - 196)

IP5: Extrem vorsichtig, nicht ausprobierfreudig, abwartend (111-112); nicht mitspielen, nicht mitmachen (113), Spiele nicht verstehen (116), Mimik, nicht zeigen (113), nicht mitkommen (114), starr in der Bewegung / bewegungsbehindert (115), nicht singen (v.a. im Kreis) (117-118), macht alles anders als die anderen (117)

3. Nonverbale Kommunikation: Welche Arten von nonverbaler Kommunikation zeigen schweigende Kinder?

IP1: Zeigen (175); Gesten (175); Blickkontakt zur Mutter (176); Lächeln (177); Knurrgeräusch (184); Nicken (188); Wegdrehen (188)

IP2: zurückgezogen, weniger offen an Blickkontakt, eher etwas ängstlich, sich sehr an Eltern anbindend, weniger motorisch exponiertes Verhalten (179 - 181)

IP3: Zeigen (167); Nicken, Kopf schütteln (167); Körper zurückziehen / nach vorne gehen (168); Mimik /Gestik (169); Oberkörper (170); Laut lachen oder keine Stimme beim Lachen oder beim Weinen (170-171)

IP4: Misstrauen (203); abwendende Körperhaltung und Mimik (203 - 204); mit der Zeit auch Kopfnicken, Schütteln, zeigen, hingehen, Mimik und Gestik möglich (208 - 211)

IP5: Wenig (122), zeigen (125), zeichnen, spielen (126), eigentlich aber alle drei Punkte meist auch auffällig (126)

3. a) Laut der Literatur bekunden schweigende Kinder generelle Mühe mit körpereigenen Geräuschen und versuchen, diese zu vermeiden. Was meinen Sie zu dieser Aussage?

IP2: kann ich nicht beurteilen, weiss ich nicht (190 - 191)

IP3: Das stimmt (177); Lachen / Lautmalereien entspannt die Situation (178-180); unterschiedlich (181)

IP4: schon von Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen davon gehört (219 -220); Kind hat Schmerzen und weint nicht (222 - 223), versuchen Husten und Niesen zu unterdrücken (223 - 225); gehen im Kindergarten oft nicht aufs WC, da man etwas hören könnte (226 - 228); im Einzelkontakt/Therapie nehme ich es weniger wahr (229 - 230)

IP5: Das stimmt, Geräusche ist oftmals der Anfang der Therapie (134)

4. Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung bekräftigen: Kinder mit schüchternen Eltern und Kinder aus Familien, in denen sehr wenig gesprochen wird (Klaus Schmeck) sind stärker gefährdet ein Schweigen zu entwickeln als andere. Stimmt das? Welche Erfahrungen haben sie in der Praxis damit gemacht?

IP1: Ja (200); Sprachentwicklungsstand ist wichtig zu erheben (205); Überwindung der Fremdheit (206); Einüben der Kommunikation (206-207); Von sich erzählen (207-208); Vorbildfunktion (208); Mami: rausgehen, reden, z.B. bei Migrationshintergrund (210-211); Input und Sprachkultur als soziale Komponente (216-217)

IP2: würde ich sicher annehmen (200); viel genetische Prädisposition für Konstitution und Temperament oder soziale Offenheit (201 - 202); zumindest ein Elternteil ein sehr ähnliches Verhalten anamnestisch als Kind gezeigt hat und auch heute noch sehr häufig zeigt (205 - 207); zu diskutieren, ob die Kinder auch weniger soziale Lernumfelder haben (212 - 213)

IP3: Stimmt, Modellernen (188); wenig von der Kommunikation mitbekommen (189); Sprech- und Kommunikationsverhalten fällt weg in Familien, die wenig kommunizieren / keinen Kontakt nach aussen suchen (191-193)

IP4: stimmt tatsächlich (239); mindestens ein Elternteil auch Kommunikationsschüchternheit hat / gehabt hat (243 - 245); ist Disposition und Modellernen (249 - 250)

IP5: Stimmt, Vorbildfunktion (143), noch nichts anderes erlebt (144), Muster (145), gelernt (155), Übertragung (146), Temperament (153)

4. a). Inwiefern hat das Sprach- und Sprechverhalten in der Familie Einfluss auf das Schweigen des Kindes?

IP2: eher Eltern, die leise reden, vorsichtig reden, die, wenn man nachfragt, wenig unbedingte Sozialkontakte ausserhalb der Familie und des Arbeitsfeldes haben (208 - 211); häufig eine Unsicherheit, die von den Eltern übertragen wird (218)

IP3: Die Kinder beobachten es bei den Eltern, dass sie wenig (miteinander) reden (198-199); lernen es nicht, weil keine Anwendung (200-201); eigene Erfahrungen fehlen (202)

IP4: denke, dass das keinen grossen Einfluss hat (261 - 262); ist in ganz ganz Fällen mal anzutreffen, die sind jedoch zu vernachlässigen (276 -278)

IP5: Ja natürlich (161), nicht nur mit dem Kind arbeiten, sondern mit der Familie und deren Kommunikation, damit der Mutismus nicht aufrecht erhalten wird (162-163), Unausgesprochenes Verbot in die Welt hinaus zu gehen (165), aus Loyalität (171)

5. SES: In der Literatur wird erwähnt, dass eine Sprachentwicklungsstörung zu einem Schweigen führen kann. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

IP1: Ja (230) ein hoher Prozentsatz der Patienten haben eine SES (231); Erzählbereich oft betroffen (232); Ist sicher ein Risikofaktor (232-233)

IP2: eigentlich rein kognitiv gut entwickelte Kinder (228 - 229); merken, dass sie sich mit Sprache nicht so ausdrücken können, wie sie eigentlich wollen, die anderen sie nicht verstehen (230 - 232); Temperaments - / Prädispositionsfrage, ob mit einer Defiziterfahrung umgegangen werden kann (233 - 235); Kinder die merken, dass sie nicht adäquat reden können und dann, in der Folge der Reaktion der umgebenden Menschen auf sie, sich eher zurückziehen und sich eher weniger trauen zu sprechen (241 - 244)

IP3: Stimmt (207); z.B.: Kind hat Artikulationsschwierigkeiten (211), wird darauf aufmerksam gemacht und dann hat er mit Sprechen aufgehört (212-213)

IP4: auch ab und zu begegnet (287); laut Diagnosekriterien des ICD ein Ausschlusskriterium (289 - 290); Erfahrung zeigt, dass es eben doch einige Male auch wirklich vorkommt (290 - 292); Mitverursacher (300)

IP5: Sicher ein Punkt, aber lange nicht bei allen (194-195); Es ist ein Faktor, aber nicht das alleine (205-206); Kein Ausschlusskriterium (199), Stottern als Ursache (191), Kinder die für den Spracherwerb länger gebraucht haben und ein Sprachaufbau nötig war (193-194)

5. a) Gibt es diesbezüglichen Unterschieden zwischen einer spezifischen expressiven SES und einer rezeptiv-expressiven SES?

IP2: expressive Spracherwerbsstörung (251); fast alle Kinder mit einer expressiven Spracherwerbsstörung auch Elemente einer Rezeptiven (252 - 253)

IP3: Nur Kinder mit expressiven SES bekannt (223); keine Erfahrung mit rezeptiv-expressiven SES (225-226)

IP4: intuitiv: eher die expressive Sprache betroffen (307 -308); rezeptive Sprache nimmt man aber vielleicht weniger wahr, da nicht altersentsprechend ausgebildet (308 - 310); schwierig (311)

IP5: Eher rezeptiv (210); Schwierig Sprache aufzubauen, nicht nur zu produzieren (210-211); Sprachaufbau in der Therapie machen (212-213)

6. Mehrsprachigkeit: Mehrsprachige Kinder sind stärker gefährdet, ein Schweigen zu entwickeln, da sie sich in der Umgebungssprache (Deutsch) noch nicht ausdrücken können. In wie vielen Fällen bleibt das Schweigen auch nach dem Erlernen der Umgebungssprache (Deutsch) bestehen?

IP1: Migrationskinder wollen normalerweise kommunizieren z.B. über die Gestik (273-274), Defizit in spracherwerbs voraussetzenden Kompetenzen(275-276), kein Vorbild (280), Fremdheitsgrenze schwierig zu überwinden (277)

IP2: ein Phänomen das es gibt (261); eher Einzelne hab ich den Eindruck (262 - 263); sind die Kinder die an sich von ihrer Person schon eine Verunsicherbarkeit mitbringen (264 - 265); Kinder bei stabiler Persönlichkeit und guter Kognition sozusagen ein Schweigen beibehalten obwohl sie die Sprache des Landes erlernt haben in das sie umgesiedelt sind, das ist, glaub ich, eine Rarität (270 - 273)

IP3: Kann nicht beurteilt werden (233); Hängt davon ab, wie ängstlich und vorsichtig die sind (235-236); es hängt von der Persönlichkeit ab oder von anderen Störungen (238); erst wenn Kind perfekt Deutsch kann spricht er es auch (237-238); Risikofaktor (245)

IP4: von den gesamten selektiv mutistischen Kindern sind sehr viele betroffen, die eben zweisprachig oder mehrsprachig sind (331 - 333); kann auch sein von Baseldeutsch zu Zürideutsch, innerhalb der Schweiz, wo so etwas wie eine Migration erlebt wird (334 - 336); je fremder, desto eindeutiger (338)

IP5: Gekoppelt mit einer anderen Problematik, ja : Kulturschock (179-180) = Trauma (in den Kindergarten kommen und plötzlich nichts mehr verstehen) (183-184); Etwa 35- 40 Kinder mit Mutismus in der Therapie gehabt und es war überall eine zweite Sprache dabei oder die Situation in einem fremden Land gelebt zu haben (167-168); Überforderungssituation (170); Loyalitätssache (171)

6. a) Was sind weitere Risikofaktoren?

IP1: Kontaktabbruch zu den Grosseltern (281), Verunsicherung, mit wem spreche ich und mit wem nicht (287)

IP2: Persönlichkeitsschwierigkeit oder kognitive Schwierigkeiten (275)

IP3: Schüchternheit (250); schüchterne Eltern (251); Isolierten (251); psychische Störung (251); Persönlichkeit (258)

IP4: Verweis auf ausgehändigtes Dossier (347);

individuelle Risikofaktoren: Schwangerschafts- / Geburtskomplikationen, Krankheiten im Säuglingsalter, traumatisierende Einzelereignisse, Disposition zu Schüchternheit, verzögerte motorische Entwicklung, verzögerte Sprachentwicklung;

soziale Risikofaktoren: Migration / Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit, Emotionaler Stress / Zweifel der Mutter während der Schwangerschaft, häufig wechselnde Bezugspersonen, plötzliche Trennung von Eltern, Perfektionismus / Überbehütung durch Mutter, häufig wechselnde Wohnorte / Spielkameraden, wohnen in abgelegenen Gegenden, daher wenig Aussenkontakte;

neurobiologische Prozesse: Destabilisierung neuronaler Verschaltungen, verminderte Ausschüttung von Serotonin und Noradrenalin, vermehrte Cortisolproduktion

IP5: Kommunikationsverhalten nicht checken, also pragmatisch, nicht merken was das ist (hin -und hergehen der Kommunikation) (223-224); Familiäre Bindungsprobleme (225); Traumatische Situationen (225); Temperament (nicht ausprobieren, vorsichtig sein, nicht eingestehen Fehler zu machen) (226); Distanz- Nähe- Problematik (229-230)

7. Essenzfrage: Können Sie abschliessend nochmals die drei wichtigsten Früherkennungssitems für das Risiko Mutismus nennen?

IP2: Sozial vorsichtige bis verängstigte Eltern (283), emotionale wenig schwingungsfähige Umgebung in der die Kinder aufwachsen (284 - 285); parallel bestehende Sprachentwicklungsstörung (285 - 286); Persönlichkeit des Kindes die an sich mit einer hohen Vulnerabilität besteht, also mit einer Verunsicherung als Person eigentlich besteht (287 - 289)

IP3: Nicht- Sprechen, Kontakt vermeiden (266); Nur beobachten (267); Nicht spielen, schwätzen, mitmachen (268); Zurückhaltend, vermeidend (269)

IP4: traumatisierende Einzelerfahrungen (354), hohe emotionale Stresserlebnisse (355 - 356); Mehrsprachigkeit (356); enge Mutterbindung (359), hoher Leistungsanspruch (359 - 360), Schüchternheit als Disposition (363 - 364)

IP5: Temperament (235); Familiäre – oder Umfeldfaktoren (236-237) inkl. Bindungsverhalten (239); Selbstwertgefühl (241)

10.4 Kategorien

10.4.1 Deduktive Kategorien

Über- kategorien	Kategorien	Unterkategorie	Grundaussage mit Quellenangabe
Definition / Differenzierung	Signifikante Zeichen pro Abklärung	Altersentsprechende Sprachentwicklung	Laut dem ICD – 10 ist eine Sprachentwicklungsstörung ein Ausschlusskriterium für Mutismus (WHO, 2010). Demzufolge würde dies bezogen auf das Kriterium die artikulatorischen, expressiven und rezeptiven Sprachfähigkeiten des Kindes im Normbereich oder allenfalls leicht darunter ansiedeln (vgl. Castell, Schmidt; zitiert nach Katz – Bernstein, 2011).
		Dauer	„Schweigt ein Kind über die Dauer von drei Monaten hinaus, so sollte es genauer beobachtet werden“ (Katz - Bernstein, 2011, S. 66). „Die Störung dauert mindestens einen Monat (und ist nicht auf den ersten Monat nach Schulbeginn beschränkt)“ (Sass et al, 1998, S. 155f; zitiert nach Katz - Bernstein, 2011, S. 27).
		Schweigen	“Bei einem elektiven Mutismus wird dagegen die verbale Kommunikation einem unbewusst ausgewählten Personenkreis gegenüber abgelehnt. Es kommt zu einem völligen, aber nur partiell auftretendem Schweigen. Dies zeigt sich hauptsächlich gegenüber Erwachsenen bzw. Fremden. [...] dass elektiv mutistische Kinder vor allem in der Schule hartnäckig an ihrer Symptomatik festhalten” (Hartmann, 2007, S. 40)
		Schüchternheit	„In der Literatur wird der Mutismus weiter bezeichnet als pathologisch gesteigerte Schüchternheit“ (Bally; zitiert aus Hartmann, 2007, S.27). „Obwohl es ,offensichtlich ein allgemeines Funktionsprinzip der Schüchternheit ist, nicht aufzufallen, wird das mutistische Kind paradoxerweise gerade dadurch auffällig, dass es schüchtern ist“ (Bahr, 2005, S. 139).

		Sprechangst	<p>„Sprechangst – Mutismus ist durch die Angst, die eigene Stimme zu hören, charakterisiert und wird von Zwangsgedanken und / oder – handlungen begleitet“ (vgl. Hayden 1980, zitiert in Grayson et al., 1999, S. 91f.; Übersetzung durch Katz – Bernstein, 2011, S. 30).</p> <p>Im Unterschied zum Mutismus hat der Betroffene bei der Sprechangst Mühe damit, vor Menschen zu sprechen (vgl. Bahr, 2002).</p>
		Soziale Phobie / Psychische Störung	<p>Die soziale Phobie ist eine Angststörung die im Bereich der psychischen Störungen einzuordnen ist (vgl. Berryman et al., 2008).</p> <p>Sie äussert sich durch: „starke andauernde Angst vor sozialen, beruflichen oder sonstigen Leistungsanforderungen in Gegenwart anderer Menschen, die eine Bewertung vornehmen könnten“ (Böker, 2007, S.70).</p> <p>Bei Kindern äussert sich die soziale Phobie am häufigsten in Form der Schul- oder Prüfungsangst (vgl. Böker, 2007).</p>
Beobachtbare Kriterien	Auffälligkeiten im Verhalten / Pragmatik	Mangelhafte Sozialkompetenzen	<p>„Zunächst können die mangelhaft erworbenen und wenig automatisierten, alltäglichen sozialen Kompetenzen (das Grüßen, Verabschieden, Anbendeln, Small Talk usw.), in dieser Entwicklungsphase verheerenden Auswirkungen haben. Die Sicherheit, die Hürden einer sozialen Begegnung ‚irgendwie‘ durch Rituale und verbale Floskeln zu meistern, um darüber hinaus eine Annäherung oder eine Freundschaft zu entwickeln, ist für ein mutistisches Kind meistens nur begrenzt gegeben“ (Katz - Bernstein, 2011, S. 60).</p>
		Soziale Vorsichtigkeit/ Ängstlichkeit	<p>Im Umgang mit anderen sind viele selektiv mutistische Kinder unsicher und ängstlich. Sie fürchten sich vor den Reaktionen anderer (vgl. Katz – Bernstein, Meili, Wyler, 2012).</p> <p>Oft ist zu beobachten, dass auch ein oder beide Elternteile in der Kindheit oder Jugendzeit selber ähnliche Verhaltensweisen gezeigt haben (vgl. Meyer, 1999; zitiert nach Katz – Bernstein et al., 2012).</p>
		Blickkontakt	<p>Selektiv mutistische Kinder bekunden Mühe mit dem erstellen und aufrechterhalten des Blickkontaktes. Dieser wird entweder vermieden oder aber geht leer durch den Kommunikationspartner hindurch (vgl. Hartman und Lange, 2005).</p>

		Körperhaltung/ Motorik	<p>„Die Bewegungen mutistischer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener erinnern in Gegenwart von Fremden - also anfänglich auch Therapeuten, Ärzten, Pädagogen - oft an die spannungsintensiven Motorikmuster der Zerebralaparese [...]“ (Hartmann und Lange, 2005, S. 22).</p> <p>„[...] neben der häufig zu beobachtenden rigiden Körperhaltung - die Extremitäten werden an den Körper gepresst, der Habitus eines Introvertierten - vor allem der geschlossene Mund und die zu einem Strich zusammengelegten Lippen“ (Hartman und Lange, 2005, S. 57).</p>
		Fehlende trianguläre Prozesse	Eine der ersten kommunikativen Gesten, die im therapeutischen Kontext mit Kindern meistens gelingt, ist das Triangulieren. Das heisst, die Verbindung zwischen ‚Ich - Du - Sache‘ herzustellen (vgl. Katz - Bernstein, 2011).
		Keine Begrüssungs - und Abschiedsrituale	„Viele dieser Kinder sind unsicher und ängstlich im Umgang mit anderen und fürchten sich vor deren Reaktionen. Sie haben oft Mühe, mit der wechselnden Dosierung und Regulierung von Vertrautheit und Fremdheit in wechselnden Kontexten umzugehen [...]“ (Katz - Bernstein, Meili, Wyler, 2012, S. 25).
		Nicht anwenden von Turn - Taking Regeln	„Ein jegliches Sprechen beginnt mit einer Registrierung und Anerkennung des Kommunikationspartners als solchem, mit einem Blickdialog und einer aufmerksamkeitsuchenden Geste. Diese Geste wird durch den Zuhörer registriert und mit einer - wenn auch minimalen - Geste, einer Bereitschaft zum Zuhören, beantwortet [...] Diese ‚Regulatoren‘ (Krause, 1988) fehlen bei manchen mutistischen Kindern völlig“ (Katz - Bernstein, 2011, S. 120).
Nonverbale Kommunikation	Arten der nonverbalen Kommunikation	Blickkontakt	Selektiv mutistische Kinder bekunden Mühe mit dem erstellen und aufrechterhalten des Blickkontaktes. Dieser wird entweder vermieden oder aber geht leer durch den Kommunikationspartner hindurch (vgl. Hartman und Lange, 2005).
		Kopf abwenden (als Verneinung)	„[...] wobei die Kinder oft bereit sind, gestikulierend zu kommunizieren“ (Katz - Bernstein, 2011, S. 65).
		Nicken / Kopfschütteln	Verweis durch Kopfbewegung (kein Blickkontakt) (siehe Tabelle 3, Katz - Bernstein, 2011, S. 76).

		Lächeln	„Die Mimik der Betroffenen ist maskenhaft, hölzern, monoton ernst oder gleichgültig“ (Hartman und Lange, 2005, S. 22).
		Abgewandt / zugewandt	Siehe Tabelle 3 (Katz - Bernstein, 2011, S. 76).
		Zeigen	„Zur Kompensation werden von den Mutisten kommunikative Hilfsmittel eingesetzt, wie Mimik und Gestik“ (Hartmann, 2007, S. 40).
		Hinführen	„Verweis durch Hinführen“ (siehe Tabelle 3, Katz - Bernstein, 2011, S. 76).
	Körper- geräusche	Husten	„[...] erhält er vor allem durch das Phänomen, dass auch kein Lachen, Weinen (es wird stumm, zumeist tränenarm oder sogar tränenlos geweint), Räuspern, Husten oder Atemgeräusch zu vernehmen ist“ (Hartman und Lange, 2005, S. 22).
		Schnäuzen	„[...] Manche vermeiden jegliche Erzeugung von Lärm [...]“ (Katz - Bernstein, 2011, S. 154).
		Räuspern	„[...] erhält er vor allem durch das Phänomen, dass auch kein Lachen, Weinen (es wird stumm, zumeist tränenarm oder sogar tränenlos geweint), Räuspern, Husten oder Atemgeräusch zu vernehmen ist“ (Hartman und Lange, 2005, S. 22).
		Lachen	„[...] erhält er vor allem durch das Phänomen, dass auch kein Lachen, Weinen (es wird stumm, zumeist tränenarm oder sogar tränenlos geweint), Räuspern, Husten oder Atemgeräusch zu vernehmen ist“ (Hartman und Lange, 2005, S. 22).
		Pfeifen	„[...] oder es werden nur mit dem Mund erzeugte Geräusche gemieden“ (Katz - Bernstein, 2011, S. 154).

Familie	Disposition		„Ursache können sein: Schüchterne Eltern oder Familien, in denen sehr wenig gesprochen wird [...]“ (Schreck, 2008, S. 44).
	Einfluss auf das Schweigen des Kindes		„Die Praxis zeigt, dass in fast allen Fällen Mutisten aus Familien kommen, in denen schon auf der Ebene der Kindesmutter bzw. des Kindesvaters mindestens ein introvertierter, sozial zurückgezogener, sprachlich gehemmter Elternteil vorzufinden ist“ (Hartmann und Lange, 2005, S. 28).
SES	Einfluss	Pro Risikofaktor	„[...] sprachliche Störungen und Defizite als primärer Grund – oder zumindest als Risikofaktor – für den selektiven Mutismus angesehen werden können“ (Katz- Bernstein, 2007, S. 30).
Mehrsprachigkeit	Gefährdung		Die Literatur ist sich nicht einig (siehe Risikofaktoren, unten)
	Risikofaktoren	Pro Risikofaktor	Migration und die Anforderung, verschiedene Sprachen zu lernen, können in linguistischer und in kultureller Hinsicht Risikofaktoren für einen Mutismus darstellen (vgl. Katz-Bernstein, 2010)
		Kein Risikofaktor	„Anders als die weit reichende Literatur im angloamerikanischen und deutschsprachigen Raum sehen Kracht und Schumann (1994) den selektiven Mutismus, der in der Zweitsprache erscheint, als einen Sonderfall, der das ‚Etikett‘ Mutismus nicht verdient, da dadurch die Gefahr der Minderbewertung der Kompetenzen der ersten Sprache besteht, die pathologisierend für ein eher kulturelles Phänomen sein können“ (Katz- Bernstein, 2007, S. 47).
		Kulturdiskrepanz	Auch der kulturelle Faktor muss angeschaut werden: „Sehr oft [...] bewältigen mutistische Kinder den Zweitspracherwerb angeblich mühelos. Sie merken jedoch die Kulturdiskrepanz: Das Selbstverständnis der einen Kultur wird als ein ganzer, gesamter Kontext mit seinen besonderen Wertmassstäben, Bräuche und Umgangsritualen erlebt und innerlich repräsentiert. [...] Je grösser die vom Kind erlebte Diskrepanz zwischen den Kulturen und je wertender die Erfahrungen des Kindes bezüglich des Umgangs der einen Kultur mit der anderen ist, umso schwerer ist der zu bewältigende Überstieg vom einen Kulturkontext zum anderen“ (Katz- Bernstein, 2007, S. 48).

		Bewältigungsstrategie	„Selektiver Mutismus ist danach also eine subjektiv durchaus sinnvolle Bewältigungsstrategie, der jedoch angesichts ihrer sozialen Nicht- Akzeptiertheit und Unangemessenheit im Hinblick auf zukünftige (Lebens-) Anforderungen Alternativen entgegensetzen sind“ (Bahr, 2002, S. 154).
--	--	-----------------------	--

10.4.2 Induktive Kategorien

sinngemässe Zusammenfassung der Aussage der Interviewpartnerinnen (normal)

Wörtliche Zitate der Interviewpartnerinnen (kursiv)

() Zeilennummer der Interviews

Induktive Kategorien (fett)

Deduktive Kategorien die durch die Interviewsaussagen nicht bestätigt werden kann (unterstrichen)

Über- kategorien	Kategorien	Unterkategorie	Grundaussage
Definition / Differenzierung	Signifikante Zeichen pro Abklärung	Altersentsprechende Sprachentwicklung	IP3: <i>Grundsätzlich besteht eine Sprachentwicklung, die einigermassen dem Alter entspricht (10-11)</i>
		Dauer	IP1: <i>Sollte schon eine Zeit lang gehen, mindestens drei, eher sechs Monate. Also wenn jetzt zu mir jemand kommt und es ist wirklich noch keine drei Monate, gut, dann würde ich noch andere Kriterien anschauen (30-32)</i> IP5: <i>Schweigen über längere Zeit konstant gegenüber gewissen Personen, v.a. gegenüber Fremden (7 - 9)</i>
		Schweigen	IP1: <i>Schweigen ausserhalb vom Elternhaus bzw. in einem bestimmten Kontext (18 - 19)</i> IP2: <i>Nicht reden ist etwas, was einer Abklärung bedarf (16)</i> IP3: <i>Kind schweigt an bestimmten Orten (13); Schweigen abhängig von Ort, von den Personen oder Aktivitäten (34 - 35)</i> IP4: <i>Unterschied von zwei Persönlichkeiten / Ego – States: das ausserhalb erstarrte, eingefrorene, ängstlich wirkende, schweigende Kind vs. Kind Zuhause, wo es schwätzt, fröhlich und lustig ist (40 -47); im Gespräch mit den Eltern schnell voraussagbar, in welchen Situationen das Kind spricht / nicht spricht</i>

			<p>(52 - 54)</p> <p>IP5: Schweigen über längere Zeit konstant gegenüber gewissen Personen, v.a. gegenüber Fremden (7-9)</p>
		Schüchternheit	<p>IP1: Begrüßen(61); Blickkontakt (64); Gebärden (64-65); <i>eine andere Ausstrahlung (65)</i>; Je nach Mutismus-Typ: Füße auf den Tisch legen, würde schüchternes Kind nicht tun (68-70)</p> <p>IP2: Anamnese (52); mutistische Kinder im ausserfamiliären/neuen Situationen mutistisch (52 - 54); <i>schüchterne Kinder haben das oft auch im familiären Rahmen (54 - 56)</i>; <i>schüchterne Kinder auch im Umgang mit Geschwisterkindern durchaus introvertierter sind (59 - 61)</i>; generelles Verhaltensmerkmal (63)</p> <p>IP3: Hauptunterscheidung: Sprechen (51-52); Schüchterne Kinder sprechen leise (45); Körpersignale Angst und Rückzug bei beiden (47)</p> <p>IP4: Schüchternes Kind: braucht Zeit, Verständnis, Wohlwollen (69 – 70), Übergang zur Öffnung fließend (74 – 76), mit der Zeit Blickkontakt/Kontaktaufnahme möglich (94 – 97); mutistisches Kind: Öffnung nicht möglich (78), misstrauischer Gesichtsausdruck (80), oft bis zum Schluss beim Blickkontakt blockiert (97 – 100)</p> <p>IP5: Liebevoller Aufforderung bzw. liebevolles Umfeld hilft nicht den Mutismus zu überwinden bzw. dass das Kind auftaut (33-34); Von einem schüchternen Kind ist zu erwarten, dass es nach einer Weile zu flüstern oder zu kommunizieren beginnt (35-36)</p>
		Sprechangst	<p>IP1: Mutisten kommunizieren auch über andere Kanäle nicht (80-81), z.B. Mail, Facebook (85); Mutisten haben Angst vor der Interaktion (89); Sprechangst bildet sich erst aus, wenn Kind stärker in soziale Kontexte eingebunden ist, z.B. in Stuhlkreissituationen (87-88); therapeutisch schneller vorankommen bei Sprechangst (101-102), <i>Grenzen vermischen sich sehr stark (77)</i></p> <p>IP2: <i>Entsteht dann, wenn Kinder vor mehreren anderen Kindern reden soll (72 - 73)</i>; <i>Mutismus ist auch im Einzelumgang da (73 - 74)</i>; Unterscheidung: Anzahl Leute (99); Sprechangst nicht so voll ausgeprägt wie der Mutismus (100 -</p>

			<p>101)</p> <p>IP3: Sprechangst: spricht im Freispiel oder im Kreis leise, aber spricht nicht bei Referat / Vortrag / Interview / beim vorne stehen / wenn es drauf ankommt (74-80); Sprechangst eher bei Erwachsenen (78-79); Sprechangst nach ICD-10 keine Diagnose, Mutismus schon (85-86)</p> <p>IP4: Übergang fliegend (116), zusätzliche Ängste bei Mutisten, wie z.B. eigene Stimme hören, Stimme zeigen (118 - 120)</p> <p>IP5: <i>Schwierig zu unterscheiden (102)</i>; Kind mit Sprechangst taut auf (100) , <i>beim selektiven Mutismus ist es nicht so einfach (101)</i></p>
		Soziale Phobie / Psychische Störung	<p>IP1: Ja, weil wenn man sozialen Ängste hat, dann ist es schwierig (112-113); Trauma (119), systemischer Faktor / Kind-Mutter-Beziehung (125), Migrationshintergrund (126), Überwindung der Fremdheit (126-127)</p> <p>IP2: <i>Kann sicher eine Ursache für das Schweigen sein (107 - 108)</i>; posttraumatische Belastungsstörung (109); verängstigt, reden nicht ausserhalb des vertrauten Umfelds (116 -117)</p> <p>IP3: Keine Ursache, sondern Risikofaktoren (101-102); Diagnostiziert eher soziale Ängstlichkeit, nicht Sozialphobie (109-110); Isoliert sein / isolierte Familie (106); Nicht Kind, sondern Eltern / Elternteil hat psychische Störung (Zwang, Angst, Depression, Trauma) (122-124)</p> <p>IP4: Soziale Phobie und Mutismus häufig gemeinsam (129 - 130), Soziale Phobie jedoch selten Ursache, eher Folge von Mutismus (137 - 139); Depression und Mutismus sehr häufig kombiniert (146), <i>Depression ist eine begleitende Verhaltensauffälligkeit, keine Ursache (147 - 148)</i>; Traumata praktisch immer Ursache (152 - 153), <i>erkennt kleine Traumata oft nicht als solche (157)</i>, lassen eine Angstdisposition zurück (159); Trennungsangst ist Folge von Mutismus (165 - 166)</p> <p>IP5: <i>Wenn aus der ganzen Geschichte des Kindes ganz viele Situationen dabei sind, wo das Schweigen eigentlich eine Bewältigungsform ist (46-47)</i>; <i>Schlechte Erfahrungen, traumatische Erlebnisse (53-54)</i>, d.h. grosse Angst, <i>Verlassenheitsgefühl und das wiederholt (61-63)</i>, <i>Überwindungsprobleme (54)</i>, die das Kind zu einem Stillstand oder Unterbruch in seiner normalen Entwicklung gebracht hat (60-61)</p>

		Sorgen der Bezugs- und Betreuungspersonen	IP4: Unruhe / Sorge der Eltern oder Lehrpersonen (9)
Beobachtbare Kriterien	Auffälligkeiten im Verhalten / Pragmatik	Soziale Vorsichtigkeit	<p>IP1: <i>Zurückgezogen in der Gruppe (138); Bitte / Danke (140); Nicht Sprechen mit verschied. Personen (143-144); Zurückhaltend im Spiel (144)</i></p> <p>IP2: <i>Soziale Vorsichtigkeit bis Ängstlichkeit (133- 134); nicht sehr offen für non - verbalen Kontakt (135 - 136)</i></p> <p>IP3: <i>Keine Initiative zeigen / "frozing" (154), ausweichend vermeiden (161)</i></p> <p>IP4: <i>Spricht nur mit vereinzelt (ausgewählten) Personen (184 - 185), nimmt nonverbal kaum Kontakt auf (187 - 188); kann nonverbalen Kontakt nicht erwidern (189)</i></p> <p>IP 5: <i>Extrem vorsichtig, nicht ausprobierfreudig, abwartend (111-112), nicht mitspielen, nicht mitmachen (113), Spiele nicht verstehen (116), nicht mitkommen (114), nicht singen (v.a. im Kreis) (117-118), weil es einfach alles anders macht als die anderen (117)</i></p>
		Blickkontakt	<p>IP1: Blickkontakt (140) v.a. in der Gruppe fehlt er (142)</p> <p>IP3: <i>Blick vermeiden (151)</i></p>
		Körperhaltung / Motorik	<p>IP2: <i>Bezüglich ihrer eigenen Körperlichkeit häufig vorsichtig (140 - 141); Körperhaltung (145); weniger motorisch exponiertes Verhalten (179 - 181)</i></p> <p>IP3: <i>Körperkontakt vermeiden (151)</i></p> <p>IP4: <i>Zeigt viele körperliche Blockaden (189 - 190)</i></p> <p>IP5: <i>Mimik, nicht zeigen (113), starr in der Bewegung / bewegungsbehindert (115)</i></p>

		<u>Fehlende trianguläre Prozesse</u>	-
		Keine Begrüßungs – und Abschiedsrituale	IP1: <i>Begrüßungsrituale (139)</i>
		<u>Nicht anwenden von Turn – Taking Regeln</u>	-
		Spielverhalten	IP1: Zurückhaltend im Spiel (144) IP2: Spielverhalten (40) IP5: <i>Nicht mitspielen, nicht mitmachen (113), Spiele nicht verstehen (116)</i>
Nonverbale Kommunikation	Arten der nonverbalen Kommunikation	Blickkontakt	IP1: Blickkontakt zur Mutter (176) IP2: Weniger offen an Blickkontakt (179 - 181)
		<u>Kopf abwenden (als Verneinung)</u>	-
		Nicken / Kopf schütteln	IP1: <i>Nicken (188)</i> IP3: Nicken, Kopf schütteln (167) IP4: Mit der Zeit auch Kopfnicken, Schütteln (208 - 211)
		Lächeln	IP1: <i>Lächeln (177)</i>

		Abgewandt / zugewandt	<p>IP1: <i>Wegdrehen (188)</i></p> <p>IP3: Körper zurück ziehen / nach vorne gehen (168); <i>Mimik /Gestik (169); Oberkörper (170)</i></p> <p>IP4: Abwendende Körperhaltung und Mimik (203 - 204)</p>
		Zeigen	<p>IP1: <i>Zeigen (175); Gesten (175)</i></p> <p>IP3: <i>Zeigen (167)</i></p> <p>IP4: Zeigen (208 - 211)</p> <p>IP5: <i>Zeigen (125)</i></p>
		Hinführen	<p>IP4: Hingehen (208 - 211)</p>
	Bezug zu Körpergeräuschen		<p>IP2: <i>Kann ich nicht beurteilen, weiss ich nicht (190 - 191)</i></p> <p>IP5: Das stimmt, Geräusche ist oftmals der Anfang der Therapie (134)</p>
		Husten	<p>IP4: Versuchen, Husten und Niesen zu unterdrücken (223 - 225)</p>
		<u>Schnäuzen</u>	-
		<u>Räuspern</u>	-
		Lachen	<p>IP3: Laut lachen oder <i>keine Stimme beim Lachen oder beim Weinen (170-171);</i></p>

			Lachen / Lautmalereien entspannt die Situation (178-180)
		<u>Pfeifen</u>	-
		Weitere Geräusche	IP1: <i>Knurrgeräusch (184)</i> IP4: Kind hat Schmerzen und weint nicht (222 - 223); gehen im Kindergarten oft nicht aufs WC, da man etwas hören könnte (226 - 228)
Familie	Disposition		IP1: <i>Ja (200)</i> ; Sprachentwicklungsstand ist wichtig zu erheben (205); <i>Überwindung der Fremdheit (206)</i> ; Einüben der Kommunikation (206-207); Von sich erzählen (207-208); Vorbildfunktion (208); Mami: rausgehen, reden, z.B. bei Migrationshintergrund (210-211); Input und <i>Sprachkultur als soziale Komponente (216-217)</i> IP2: Würde ich sicher annehmen (200); <i>viel genetische Prädisposition für Konstitution und Temperament oder soziale Offenheit (201 - 202)</i> ; <i>zumindest ein Elternteil ein sehr ähnliches Verhalten anamnestisch als Kind gezeigt hat und auch heute noch sehr häufig zeigt (205 - 207)</i> ; zu diskutieren, ob die Kinder auch weniger soziale Lernumfelder haben (212 - 213) IP3: Stimmt, Modellernen (188); wenig von der Kommunikation mitbekommen (189); Sprech- und Kommunikationsverhalten fällt weg in Familien, die wenig kommunizieren / wenig Kontakt nach aussen suchen (191-193) IP4: <i>Stimmt tatsächlich (239)</i> ; mindestens ein Elternteil auch Kommunikationsschüchternheit hat / gehabt hat (243 - 245); ist Disposition und Modellernen (249 - 250) IP5: Stimmt, Vorbildfunktion (143), noch nichts anderes erlebt (144), <i>Muster (145), gelernt (155), Übertragung (146)</i> , Temperament (153)

	Einfluss auf das Schweigen des Kindes		<p>IP2: <i>Eher Eltern, die leise reden, vorsichtig reden, die, wenn man nachfragt, wenig unbedingte Sozialkontakte ausserhalb der Familie und des Arbeitsfeldes haben (208 - 211); häufig eine Urunsicherheit, die von den Eltern übertragen wird (218)</i></p> <p>IP3: Die Kinder beobachten es bei den Eltern, dass sie wenig (miteinander) reden (198-199); lernen es nicht, weil keine Anwendung (200-201); eigene Erfahrungen fehlen (202)</p> <p>IP4: <i>Denke, dass das keinen grossen Einfluss hat (261 - 262); ist in ganz ganz seltenen Fällen mal anzutreffen, die sind jedoch zu vernachlässigen (276 -278)</i></p> <p>IP5: <i>Ja natürlich (161), nicht nur mit dem Kind arbeiten, sondern mit der Familie und deren Kommunikation, damit der Mutismus nicht aufrecht erhalten wird (162-163), Unausgesprochenes Verbot in die Welt hinaus zu gehen (165), aus Loyalität (171)</i></p>
SES	Einfluss	Pro Risikofaktor	<p>IP1: Ja (230) ein hoher Prozentsatz der Patienten haben eine SES (231); Erzählbereich oft betroffen (232); Ist sicher ein Risikofaktor (232-233)</p> <p>IP2: <i>Eigentlich rein kognitiv gut entwickelte Kinder (228 - 229); merken, dass sie sich mit Sprache nicht so ausdrücken können, wie sie eigentlich wollen, die anderen sie nicht verstehen (230 - 232); Temperaments - / Prädispositionsfrage, ob mit einer Defiziterfahrung umgegangen werden kann (233 - 235); Kinder die merken, dass sie nicht adäquat reden können und dann, in der Folge der Reaktion der umgebenden Menschen auf sie, sich eher zurückziehen und sich eher weniger trauen zu sprechen (241 - 244)</i></p> <p>IP3: Stimmt (207); z.B.: Kind hat Artikulationsschwierigkeiten (211), wird darauf aufmerksam gemacht und dann hat er mit Sprechen aufgehört (212-213)</p> <p>IP4: <i>Auch ab und zu begegnet (287); laut Diagnosekriterien des ICD ein Ausschlusskriterium (289 -290); Erfahrung zeigt, dass es eben doch einige Male auch wirklich vorkommt (290 - 292); Mitverursacher (300)</i></p> <p>IP5: <i>Sicher ein Punkt, aber lange nicht bei allen (194-195); Es ist ein Faktor,</i></p>

			<p>aber nicht das alleine (205-206); Kein Ausschlusskriterium (199), Stottern als Ursache (191), Kinder die für den Spracherwerb länger gebraucht haben und ein Sprachaufbau nötig war (193-194)</p>
	Unterschied rezeptive / expressive SES		<p>IP2: Expressive Spracherwerbsstörung (251); <i>fast alle Kinder mit einer expressiven Spracherwerbsstörung auch Elemente einer Rezeptiven (252 - 253)</i></p> <p>IP3: Nur Kinder mit expressiven SES bekannt (223); keine Erfahrung mit rezeptiv-expressiven SES (225-226)</p> <p>IP4: Intuitiv: eher die expressive Sprache betroffen (307 -308); <i>rezeptive Sprache nimmt man aber vielleicht weniger wahr, da nicht altersentsprechend ausgebildet (308 - 310); schwierig zu beurteilen (311)</i></p> <p>IP5: <i>Eher rezeptiv (210); Schwierig Sprache aufzubauen, nicht nur zu produzieren (210-211); Sprachaufbau in der Therapie machen (212-213)</i></p>
Mehrsprachigkeit	Gefährdung		<p>IP1: <i>Migrationshintergrund (37)</i></p> <p>IP2: <i>Ein Phänomen das es gibt (261); eher Einzelne hab ich den Eindruck (262 - 263)</i></p> <p>IP3: Kann nicht beurteilt werden (233); Risikofaktor (245)</p> <p>IP4: <i>Von den gesamten selektiv mutistischen Kindern sind sehr viele betroffen, die eben zweisprachig oder mehrsprachig sind (331 - 333)</i></p> <p>IP5: <i>Gekoppelt mit einer anderen Problematik ja (179); etwa 35- 40 Kinder mit Mutismus in der Therapie gehabt und es war überall eine zweite Sprache dabei oder die Situation in einem fremden Land gelebt zu haben (167-168)</i></p>
	Risikofaktoren	Pro Risikofaktor	<p>IP1: Defizit in spracherwerbs voraussetzenden Kompetenzen (275-276), kein Vorbild (280)</p> <p>IP2: <i>Sind die Kinder die an sich von ihrer Person schon eine Verunsicherbarkeit mitbringen (264 - 265); Kinder bei stabiler Persönlichkeit und guter Kognition sozusagen ein Schweigen beibehalten</i></p>

			<p><i>obwohl sie die Sprache des Landes erlernt haben in das sie umgesiedelt sind, das ist, glaub ich, eine Rarität (270 - 273)</i></p> <p><i>IP3: Hängt davon ab, wie ängstlich und vorsichtig die sind (235-236); es hängt von der Persönlichkeit ab oder von anderen Störungen (238); erst wenn Kind perfekt Deutsch kann, dann spricht er auch (237-238)</i></p> <p><i>IP4: Kann auch sein von Baseldeutsch zu Zürಿದೆutsch, innerhalb der Schweiz, wo so etwas wie eine Migration erlebt wird (334 - 336); je fremder, desto eindeutiger (338)</i></p> <p><i>IP5: Etwa 35- 40 Kinder mit Mutismus in der Therapie gehabt und es war überall eine zweite Sprache dabei oder die Situation in einem fremden Land gelebt zu haben (167-168); Loyalitätssache (171)</i></p>
		Kein Risikofaktor	<p><i>IP1: Migrationskinder wollen normalerweise kommunizieren z.B. über die Gestik (273-274)</i></p>
		Kulturdiskrepanz	<p><i>IP1: Fremdheitsgrenze schwierig zu überwinden (277)</i></p> <p><i>IP5: Kulturschock (179-180) = Trauma (in den Kindergarten kommen und plötzlich nichts mehr verstehen) (183-184); Überforderungssituation (170)</i></p>
		Bewältigungsstrategie	<p><i>IP5: Wenn aus der ganzen Geschichte des Kindes ganz viele Situationen dabei sind, wo das Schweigen eine Bewältigungsform ist (46-47)</i></p>
Essenzfrage	Drei wichtigsten Früherkennungssitens		<p><i>IP2: Sozial vorsichtige bis verängstigte Eltern (283), emotionale wenig schwingungsfähige Umgebung in der die Kinder aufwachsen (284 - 285); parallel bestehende Sprachentwicklungsstörung (285 - 286); Persönlichkeit des Kindes die an sich mit einer hohen Vulnerabilität besteht, also mit einer Verunsicherung als Person eigentlich besteht (287 - 289)</i></p> <p><i>IP3: Nicht- Sprechen, Kontakt vermeiden (266); Nur beobachten (267); Nicht spielen, schwätzen, mitmachen (268); Zurückhaltend, vermeidend (269)</i></p> <p><i>IP4: Traumatisierende Einzelerfahrungen (354), hohe emotionale Stresserlebnisse (355 - 356); Mehrsprachigkeit (356); enge Mutterbindung (359), hoher Leistungsanspruch (359 - 360), Schüchternheit als Disposition</i></p>

			(363 - 364) IP5: <i>Temperament (235)</i> ; Familiäre – oder Umfeldfaktoren (236-237) inkl. <i>Bindungsverhalten (239)</i> ; <i>Selbstwertgefühl (241)</i>
		Emotionales Erleben	IP4: <i>Traumatisierende Einzelerfahrungen (354)</i> IP5: Wenn aus der ganzen Geschichte des Kindes ganz viele Situationen dabei sind, wo das Schweigen eine Bewältigungsform ist (46-47); Schlechte Erfahrungen, traumatische Erlebnisse (53-54), d.h. grosse Angst, Verlassenheitsgefühl und das wiederholt (61-63), Überwindungsprobleme (54) die das Kind zu einem Stillstand / Unterbruch in der normalen Entwicklung bringen (60-61)

10.5 Formulierung potenzieller Items

10.5.1 Version 1 - Erste Formulierung potenzieller Items

1. Anamnestische Angaben:

- Die Sprachentwicklung ist altersentsprechend.
- Das Schweigen beschränkt sich nicht nur auf den ersten Monat nach Kindergarten - / Schulbeginn, sondern zieht sich weiter.
- Das Schweigen dauert schon mindestens 3 Monate an.
- Das Kind spricht in gewissen Kontexten, Umgebungen oder mit gewissen Personen nicht.
- Das Kind spricht im familiären Umfeld.

2. Beobachtbare Kriterien:

- Das Kind ist zurückhaltend in der Gruppe / im Spiel mit anderen Kindern.
- Das Kind zeigt wenig Reaktion auf nonverbale Kontaktaufnahme.
- Das Kind nimmt non verbal wenig Kontakt auf.
- Das Kind ist sozial ängstlich und zeigt ein ausweichendes / vermeidendes Verhalten.
- Das Kind hat Mühe, Blickkontakt zu erstellen und aufrecht zu erhalten.
- Das Kind zeigt eine starre Körperhaltung.
- Das Kind zeigt eine eingefrorene Mimik.
- Das Kind zeigt Mühe mit Begrüßungs - und Abschiedsritualen.
- Das Kind wendet keine Turn - Taking Regeln an.
- Das Kind zeigt.
- Das Kind schüttelt den Kopf bzw. nickt, um seine Bedürfnisse auszudrücken.
- Das Kind zeigt abwendende Körperhaltung und Mimik.
- Das Kind vermeidet Körpergeräusche oder äussert diese nur leise.

3. Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung bekräftigen:

(Wichtig: 1 Faktor allein reicht nicht aus, es müssen mehrere Faktoren miteinander gekoppelt sein)

Fremdsprache:

- Das Kind spricht zwei oder mehr Sprachen.
- Das Kind hat (hatte) die Anforderung eine neue Sprache zu erlernen.
- Das Kind versucht nicht sich alternativ über Gestik auszudrücken.
- Das Kind hat Defizite in spracherwerbs voraussetzenden Kompetenzen.

Migrationshintergrund / Kulturdiskrepanz:

- Das Kind kommt aus einer anderen Kultur und kommt in einen neuen Kontext mit neuen Werten, Bräuchen, Ritualen und einer neuen Sprache, hat Mühe mit der Fremdheitsgrenze.
- Das Kind fühlt sich überfordert, verunsichert, ängstlich (keine stabile Persönlichkeit) Grund in der neuen Kultur.
- Das Kind hat kein Vorbild in der neuen Kultur.
- Die Familie möchte nicht in der neuen Kultur nicht wohl und möchte ihn ihr Land zurück.

Sprachentwicklungsstand:

- Das Kind hat eine Sprachstörung oder sprachliche Defizite (Artikulationsschwierigkeiten, Stottern ect.).
- Das Kind hat eine expressiv- rezeptive Sprachentwicklungsstörung.
- Das Kind hat für den Spracherwerb länger gebraucht als andere Kinder.
- Die sprachlichen Defizite sind dem Kind bewusst bzw. es wird darauf aufmerksam gemacht.
- Das Kind kann nicht (von sich) erzählen.

Familie:

- Mindestens ein Elternteil hat ein sehr ähnliches Verhalten als Kind gezeigt oder zeigt es heute noch, d.h. ein schüchterner, introvertierter, sozial zurückgezogener, sprachlich gehemmter, kommunikationsschüchterner Elternteil.
- In der Familie wird wenig bis nicht gesprochen bzw. kommuniziert d.h. das Kind kriegt keine bis wenig Inputs, hat kein soziales Lernumfeld und kann die Kommunikation nicht einüben.
- Die Familie des Kindes sucht wenig bis keinen Kontakt nach aussen und hat wenig bis keine Sozialkontakte ausserhalb der Familie und des Arbeitsumfeldes.
- Das Kind hat Mühe mit der Überwindung der Fremdheit von zu Hause in den Kindergarten.
- Das Kind hat ein unausgesprochenes Verbot in die Welt hinauszugehen aus Loyalität zu den Eltern.

Essenzfrage (3 wichtigsten Früherkennungsitems; Items, die nicht schon genannt wurden):

- Das Kind hat eine hohe Verletzlichkeit / ist als Person sehr verunsichert.
- Das Kind erlebt(e) traumatisierende Einzelerfahrungen.

10.5.2 Version 2 - Überprüfung der Items

Ü = übereinstimmend

P = prägnant

1. Anamnestische Angaben:

- Das Schweigen dauert schon mindestens 3 Monate an. (Lit, IP1, IP5) → Ü
- Das Kind schweigt in gewissen Kontexten, Umgebungen oder mit gewissen Personen. (Lit, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5) → Ü, P
- Das Kind spricht mit der Kernfamilie. (Lit, IP1, IP4, IP5) → Ü, P
- Die Bezugs- und / oder Betreuungsperson macht sich Sorgen. (IP5: ausschlaggebend!)

2. Beobachtbare Kriterien:

- Das Kind zeigt sich verunsichert (macht nicht mit) und ist zurückhaltend im Umgang mit anderen Kindern. (Lit, IP1, IP2, IP3, IP5) → Ü, P
- Das Kind zeigt wenig Reaktion auf nonverbale Kontaktaufnahme und / oder nimmt auch selbst nonverbal wenig Kontakt auf. (Lit, IP2, IP4) → Ü
- Das Kind hat Mühe, Blickkontakt zu erstellen und aufrecht zu erhalten. (Lit, IP2, IP3) → Ü
- Das Kind zeigt eine starre Körperhaltung. (Lit, IP2, IP3, IP4, IP5) → Ü, P
- Das Kind zeigt eine eingefrorene Mimik. (Lit, IP3, IP4, IP5) → Ü, P
- Das Kind zeigt (Gestik). (Lit, IP1, IP3, IP4, IP5) → Ü, P
- Das Kind schüttelt den Kopf bzw. nickt, um seine Bedürfnisse auszudrücken. (Lit, IP1, IP3, IP4) → Ü, P

3. Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung bekräftigen:

Mehrsprachigkeit:

- Das Kind spricht zwei oder mehr Sprachen. (Lit, IP1, IP4, IP5) → Ü, P

Migrationshintergrund / Kulturdiskrepanz:

- Das Kind kommt aus einer anderen Kultur und kommt in einen neuen Kontext mit neuen Werten, Bräuchen, Ritualen und einer neuen Sprache, hat Mühe mit der Fremdheitsgrenze. (Lit, IP1, IP5) → Ü

Sprachentwicklungsstand:

- Das Kind hat eine expressive- rezeptive Sprachentwicklungsstörung. (Lit, IP1, IP4) → Ü
- Die sprachlichen Defizite (Artikulationsstörungen, Stottern, kann nicht erzählen etc.) sind dem Kind bewusst bzw. es wird darauf aufmerksam gemacht. (Lit, IP2, IP3, IP5) → Ü, P

Familie:

- Mindestens ein Elternteil hat ein sehr ähnliches Verhalten als Kind gezeigt oder zeigt es heute noch, d.h. ein schüchterner, introvertierter, sozial zurückgezogener, sprachlich gehemmter, kommunikationsschüchterner Elternteil. (Lit., IP1, IP2, IP4, IP5) → Ü, P
- In der Familie wird wenig bis nicht gesprochen bzw. kommuniziert d.h. das Kind kriegt keine bis wenig Inputs, hat kein soziales Lernumfeld und kann die Kommunikation nicht einüben. (Lit. IP1, IP2, IP3) → Ü, P

Emotionales Erleben

- Das Kind erlebt(e) traumatisierende Einzelerfahrungen. (Lit, IP4, IP5) → Ü
- Das Kind fühlt sich überfordert, verunsichert, ängstlich (keine stabile Persönlichkeit) Grund in der neuen Kultur. (IP2, IP3, IP5 = Bewältigungsstrategie) → P

10.5.3 Version 3 - Positive und negative Formulierung der Items

Positive Formulierung	Negative Formulierung
Das Schweigen dauert weniger als 3 Monate an.	Das Schweigen dauert schon mindestens 3 Monate an.
Das Kind spricht in allen Kontexten, Umgebungen und mit allen Personen.	Das Kind schweigt in gewissen Kontexten, Umgebungen oder mit gewissen Personen.
Das Kind zeigt sich sicher, macht mit und ist offen im Umgang mit anderen Kindern.	Das Kind zeigt sich verunsichert, macht nicht mit und ist zurückhaltend im Umgang mit anderen Kindern.
Die Bezugs - und / oder Betreuungsperson des Kindes macht sich keine Sorge.	Die Bezugs - und / oder Betreuungsperson des Kindes macht sich Sorgen.
Das Kind zeigt Reaktion auf non - verbale Kontaktaufnahme und / oder nimmt auch selbst nonverbal Kontakt auf.	Das Kind zeigt verminderte Reaktion auf nonverbale Kontaktaufnahme und / oder nimmt auch selbst nonverbal wenig Kontakt auf.
Das Kind kann Blickkontakt herstellen und diesen Aufrecht erhalten.	Das Kind hat Mühe, Blickkontakt zu herstellen und diesen aufrecht zu erhalten.
Das Kind zeigt eine entspannte Körperhaltung.	Das Kind zeigt eine starre Körperhaltung.
Das Kind zeigt entspannte Mimik.	Das Kind zeigt eine eingefrorene Mimik.
Das Kind zeigt zur Unterstützung der verbalen Sprache.	Das Kind zeigt ausschliesslich auf Gewünschtes, z.B. Spielsachen und äussert sich nicht verbal.

Das Kind äussert seine Bedürfnisse verbal, z.B. durch Ja und Nein und nickt bzw. schüttelt den Kopf als Bekräftigung.	Das Kind schüttelt ausschliesslich den Kopf bzw. nickt um seine Bedürfnisse auszudrücken und äussert sich nicht verbal.
Das Kind zeigt ein alterentsprechendes Spielverhalten.	Das Kind zeigt ein auffälliges Spielverhalten.
Das Kind ist einsprachig.	Das Kind ist zwei- oder mehrsprachig.
Das Kind kommt aus der lokalen Kultur.	Das Kind kommt aus einer anderen Kultur.
Das Kind zeigt keine Überforderung, Verängstigung bzw. Verunsicherung.	Das Kind zeigt sich überfordert, verunsichert, ängstlich.
Die Sprache des Kindes ist altersgemäss entwickelt.	Die Sprache des Kindes ist auffällig (Sprachentwicklungsstörung).
Die sprachlichen Defizite wie z.B. Artikulationsstörungen, Stottern, verminderte Erzählfähigkeit sind dem Kind nicht bewusst.	Die sprachlichen Defizite wie z.B. Artikulationsstörungen, Stottern, verminderte Erzählfähigkeit sind dem Kind bewusst.
Die Eltern sind offen und kommunikationsfreudig.	Mindestens ein Elternteil zeigt ein sehr ähnliches Verhalten wie das Kind d.h. ein schüchterner, sozial zurückgezogener, sprachlich gehemmter Elternteil.
Beide Elternteile waren als Kinder offen und kommunikationsfreudig.	Mindestens ein Elternteil war als Kind schüchtern, sozial zurückgezogen und sprachlich gehemmt.
Das Kind erlebte keine traumatisierenden Einzelerfahrungen.	Das Kind erlebte traumatisierende Einzelerfahrungen.

10.5.4 Version 4 - Gestaltung der Items in der Entscheidungshilfe

Markante Items:

- Die Bezugs - und / oder Betreuungspersonen des Kindes sehen im Bezug auf das Kommunikationsverhalten des Kindes keine Auffälligkeiten.
(Beispiel: Alle Bezugs - und / oder Betreuungspersonen erleben das Kind in seinem Kommunikationsverhalten konstant.)

- Das Schweigen im Kontext Kindergarten / Schule dauert weniger als 3 Monate an.
(Beispiel: Das Kind spricht beim Übertritt in den Kindergarten / in die Schule wenig. Sobald sich das Kind im Kindergarten / in der Schule eingelebt hat und mit Ritualen vertraut ist, spricht es vermehrt.)

- Das Kind spricht in allen ihm bekannten und vorhersehbaren Kontexten und mit allen daran beteiligten Personen.
(Beispiel: Das Kind spricht sowohl im Kontext Kindergarten / Schule, als auch Zuhause und bei regelmässigen Freizeitaktivitäten wie z.B. dem Sportverein.)

- Das Kind erlebte keine traumatischen Einzelerfahrungen.
(Beispiel für eine traumatische Einzelsituation: Das Kind kommt aus einer anderen Kultur und tritt in den lokalen Kindergarten / die lokale Schule ein. Dabei stellt es fest, dass es die lokale Sprache und Kultur nicht versteht und auch selber nicht verstanden wird. Das Kind erlebt einen Kulturschock.)

Beobachtungssitem:

- Das Kind nimmt an den Aktivitäten im Kindergarten / in der Schule teil.
(Beispiel: Das Kind hört aufmerksam zu und ist mit dem Ablauf des Kindergarten- / Schulalltags vertraut.)

- Das Kind ist sozial offen im Umgang mit anderen Kindern.

(Beispiel: Das Kind findet sich in einer neuen Situation zurecht und kann sich wenn nötig Hilfe holen. Zum Beispiel, möchte das Kind gerne mit einer Gruppe Kinder Puppen spielen. Es tritt dazu in Interaktion mit den anderen Kindern und kann sich in das Gruppenspiel integrieren.)

- Das Kind zeigt Blickkontakt.

(Beispiel: Das Kind kann Blickkontakt herstellen und diesen Aufrecht erhalten.)

- Das Kind ersetzt die verbale Kommunikation selten durch Zeigegesten.

(Beispiel: Das Kind sagt: "Darf ich auf das Klettergerüst?" und zeigt mit der Hand gleichzeitig auf das Klettergerüst.)

- Das Kind zeigt eine lockere Körperhaltung.

(Beispiel: Das Kind ist in ständiger Bewegung, z.B. mit dem Fuss wackeln, die Beine schaukeln oder mit den Fingern spielen.)

- Das Kind zeigt eine bewegte Mimik.

(Beispiel: Das Kind zeigt wechselnde Gesichtsausdrücke, wie z.B. lachen, Nase rümpfen oder weinen.)

- Das Kind antwortet verbal und ersetzt die Antwort selten durch Nicken / Kopfschütteln.

(Beispiel: "Hast du Hunger?" Das Kind antwortet mit: "Mhm".)

Bestärkende Hinweise:

- Das Kind ist mehrsprachig.
- Die Sprache des Kindes ist auffällig (mögliche Sprachentwicklungsstörung).
- Mindestens ein Elternteil zeigt ein sehr ähnliches Verhalten wie das Kind.

10.6 Dossiers

10.6.1 Evaluationsbogen für das sozialinteraktive Kommunikationsverhalten bei Mutismus nach Hartmann (2006)

Evaluationsbogen für das sozialinteraktive Kommunikationsverhalten bei Mutismus

Vorname: _____ m w Datum: _____

Name: _____ Erstevaluation:

Geb.-Datum: _____ Alter: _____ Folgeevaluation: Nr.: _____

Diagnose: _____ Untersucher/ in: _____

0 = nicht belastend: ungehemmte Kommunikation
 1 = mäßig belastend: Kommunikation auf Aufforderung
 2 = stark belastend: (s)elektives oder totales Schweigen

Sozialinteraktive Situation	Kommunikativer Belastungsgrad	0	1	2
Einsatz von Mimik und Gestik		0	0	0
Sprechen zu Hause mit Eltern und Geschwistern		0	0	0
Sprechen mit Großeltern und weiteren Verwandten		0	0	0
Fragen von Nachbarn (Erwachsene) beantworten		0	0	0
Spielen und Reden mit Nachbarskindern		0	0	0
Spielen und Reden mit Kindern im Kindergarten bzw. in der Schule		0	0	0
Sprachliche Kontaktaufnahme zu Erzieher(inne)n bzw. Lehrer(inne)n		0	0	0
Sprachliche Kontaktaufnahme zu Arbeitskolleg(inn)en		0	0	0
Kommunikation über Schriftsprache		0	0	0
Geräusche mit dem Mund zu Hause		0	0	0
Geräusche mit dem Mund im therapeutischen Setting		0	0	0
Ein-Wort-Antworten außerhalb der Familie		0	0	0
Ein-Satz-Antworten außerhalb der Familie		0	0	0
Singen zu Hause		0	0	0
Singen im therapeutischen Setting		0	0	0
Begrüßung und Verabschiedung		0	0	0
Nacherzählung von Geschichten zu Hause		0	0	0
Nacherzählung von Geschichten außerhalb der Familie		0	0	0
Telefonieren		0	0	0
Sprechen in therapeutischer Begleitung außerhalb der Praxis/In-vivo-Therapie		0	0	0
Freies Gespräch in der Therapiesituation		0	0	0
Selbständiges Einkaufen		0	0	0
Frage-Antwort-Muster bei Fremden		0	0	0

Rohwert Folgeevaluation

Rohwert Erstevaluation

© 2006 Hartmann/Lange

10.6.2 Mutismus - Soziogramm nach Hartmann und Lange (2009)

Institut für Sprachtherapie Dr. paed. Boris Hartmann * Petersenstr. 20 * 51109 Köln

Mutismus-Soziogramm

Vorname: _____

m	w
---	---

 Untersucher/in: _____
Name: _____ Erstevaluation:
geb. am: _____ Alter: ____ Folgeevaluation: Nr.: _____
Diagnose: _____

Kommunikationsverhalten:

0 = bei Ansprache Schweigen

1 = bei Ansprache kurze Antwort

Erstellt am: _____

Personen, mit denen gesprochen wird: _____

www.boris-hartmann.de * Tel. 0221-84 48 55

10.6.3 Informationsliste für Eltern nach ASHA (2013) in Englisch

► **How is selective mutism diagnosed?**

A child with selective mutism should be seen by a speech-language pathologist (SLP), in addition to a pediatrician and a psychologist or psychiatrist. These professionals will work as a team with teachers, family, and the individual.

It is important that a complete background history is gathered, as well as an educational history review, hearing screening, oral-motor examination, parent/caregiver interview, and a speech and language evaluation.

The educational history review seeks information on:

- academic reports
- parent/teacher comments
- previous testing (e.g., psychological)
- standardized testing

The hearing screening seeks information on:

- hearing ability
- possibility of middle ear infection

The oral-motor examination seeks information on:

- coordination of muscles in lips, jaw, and tongue
- strength of muscles in the lips, jaw, and tongue

The parent/caregiver interview seeks information on:

- any suspected problems (e.g., schizophrenia, pervasive developmental disorder);
- environmental factors (e.g., amount of language stimulation)
- child's amount and location of verbal expression (e.g., how he acts on playground with other children and adults)
- child's symptom history (e.g., onset and behavior)
- family history (e.g., psychiatric, personality, and/or physical problems)
- speech and language development (e.g., how well does the child express himself and understand others)

The speech and language evaluation seeks information on:

- expressive language ability (e.g., parents may have to help lead a structured story telling or bring home videotape with child talking if the child does not speak with the SLP)
- language comprehension (e.g., standardized tests and informal observations)
- verbal and non-verbal communication (e.g., look at pretend play, drawing)

10.6.4 Selektiver Mutismus – Diagnose Kriterien

Supervision / Coaching zu selektivem Mutismus

für Kindergärtnerin, Logopädin und Eltern

Kindergarten Letz, Näfels

01.03.2013 / 25.10.2013

Selektiver Mutismus

Diagnose - Kriterien

- A. Selektiver Mutismus ist die andauernde Unfähigkeit, in bestimmten Situationen zu sprechen (in denen das Sprechen erwartet wird, z. B. in der Schule), wobei in anderen Situationen normale Sprechfähigkeit besteht.
- B. Die Störung beruht nicht auf fehlenden Kenntnissen der gesprochenen Sprache, die in der sozialen Situation benötigt wird.
- C. Die Störung dauert länger als 1 Monat (und ist nicht auf den ersten Monat nach Schulbeginn beschränkt).
- D. (ICD-10) Sprachausdruck und Sprachverständnis, beurteilt in einem individuell angewandten standardisierten Test, liegen innerhalb von 2 Standardabweichungen entsprechend dem Alter des Kindes.
- D. (DSM-IV) Die Störung behindert die schulischen und beruflichen Leistungen oder die soziale Kommunikation.
- E. keine tiefgreifende Entwicklungsstörung

(nach ICD-10 / DSM-IV)

Zusätzliche Verhaltensmerkmale

- „blanker“ Gesichtsausdruck
- Starre Lippen (kein Lächeln)
- Starrer Blick
- Fehlender Blickkontakt
- Wirkt wie eingefroren, versteinert
- Steifer Körper, angeklebte Arme, Hände kneten
- Schwierigkeiten, Interaktionen zu initiieren (Begrüßung, Abschied, Dank, Fragen)
- Reaktionen erfolgen verzögert
- Kompensiert das Nicht-Sprechen mit guten schriftlichen Leistungen
- Hohe Sensibilität auf allen Ebenen
- Sorgfältige Beobachtung der Umwelt
- Schwierigkeiten, eigene Gefühle auszudrücken

Begleitende Verhaltensauffälligkeiten –

Komorbide Symptomatik (Steinhausen & Juzi, 1996)

• Schüchternheit	85%
• Ängste	67%
• Depressionen	36%
• Schlafstörungen	30%
• Enuresis	24%
• Oppositionell-aggressive Störungen	21%
• Essstörungen	21%
• Tics	21%
• Zwänge	19%
• Enkopresis	18%
• Hyperaktivität	17%

Häufigkeit

- 3 – 7 Kinder pro 1'000
- 1 ½ mal so viele Mädchen wie Knaben, d.h. auf 2 Knaben kommen 3 sel.mut. Mädchen
- bzw. gleiche Verteilung oder Dominanz der Knaben

Weitere diagnostische Fragen zur Verhaltensbeschreibung

- Topographie des Sprechens und Schweigens (Zuhause, Verwandtschaft, Nachbarschaft, Anonyme-Umwelt, Schulische Umwelt/Schulklasse, Räumliche Umwelt)
- Welche nonverbalen Mittel setzt das Kind ein? (z.B. Nicken und Kopfschütteln / Lächeln / Verweis durch Zeigen usw.)

- Hält das Kind Blickkontakt? Wenn ja: wann und mit wem?
- Wie kann das Kind seine Ziele erreichen?
- Reagiert das Kind angemessen auf Anweisungen?
- Was kann das Kind besonders gut?
- Was bewirkt das Kind mit seinem Schweigen?
- Wie reagiere ich, wie andere auf das Nicht-Sprechen?

Ursachen des Schweigens

- **Individuelle Risikofaktoren**
 - Schwangerschaftskomplikationen
 - Geburtskomplikationen
 - Krankheiten im Säuglingsalter, z.B. Fieberkrämpfe / Erkrankungen der Atemwege
 - Traumatisierende Einzelereignisse (Unfall, Verlusterlebnisse, Gewalterfahrungen, usw.)
 - Anlagebedingte Schüchternheit / Familienanhäufung kommunikativ gehemmter und sozial zurückgezogener Personen
 - Verzögerte motorische Entwicklung
 - Verzögerte Sprachentwicklung
- **Soziale Risikofaktoren**
 - Migration und Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit
 - Emotionaler Stress / Zweifel der Mutter während der Schwangerschaft
 - Häufig wechselnde Bezugspersonen
 - Plötzliche Trennung von den Eltern, z.B. durch längere Krankenhausaufenthalte
 - Perfektionismus und Überbehütung durch die Mutter
 - Häufig wechselnde Wohnorte und Spielkameraden
 - Wohnen in abgelegenen Gegenden, daher wenig Aussenkontakte der Familie
- **Neurobiologische Prozesse**
 - Destabilisierung neuronaler Verschaltungen: verminderte Ausschüttung der Hirnbotsstoffe Noradrenalin und Serotonin; vermehrte Produktion des Nebennierenhormons Cortisol

Leitlinien zum Umgang mit schweigenden Kindern

- Das Schweigen nicht persönlich nehmen!
- Das Schweigen kann nicht willentlich unterlassen werden, da es über Jahre hinweg entwickelt und aufrecht erhalten wurde.
- Grundsätzliche Akzeptanz des So-Seins bzw. der aktuellen Sprechverweigerung und das Geben von Hilfestellung.
- Nicht zum Sprechen auffordern oder drängen. Dennoch niederschwellige Sprechanlässe suchen und dem Kind zumuten, kleine Sprechanforderungen zu bewältigen.
- Akzeptanz und Ausgleich des Dilemmas zwischen:

Druck bzw. Zwang zum Sprechen ← → übermässige Fürsorge im Sinne von
Verständnis und Akzeptanz des Schweigens

- Stellen Sie das Kind nicht in den Mittelpunkt!
- Heben Sie die erste Äusserung des Kindes nicht, oder höchstens ausserordentlich sensibel hervor.
- Je länger der Mutismus besteht, desto steiniger der Weg, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Behalten Sie Zuversicht, Gelassenheit, Entschlossenheit durch alle Stagnationen und Rückschläge hindurch.

Frühzeitige Therapie !

- Psychotherapie
- Logopädie
- Verhaltenstherapie
- Psychiatrie
- Schulintegrierte Förderung (IF)
- (Familientherapie)

